

Universidad de La Habana
Facultad de Filosofía e Historia
Departamento de Historia de Cuba

Tesis en opción al título académico de
Máster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba

Título: Las ideas antropológicas en las *Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana* (1793-1864)

Autora: Lic. Osmara Mesa Cumbreira

La Habana, enero, 2025

Universidad de La Habana
Facultad de Filosofía e Historia
Departamento de Historia de Cuba

Tesis en opción al título académico de
Máster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba
(Mención en Cuba)

Título: Las ideas antropológicas en las *Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana* (1793-1864)

Autora: Lic. Osmara Mesa Cumbreira

Tutores: Dr. Edelberto Leiva Lajara

Dra. Niurka Núñez González

La Habana, enero, 2025

Agradecimientos

No incluimos una relación de agradecimientos porque ese apartado siempre lo desluce el olvido y porque supone una clasificación –una *cosificación*– de las muchas ayudas que a uno le han dispensado. En ella el autor se debate entre el riesgo de ser ingrato por descuido y la mezquindad de llevar los favores por cuenta. Silenciar todos es una invitación amable a que el más humilde auxilio se sienta incluido. Mi más sincera gratitud a todos.

*A mis amados hijos,
Samuel y Leandro*

Índice

Introducción	1
Capítulo I. La Ilustración, la antropología y las Sociedades Económicas de Amigos del País.....	18
1.1 Las ideas antropológicas en las <i>Memorias de la Sociedad Económica</i>	22
1.1.1 Primera etapa (1793-1829). Reformas socioeconómicas y afán de desarrollo social	23
1.1.2 Segunda etapa (1830-1864). Argumentaciones teóricas para el contexto nacional	33
Capítulo II. Premisas de un discurso antropológico cubano en las <i>Memorias</i>... ..	53
2.1 De la reflexión filosófica a un cientifismo moderado	53
2.1.1 Caracterización del discurso antropológico expresado en las <i>Memorias</i>... (1793-1829) ...	55
2.1.2 Caracterización del discurso antropológico expresado en las <i>Memorias</i>... (1830-1864) ...	62
2.2 Los itinerarios de la antropología en Cuba y los procesos de integración nacional.....	77
Conclusiones	89
Bibliografía	91
ANEXOS.....	101

Introducción

Historiar una ciencia es tarea hartamente difícil, aún más, cuando la ciencia, reconocida como disciplina, es relativamente joven y sus límites se desdibujan entre otras afines a ella.¹ Tanto en su origen como en su constitución, la antropología ha sido profundamente interdisciplinaria, y no pocos autores han dedicado parte de su quehacer intelectual a delimitar esta ciencia, para algunos, “sin fronteras”.² A lo anterior se suma el hecho de pretender narrar su recorrido a nivel local, nacional, desde una perspectiva distinta a la instaurada tradicionalmente por Occidente. Tal situación conlleva a investigar vías y métodos, no ortodoxos, legitimados por numerosos pensadores del “Sur,”³ que permiten un análisis antropológico de la historia desde una mirada *otra* y una particular visión de la disciplina; colonizadora en su génesis,⁴ descolonizadora hoy.⁵

Sobre la historia de la antropología en Cuba existen algunos estudios; de ellos, la mayoría se remite a la segunda mitad del siglo XIX para indicar su surgimiento como disciplina, sin tener en cuenta producciones literarias⁶ e incluso “cuasi-científicas” anteriores a la mencionada etapa, y que constituyen importantes precedentes de su desarrollo en nuestro país. En este sentido, tenemos los trabajos del investigador cubano Enrique Beldarrain,⁷ y del antropólogo español José Alberto Galván Tudela,⁸ quienes sitúan las primeras indagaciones antropológicas cubanas a mediados del XIX e incluso a principios del siglo XX. Otros autores, como el antropólogo e investigador mexicano Leif Korsbaeck,⁹ el profesor de la Universidad de Las Tunas Andrés Lozano Zamora,¹⁰

¹ En sus orígenes, la antropología no se distinguía de otras ciencias, entendidas como un universo ideológico verbal diferenciado. Hasta entrado el siglo XIX su discurso se mantuvo mezclado dentro del campo semántico de la filosofía, la historia y la literatura. Solo con el tiempo llegó a constituir un lenguaje objetual y limitado a una profesión intelectual.

² Stocking, George, “Delimitando la antropología: reflexiones históricas acerca de las fronteras de una disciplina sin fronteras”, en *Revista de Antropología Social*, no.11, 2002, pp.11-38.

³ Tales como Boaventura, Mezzadra, Lins Ribeiro, Escobar, Restrepo, Krotz, por nombrar algunos.

⁴ Mancini, Silvia, *El humanismo etnográfico*, ICIC Juan Marinello, La Habana, 2015.

⁵ Castro-Gómez, Santiago y Ramón Grosfoguel, *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Editorial Siglo del Hombre, Bogotá, 2007.

⁶ Se ha planteado que toda construcción de la *alteridad* o la *mismidad* es siempre una etnoficción. Su afirmación sobre la existencia de una “textualidad de frontera” referente a la literatura y la etnografía como dos textos que posibilitan el conocimiento del *otro* ha apostado por ampliar las miras bibliográficas de la antropología, contemplando una amplia diversidad de fuentes válidas para el quehacer antropológico. Véase Alvarado Borgoño, Miguel, “La antropología literaria. Apuntes teóricos sobre su poblada soledad y su historicidad”, en *Literatura y lingüística* (30), 2014, pp.135-162.

⁷ Beldarrain, Enrique, “La antropología médica en Cuba”, en *Catauro*, no.5, 2002, pp. 30-34.

⁸ Galván Tudela, José Alberto, “Hacia una historia de la antropología sociocultural en Cuba”, en *Batey. Revista Cubana de Antropología Sociocultural*, vol.11, no.12, 2018, pp.4-33.

⁹ Korsbaeck, Leif y Marcela Barrios Luna, “La antropología en Cuba: nacimiento, desarrollo, ausencias y su posible renacimiento”, en *Pacarina del Sur*, año 11, no. 41, octubre-diciembre, 2019.

¹⁰ Lozano Zamora, Andrés, “La antropología en Cuba: retos, realidades y perspectivas”, en *Batey. Revista Cubana de Antropología Sociocultural*, vol.3, no.3, 2013, pp.66-77.

y el doctor en ciencias históricas Armando Rangel Rivero,¹¹ contemplan dentro de los orígenes de la disciplina producciones “protoantropológicas” de siglos anteriores, sin embargo, lo hacen desde un enfoque tradicional de la antropología como ciencia, dejando fuera la *mirada propia*, la *alteridad endógena*,¹² que caracteriza el tipo de enfoque que se asume en la presente investigación. Desde esta perspectiva, hemos tomado como referentes teórico-metodológicos aquellos trabajos que han historiado la antropología desde las denominadas “epistemologías del sur”, de Boaventura de Sousa Santos;¹³ y desde el “pensamiento poscolonial”, de Sandro Mezzadra.¹⁴ A partir de los aludidos marcos teóricos y analíticos, se consideraron, más concretamente, las propuestas para la disciplina que nos ocupa, llámense: “antropologías del mundo”, “nacionales”, “del sur”, defendidas por autores como Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar,¹⁵ Eduardo Restrepo,¹⁶ Roberto Cardoso de Oliveira¹⁷ y Esteban Krotz.¹⁸ Dichas propuestas llaman a emprender la búsqueda de los antecedentes propios de cada una de las diversas antropologías nacionales, acorde a nuestra pretensión de historiar su devenir en Cuba. En consecuencia, asumimos también como referentes cercanos algunas historias de las antropologías de países como Brasil, México, Argentina, donde historiadores y antropólogos han delineado su desarrollo en estrecho vínculo con los procesos de conformación de la identidad nacional de sus respectivos países.

En el plano nacional, y como antecedentes directos de esta investigación, contamos con los trabajos realizados en el proyecto: *Historia de la antropología sociocultural en Cuba*, del Instituto Cubano de Investigación Cultural (ICIC) Juan Marinello y el Instituto Cubano de Antropología (ICAN), en colaboración con el *Institut de Recherche pour le Développement* (IRD) de Francia; gran parte de ellos compilados por la Dra. Niurka Núñez González en los dos tomos del libro

¹¹ Rangel, Armando, *Antropología en Cuba. Orígenes y desarrollo*, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2012.

¹² Entendemos la *alteridad* como el principio filosófico de “alternar” o cambiar la propia perspectiva por la del “otro”, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses, la ideología “del otro”, y no dando por supuesto que la “de uno” es la única posible. A diferencia de la *otredad*, la *alteridad* supone acabar con la existencia de “lo otro”, para aceptar la existencia de diversos mundos, dando cabida a la diversidad. En este caso se califica como *endógena* por el carácter interno de esta diferenciación.

¹³ De Sousa Santos, Boaventura, *Una epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*, CLACSO y Siglo XXI, México D.F., 2009.

¹⁴ Mezzadra, Sandro, *Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.

¹⁵ Lins Ribeiro, Gustavo y Arturo Escobar, *Antropologías del mundo: Transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder*, CIESAS, Envién, Colombia, 2008.

¹⁶ Restrepo, Eduardo, “Diferencia, hegemonía y disciplinación en antropología”, en *Universitas Humanística*, no.62, 2006, pp. 43-70.

¹⁷ Cardoso de Oliveira, Roberto, *O trabalho do antropólogo*, UNESP / Ediciones Paralelo 15, Brasília, 1998.

¹⁸ Krotz, Esteban, “La producción de la antropología en el Sur: características, perspectivas, interrogantes”, en *Alteridades*, vol.3, no.6, 1993, pp. 5-11.

Antropología sociocultural en Cuba. Revisiones históricas e historiográficas,¹⁹ y en la antología crítica y comparada, *Antropología sociocultural y construcción nacional en Cuba y Haití*,²⁰ llevada a cabo por el proyecto en colaboración con colegas haitianos y franceses.

Siguiendo la misma línea investigativa -que ya ha abordado la producción “antropológica” de los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre y desde Cuba-, el presente trabajo, a modo de continuidad, se propuso sistematizar, a la vez que rescatar, diversos textos y autores vinculados a temas antropológicos del siglo XIX cubano, desde el punto de vista, como habíamos mencionado, de las antropologías del sur, nacionales, periféricas. En el referido enfoque radica esencialmente la novedad del tema, pues a diferencia de otras “historias” de esta disciplina en Cuba, la mirada local nos permite tomar en cuenta una amplia variedad de fuentes y autores diseminados por variados renglones de la ciencia, constituyendo a la vez que riqueza un verdadero desafío para la investigación.

El tomar en cuenta lo anterior nos permitió consignar como unidad de análisis para nuestras indagaciones las *Memorias de la Sociedad Económica*. Su elección se debió, principalmente, a que es una de las primeras publicaciones con carácter científico²¹ en nuestro país. En ella se divulgaron las ideas más novedosas de la ciencia, así como las doctrinas y paradigmas en boga en la época.²² Al mismo tiempo, cubre un periodo de nuestro interés, desde finales del siglo XVIII hasta la década del sesenta del XIX, pues ya para el año 1864 la antropología estaba consolidada como disciplina independiente, y eran varias las revistas nacionales hacia donde se dirigían los trabajos sobre esta temática.

A partir de los fundamentos referidos, nos planteamos como **objeto de estudio**: las ideas antropológicas en las *Memorias de la Sociedad Económica*, entre 1793 y 1864; con miras a responder el siguiente **problema científico**: ¿cómo inciden las ideas antropológicas expresadas en

¹⁹ Núñez González, Niurka (comp.), *Antropología sociocultural en Cuba. Revisiones históricas e historiográficas*. 2 tomos, ICIC Juan Marinello, La Habana, 2020.

²⁰ Argyriadis, Kali et al (coords.), *Antropología sociocultural y construcción nacional en Cuba y Haití. Antología crítica e historia comparada (1884-1959)*, ICIC Juan Marinello, La Habana, 2021.

²¹ Carlos M. Trelles cataloga a las *Memorias de la Sociedad Económica* en su *Biblioteca científica cubana* (1918) como publicación científica y cita muchos de los artículos publicados en ella, como por ejemplo los dedicados a la química, la botánica, la física, la farmacia, la minería, la geología, la zoología, la historia natural, la antropología, etc. Véase Trelles, Carlos M., *Biblioteca científica cubana*, t.1, Imprenta de Juan F. Oliver, Matanzas, 1918. Asimismo, consúltese a Misas Jiménez, Rolando, “La Real Sociedad Patriótica de La Habana y las investigaciones científicas aplicadas a la agricultura (esfuerzos de institucionalización: 1793-1864)”, en Consuelo Naranjo y Tomás Mallo (eds.), *Cuba, la Perla de las Antillas. Actas de las I Jornadas sobre “Cuba y su Historia”* [págs. 75-84], Doce Calles/ CSIC (Aranjuez), Madrid, 1994.

²² Batard Martínez, Lorgio Félix y Pedro Julio Villegas Aguilar, *Las ciencias exactas y naturales en Cuba*, Editorial Científico-Técnica, La Habana, 2010.

las *Memorias de la Sociedad Económica* en la conformación de un discurso antropológico cubano entre 1793 y 1864?

Como **hipótesis de investigación** planteamos que en el periodo 1793-1864, en las *Memorias de la Sociedad Económica*, se divulgó un conjunto de ideas relacionadas con la diversidad humana, las diferencias sociales, la esclavitud, y otras cuestiones afines, que fueron conformando un singular discurso antropológico vinculado al contexto colonial cubano.

Nos trazamos como **objetivo general de la investigación**: valorar el papel de las *Memorias de la Sociedad Económica* en la conformación del discurso antropológico cubano entre 1793 y 1864.

Y como **objetivos específicos**:

- Identificar las ideas antropológicas presentes en las *Memorias de la Sociedad Económica*, entre 1793 y 1864.
- Caracterizar las diferentes etapas de la publicación según las temáticas de corte antropológico identificadas en ella durante el periodo 1793-1864.
- Analizar, en el contexto cubano de la época, el modo de articulación de los contenidos antropológicos expresados en las *Memorias de la Sociedad Económica* en la conformación del discurso antropológico cubano.

Marco cronológico

Como habíamos indicado, la elección del periodo 1793-1864 se debió, fundamentalmente, a que en 1793 sale el primer número de las *Memorias...*, a partir del cual comenzamos la identificación de temáticas antropológicas. Dichos tópicos, abordados con una seriedad y cientificidad que pocas publicaciones del XVIII finisecular poseían, lo cual se corroboró al revisar obras como *Biblioteca científica cubana*, de Carlos M. Trelles,²³ donde se puede constatar, en el acápite dedicado a la antropología y otros ramos vinculados a ella, que estos temas no se difundían en ninguna otra publicación periódica antes del mencionado año. En este mismo hilo valorativo, Rangel Rivero refiere que el órgano difusor de la Sociedad Económica constituye la fuente “más importante para iniciar las investigaciones sobre antropología en Cuba”.²⁴ Otros autores, en especial historiadores del quehacer científico cubano, como José López Sánchez, evalúan también la publicación, y a la propia Sociedad Económica, como “órganos científicos”.²⁵

²³ Trelles, Carlos M., op. cit.

²⁴ Rangel Rivero, Armando, op. cit., p.93.

²⁵ López Sánchez, José, “Ensayo introductorio. El origen de las ciencias en Cuba”, en *Tomás Romay Chacón. Obras* [págs. 3-12], Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2005.

Concluimos en 1864, pues es el año en que comienzan a salir los *Anales de la Real Academia de Ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana*,²⁶ y las cuestiones antropológicas, antes abordadas en el órgano de la SEAP, se desvían hacia esta revista científica. Aunque en las *Memorias...* no deja de ser un tópico interesante, tales asuntos solo se retoman de forma muy esporádica y mayormente vinculados a la historia de Cuba y los temas sociales; no así en los *Anales...*, donde van a predominar los temas de la antropología física, de las patologías étnicas comparadas y diversos debates en cuanto a la diversidad humana y el cruzamiento étnico.²⁷

Análisis crítico de las fuentes

La presente investigación se desarrolló sobre la base de fuentes hemerográficas y bibliográficas. Como su propio título lo indica, las *Memorias de la Sociedad Económica* constituyeron nuestras fuentes para realizar la pesquisa. Gran parte de sus tomos se localizaron en formato físico en la Biblioteca Nacional José Martí, aunque en un deplorable estado, sobre todo los primeros volúmenes. La existencia en la *Revista Bimestre Cubana* de un “Índice de las *Memorias*” constituyó un elemento facilitador para el trabajo de revisión bibliográfica, pues nos brindó la localización de las obras por autores, por contenido y cronológicamente. También se dispuso de volúmenes en formato digital provenientes de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, a los que se pudo acceder libremente a través de su página web.

A las *Memorias de la Sociedad Económica*, como fuente exclusiva de nuestra investigación, corresponde otorgarle un pequeño espacio en el presente apartado en aras de dar a conocer el porqué de su elección. Como órgano difusor de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana²⁸ tuvo un largo y estable recorrido, y cubrió ampliamente, en cuanto a diversidad de temáticas se refiere, el siglo XIX cubano. Según el letrado Adrián del Valle,²⁹ durante su larga

²⁶ Se conoce por la prensa de la época que hubo un primer número que vio la luz en diciembre de 1863 pero del cual no se tiene ningún ejemplar y del que no existió continuidad.

²⁷ Los *Anales de la Academia de Ciencias*, así como el *Boletín de la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba*, constituyen actualmente unidades de análisis del tema de investigación de la autora de esta tesis como parte del proyecto de Historia de la antropología sociocultural en Cuba.

²⁸ La Sociedad fue renombrada en varias ocasiones: Real Junta de Fomento y Real Sociedad Económica (1858-1863), Real Junta de Fomento y Real Sociedad Económica de la Habana (1853-1857), Real Junta de Fomento y Sociedad Económica de la Habana (1851-1853), Real Sociedad Económica (1864-1866), Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana (1877-1896), Real Sociedad Económica de la Habana (1817-1823; 1846-1849), Real Sociedad Patriótica de la Habana (1835-1838), Reales Junta de Fomento y Sociedad Económica de la Habana (1849-1850), Sociedad Económica de la Habana (1824-1825; 1843-1845), Sociedad Patriótica de la Havana (1793-1795; 1838-1843).

²⁹ Del Valle, Adrián, “La Sociedad Económica Amigos del País de la Habana. Datos históricos”, en *Cuadernos de Historia Habanera*, 4. *Homenaje a la Benemérita Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana*, Administración del Alcalde Dr. Guillermo Belt y Ramírez, Municipio de la Habana, 1936, pp. 13-47.

existencia (1793-1896³⁰) la citada publicación agrupó un total de sesenta y dos volúmenes, agrupados en diez series, que tuvieron una salida anual, mensual, o dos veces al año en distintos momentos de su divulgación. Tanto en las actas reproducidas o extractadas, en los informes de las secciones de la Sociedad, como en otros documentos incluidos en las *Memorias...*, se puede comprobar su desenvolvimiento y los servicios prestados al país en todos los órdenes sociales.

En ella se difundían “las ocupaciones más importantes (...) y una relación histórica de las materias y discursos que se acordaren imprimir”.³¹ Reprodujo importantes documentos indispensables para el conocimiento de la historia de América y de Cuba.³² Publicó numerosos trabajos de carácter histórico, científico, económico y literario; artículos sobre educación, agricultura, comercio; traducciones de periódicos extranjeros, y copiosos datos estadísticos con los que se puede reconstruir buena parte de nuestro desarrollo en los más variados ámbitos. Las *Memorias...* no daban cabida a ningún artículo que no fuera original. Desechaba aquellos que no tuvieran un alcance “positivo” para la mejora de la Isla, pues su principal propósito era contribuir a la máxima explotación de los recursos naturales para el enriquecimiento de las clases acomodadas y el desarrollo de la Isla.³³

Dentro de los debates que difundía también tuvieron cabida la medicina, la biología, la antropología, la arqueología, y, sobre todo, según Naranjo Orovio,³⁴ los temas relacionados con el estudio de los caracteres de las diferentes “razas”, la inmunidad, las patologías, la anatomía, la aptitud para el trabajo en los trópicos, los patrones de fecundidad por “razas”, entre otros.

Como total portadora del *Zeitgeist*,³⁵ patrocinaba el progreso civilizatorio, por lo que no es de extrañar que tuviera desde sus inicios excelentes colaboradores, y fuera una publicación con gran rigor editorial, y de los primeros precedentes de la literatura científica nacional.³⁶ Considerando lo anterior, afirmamos que las *Memorias...* constituyen una inestimable fuente para la reconstrucción histórica de la antropología en Cuba.

³⁰ A partir de 1898 solo se publicaron *Memorias...* anuales, dedicadas exclusivamente a las tareas de la SEAP.

³¹ “Estatutos de la Real Sociedad Patriótica de la Habana”, en *Memorias de la Sociedad Patriótica de la Habana*, Imprenta de la Capitanía General, Havana, 1793, pp. 99-100.

³² Textos referentes a expediciones, descubrimientos y hallazgos de objetos pertenecientes a las comunidades prehispánicas, entre otros.

³³ Romero, Cira, “Memorias de la Sociedad Patriótica de la Habana. Árbol que creció y enriqueció nuestro patrimonio cultural”, en *La Jiribilla. Revista de Cultura Cubana*, no.555, 24-30 de diciembre, 2011, s/p.

³⁴ Naranjo Orovio, Consuelo, “De la esclavitud a la criminalización de un grupo: la población de color en Cuba”, en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, BAC, 2016, pp.1-22.

³⁵ Del alemán: espíritu característico de una época o generación.

³⁶ Véase Batard Martínez, Lorgio Félix y Pedro Julio Villegas Aguilar, op. cit.

Fuentes bibliográficas

Las fuentes bibliográficas fueron analizadas en tres grupos temáticos que tributan al tema de investigación. En el primer conjunto están concentradas las obras que abordan los contextos, tanto de las ideas, en el ámbito nacional e internacional como de los escenarios sociohistóricos, económicos y políticos en que se desenvuelven. En el segundo se agrupan las obras que abordan específicamente la temática antropológica en Cuba en el periodo de nuestro interés, y un último grupo está integrado por trabajos que, aunque no contribuyen directamente a nuestro objeto de estudio, si lo hacen desde la fundamentación metodológica y teórica.

Por pretender la presente tesis contribuir a la historia del pensamiento antropológico en Cuba, los planos ideológico y material son de vital importancia, en cuanto uno de sus objetivos propone la imbricación entre el plano de las ideas y el contexto sociohistórico en que transitan. En consecuencia, se examinaron obras referentes a los principales paradigmas teóricos en el ámbito internacional y al pensamiento cubano en el mencionado periodo, así como aquellos trabajos útiles para la comprensión del escenario socioeconómico y político en que circulaban tales ideas.

Indispensable fue la consulta de clásicos como *Historia de Cuba. La Colonia*, del Instituto de Historia de Cuba;³⁷ el libro del doctor Julio Le Riverend, *Historia económica de Cuba*,³⁸ y *El ingenio*,³⁹ de Manuel Moreno Fraginals. Sobre esta misma temática, pero más actual, y enfocado en el período investigado, el trabajo del historiador Antonio Santamaría, “La colonia económica. Cuba en el siglo XIX”,⁴⁰ nos aportó, además de un resolutivo y claro análisis de los lineamientos en los que se basó la refundación del dominio colonial de España en Cuba en el siglo XIX hasta la década de 1860, los avances en su conocimiento histórico y los debates generados al respecto.

De la gran producción historiográfica que existe sobre el siglo XIX cubano y abordando tópicos como “el negro”, el mestizaje, la esclavitud, desde una mirada más cercana a lo sociocultural, se examinaron algunos textos de destacados autores, como las historiadoras cubanas María del Carmen Barcia y Gloria García, y el profesor e historiador español José Antonio Piqueras. De Barcia, su texto “Sociedad imaginada: la Isla de Cuba en el siglo XIX”,⁴¹ por ofrecer, desde los

³⁷ Instituto de Historia de Cuba, *La colonia. Evolución socioeconómica y formación nacional*, Editora Política, La Habana, 1994.

³⁸ Le Riverend, Julio, *Historia económica de Cuba*, 4ª ed., Pueblo y Educación, La Habana, 1974.

³⁹ Moreno Fraginals, Manuel, *El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*, 4ª ed., Ciencias Sociales, La Habana, 1978.

⁴⁰ Santamaría García, Antonio, “La colonia económica. Cuba en el siglo XIX”, en *Homenaje Carlos Sixirei (7)* [págs. 377-397], Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2021.

⁴¹ Barcia Zequeira, María del Carmen, “Sociedad imaginada: la Isla de Cuba en el siglo XIX”, en *Contrastes. Revista de Historia*, no.12, 2001-2003, pp. 21-43.

imaginarios colectivos y la subjetividad social, un panorama de la colonia decimonónica basada en estereotipos, imágenes y formas muy particulares de apreciar la realidad. También su trabajo “Poder étnico y subversión social: los batallones de pardos y morenos en Cuba”,⁴² el cual nos muestra otras facetas de la sociedad multiétnica colonial y su movilidad social. De Piqueras, el texto *Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba colonial*,⁴³ donde compila un conjunto de ensayos que permiten perfilar los contornos de la plantación esclavista cubana desde diferentes ángulos (sociología histórica, historia ambiental, social, de género, de las ideas, etc.). La visión múltiple del periodo que brinda este volumen nos permitió un acercamiento desde los diversos protagonistas de esta historia (esclavos, propietarios, gobiernos, mercados, financieros, técnicos, ideólogos, reformadores), y también desde la naturaleza, aspectos todos de gran significación para el ejercicio histórico-analítico que desde la antropología propone esta tesis. De la autoría de García, su obra *La esclavitud desde la esclavitud. La visión de los siervos*,⁴⁴ nos propuso una comprensión más íntima de esta institución, en estentóreo contraste con los relatos de los sectores dominantes. Vinculada a esta óptica, tenemos también la investigación de las historiadoras cubanas Aisnara Perera y María de los Ángeles Meriño sobre “Esclavitud, familia y parroquia en Cuba”,⁴⁵ con múltiples datos fácticos extraídos de censos y registros eclesiásticos del XIX, mediante los que procuran la reconstrucción de la familia negra cubana.

El particular interés por los citados trabajos viene dado, más allá de su abordaje social del siglo XIX cubano, por posibilitar un cotejo entre la realidad socioeconómica y cultural de las clases populares y esclavizadas, y los paradigmas que desde la “ciencia” se van a ir configurando respecto a estos grupos, marginados e ignorados, en cuanto a participantes de una misma identidad nacional, por los sectores dominantes de la Cuba colonial.

En relación con el pensamiento occidental,⁴⁶ la obra del antropólogo Marvin Harris nos acercó al panorama antropológico de la época y a las corrientes filosóficas más importantes del periodo.⁴⁷

⁴² Barcia Zequeira, María del Carmen, “Poder étnico y subversión social: los batallones de pardos y morenos en Cuba”, en *Islas*, año 1, no.1, junio, 2005, pp.6-9.

⁴³ Piqueras Arenas, José Antonio (ed.), *Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba colonial*, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2017.

⁴⁴ García Rodríguez, Gloria, *La esclavitud desde la esclavitud. La visión de los siervos*, Centro de Investigaciones Científicas “Ingeniero Jorge L. Tamayo” A. C., México D.F., 1996.

⁴⁵ Perera Díaz, Aisnara y María de los Ángeles Meriño Fuentes, “Esclavitud, familia y parroquia en Cuba. Otra mirada desde la microhistoria”, en *Revista Mexicana de Sociología*, vol.68, no.1, enero-marzo, 2006, pp. 137-179.

⁴⁶ Nos referimos al pensamiento occidental y no universal partiendo del hecho de que no existe una forma única e indiscutible de ver, explicar u organizar las cosas. El catalogar el pensamiento de occidente como universal es afirmar la existencia de una verdad universal, objetiva y eterna que lo determina todo.

⁴⁷ Historiadores como Mercier han ubicado el origen de la antropología antes de este periodo, citando obras de Hipócrates, Halicarnaso y Aristóteles. Véase Mercier, Paul, *Historia de la antropología*, Península, Barcelona, 1995.

Su recorrido por las principales ideas y pensadores de la Ilustración y sus vínculos con las cuestiones antropológicas americanas nos proporcionó puntos de partida –a modo de líneas ancestrales– con el fin de visibilizar las diversas herencias intelectuales de la antropología, e identificar los itinerarios tomados por esta disciplina en el país. De su autoría consultamos dos textos, *El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura*⁴⁸ y *Antropología cultural*.⁴⁹ Otras obras estudiadas en estas coordenadas fueron *El Siglo de las Luces. Las bases intelectuales del reformismo*;⁵⁰ del catedrático español Carlos Martínez Shaw, y *Reformismo e Ilustración*,⁵¹ del historiador valenciano Pedro Ruiz Torres.

En relación con el plano de las ideas en el continente americano, consideramos de imprescindible revisión el volumen I de la *Historia de los intelectuales en América Latina*.⁵² Esta compilación de ensayos brinda una panorámica del ámbito intelectual latinoamericano (desde el inicio de la colonización hasta la etapa del modernismo), a partir de la recepción, a menudo tardía, de las diversas corrientes del pensamiento europeo, a la vez que sirve de contraste con lo que acontecía en territorio cubano.

En cuanto al contexto nacional en el plano de las ideas, constituye una fuente primordial para nuestra investigación la fructífera obra que en este sentido ha desarrollado el Doctor en Ciencias Históricas Eduardo Torres-Cuevas. Sus obras *Historia del pensamiento cubano*,⁵³ y *En busca de la cubanidad. Religión, raza, pensamiento*,⁵⁴ constituyeron fuentes bibliográficas esenciales, por exponer no solo directrices en cuanto a los derroteros ideológicos por los que fue transitando nuestra intelectualidad, sino también, respecto a los procesos históricos que devinieron en la creación de la nacionalidad cubana. En este sentido, escritos como su introducción a *Félix Varela. Obras*⁵⁵ de la colección “Biblioteca de Clásicos Cubanos”, y de esta misma colección, los ensayos introductorios de *José Agustín Caballero. Obras*,⁵⁶ y de *Francisco de Arango y Parreño. Obras*⁵⁷ – de los también doctores en Ciencias Históricas, Edelberto Leiva y Gloria García–, constituyeron

⁴⁸ Harris, Marvin, *El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura*, Siglo XXI, Madrid, 1996.

⁴⁹ Harris, Marvin, *Antropología cultural*, 2ª ed., Alianza Editorial, Madrid, 2001.

⁵⁰ Martínez Shaw, Carlos. *El Siglo de las Luces. Las bases intelectuales del reformismo*, Temas de hoy, Madrid, 1996.

⁵¹ Ruiz Torres, Pedro. *Reformismo e ilustración (vol.5 Historia de España)*, Grupo Planeta, Madrid, 2008.

⁵² Altamirano, Carlos (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina, vol.1, La Ciudad letrada. De la conquista al modernismo* (volumen editado por Jorge Myers), Katz editores, Buenos Aires, 2011.

⁵³ Torres-Cuevas, Eduardo, *Historia del pensamiento cubano*, vol.1, t.2, Ciencias Sociales, La Habana, 2015.

⁵⁴ Torres-Cuevas, Eduardo, *En busca de la cubanidad. Religión, raza, pensamiento*, t.3, Ciencias Sociales, La Habana, 2018.

⁵⁵ Torres-Cuevas, Eduardo, “Introducción”, en *Félix Varela. Obras*, vol.1 [págs. IX-XLIV], Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2001.

⁵⁶ Leiva Lajara, Edelberto, “Ensayo introductorio. José Agustín Caballero: el espíritu de los orígenes”, en *José Agustín Caballero. Obras* [págs. 1-98], Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 1999.

⁵⁷ García Rodríguez, Gloria, “Ensayo introductorio. Tradición y modernidad en Arango y Parreño”, en *Francisco de Arango y Parreño. Obras*, vol.1 [págs. 1-56], Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2005.

fuentes pertinentes acerca del desarrollo del pensamiento cubano de principios del siglo XIX. Unos, con análisis más próximos al contexto social e intelectual, y otros, más cercanos al ámbito económico, pero en conjunto, textos portadores de perspicaces reflexiones sobre la articulación pensamiento/sociedad.

Cercano también al objeto de nuestras indagaciones, el texto *Las ciencias exactas y naturales en Cuba*;⁵⁸ de los investigadores cubanos Lorgio Félix Batard Martínez y Pedro Julio Villegas Aguilar, resultó una bibliografía básica, junto a un grupo de textos sobre la Sociedad Económica, de autores como los profesores cubanos Amauri Batista Salvador, Alodio Mena Camp e Isabel García González,⁵⁹ y la investigadora y ensayista Cira Romero.⁶⁰ Del pasado siglo, la obra de Adrián del Valle,⁶¹ -por muchos años director de la biblioteca de dicha institución-, y de nuestro insigne Fernando Ortiz,⁶² ⁶³ quien señala en sus escritos cual fue “el espíritu engendrador” de esta institución, la ideología que la inspiró, sus basamentos económicos y función.⁶⁴

Respecto a las pesquisas sobre el desarrollo de las ciencias antropológicas y humanísticas en este periodo, específicamente en Cuba, se revisó un conjunto de autores cubanos y españoles, entre ellos: la antes mencionada antropóloga española Consuelo Naranjo Orovio; el historiador cubano Armando García González y el investigador español Miguel Ángel Puig-Samper Mulero. Tanto la obra independiente de estos investigadores, como la que han realizado en conjunto, se ha desplegado sobre temáticas que versan sobre la raza, la esclavitud, la ilustración, la antropología, los procesos identitarios en sus vínculos con la ciencia y el discurso político y social del periodo. De ellos, fueron de particular interés “Antropología, racismo e inmigración en la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana”;⁶⁵ *Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX*;⁶⁶ *Color, raza y racialización en América y el Caribe*,⁶⁷ entre otras.

⁵⁸ Batard Martínez, Lorgio Félix y Pedro Julio Villegas Aguilar, op. cit.

⁵⁹ Batista Salvador, Amauri; Mena Camp, Alodio, e Isabel García González, “La Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana: contribución al progreso sociocultural”, en *Varona, Esp.* (02), 2018, s/p.

⁶⁰ Romero, Cira, op. cit.

⁶¹ Del Valle, Adrián, op. cit.

⁶² Ortiz, Fernando, “Prólogo: ¡Manos Juntas!”, en *Cuadernos de Historia Habanera*, 4. Homenaje a la benemérita Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana, Adm. del alcalde Dr. Guillermo Belt y Ramírez, Habana, 1936, pp.9-12

⁶³ Ortiz, Fernando, *La hija cubana del Iluminismo*, Academia, La Habana, 1993.

⁶⁴ *Ibidem*, p.2.

⁶⁵ García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, “Antropología, racismo e inmigración en la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana”, en *Asclepio. Revista de historia de la medicina y de la ciencia*, vol.43, Fasc.2, 1991, pp. 139-163.

⁶⁶ Naranjo Orovio, Consuelo y Armando García González, *Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX*, Doce Calles (Aranjuez), Madrid, 1996.

⁶⁷ Naranjo Orovio, Consuelo y Miguel Ángel Puig Samper (eds.), *Color, raza y racialización en América y el Caribe*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2022.

Vale señalar que estos contextos (nacionales/internacionales, materiales/abstractos), aunque separados en el orden analítico, a fuer de establecer un esquema de lo que pretendemos argumentar, resultan una simbiosis única y compleja a explicar; principalmente cuando el recorrido de las ideas antropológicas en Cuba (al igual que en otras naciones del continente) ha estado atravesado por un grupo de elementos constitutivos de los propios procesos fundacionales de la cubanidad. De esta manera, de lo que se trata es de comprender la relación *textualidad-contextualidad*⁶⁸ para llegar a un conocimiento, a un modo de interpretar la realidad.

Como hemos dilucidado en párrafos anteriores, la apropiación de tales conocimientos por parte de la ilustración criolla va a atravesar un proceso interno –el cual en este trabajo se pretende analizar– que singulariza estas teorías para expresar sus propios contenidos en un medio que no se asemeja a los países europeos ni en el clima, ni en las características de la formación de sus expresiones multiétnicas, sociales, culturales, ni en la forma en que se organiza y desarrolla, tanto la economía como la sociedad.⁶⁹

Precisamente, alrededor de estas cuestiones se movió un grupo de fuentes que validan teórica y metodológicamente nuestra investigación, y que vamos a encontrar implícitas en el trabajo de Eduardo Torres-Cuevas. Así, resulta fundamental su prólogo a *Antología del pensamiento*, de 2004, donde plantea que “las ideas no son producto solo de las ideas, sino que en ellas está presente la carga de la tradición, de la realidad y de las mentalidades previas a toda creación intelectual”.⁷⁰ En este sentido, nuestro estudio se enfocó no solo en el análisis de los textos en aras de identificar ideas de carácter antropológico en ellos, sino, además, en el estudio de las mediaciones y variedades de exégesis; las motivaciones y lo real cotidiano, y las subjetividades que son previas a toda elaboración hipotética y que interactúan en las búsquedas e inquietudes teóricas.

Por otra parte, las lecturas sobre antropología literaria, literatura etnográfica y antropología histórica nos brindaron las herramientas para enfrentarnos a un *corpus* de textos que la tradición científica generalmente desestima, pero que, desde la perspectiva de las antropologías del sur, periféricas, nacionales se legitima. También sustentaron nuestros argumentos teórico-metodológicos las citadas vertientes antropológicas y, en consecuencia, las historias que desde dichos enfoques se han realizado en países de América Latina, sirviéndonos además como modelos metodológicos. En este grupo de fuentes, contamos con trabajos que ayudaron a matizar

⁶⁸ Torres-Cuevas, Eduardo, *Historia del pensamiento cubano*, vol.1, t.2, op. cit.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ibidem*, p.231.

la mirada sobre los textos “no antropológicos”, tales como “La antropología literaria. Apuntes teóricos sobre su poblada soledad y su historicidad”, del antropólogo social Miguel Alvarado Borgoño,⁷¹ y *Elogio de la antropología histórica. Enfoques, métodos y aplicaciones al estudio del poder y del colonialismo*, del historiador Alexandre Coello y el antropólogo Josep Lluís Mateo.⁷²

En cuanto a los fundamentos teórico-conceptuales de la investigación, como se ha dicho, partimos de las denominadas perspectivas epistemológicas del sur.⁷³ Todas ellas, aun con divergencias epistemológicas, ostentan vasos comunicantes y coinciden en subrayar la diversidad epistémica, la historicidad y la multiplicidad de prácticas y saberes nacionales o locales, hasta ahora invisibilizados ante la hegemonía, el eurocentrismo y el universalismo de las ciencias sociales occidentales. Como denominador común, todas proponen cuestionar la representación de una tradición occidental, frente a la existencia de variadas tradiciones nacionales, en las cuales también la antropología emergió, no solo como una réplica del modelo de Occidente, sino como formas particulares de generar conocimiento antropológico, expresando sus particularidades locales.⁷⁴

Desde estas perspectivas tenemos los trabajos del etnólogo Oscar Calavia,⁷⁵ quien traza a grandes rasgos un cuadro de los orígenes de las ciencias humanas en el Brasil y de su papel en el proceso de construcción nacional; del investigador argentino Edgardo Garbulsky,⁷⁶ que también nos explica cómo se desarrollaron las ciencias antropológicas en su país, y en este mismo hilo epistémico, los trabajos que han realizado en México autores como el antropólogo Claudio Lomnitz,⁷⁷ el investigador Luis Reyes García,⁷⁸ el historiador José Luis Vera, el doctor en ciencias antropológicas Mechthild Rutsch,⁷⁹ entre otros. De manera general, las fuentes de orden teórico-metodológico están interrelacionadas en cuanto a la novedad de su perspectiva epistemológica y la

⁷¹ Alvarado Borgoño, Miguel, op. cit.

⁷² Coello de la Rosa, Alexandre y Josep Lluís Mateo Dieste, *Elogio de la antropología histórica. Enfoques, métodos y aplicaciones al estudio del poder y del colonialismo*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2016.

⁷³ Lins Ribeiro, Gustavo y Arturo Escobar, op. cit.; Restrepo, Eduardo, op. cit.; Cardoso de Oliveira, Roberto, op. cit.; Krotz Esteban, op. cit.

⁷⁴ Cardoso de Oliveira, Roberto, op. cit.

⁷⁵ Calavia Sáez, Oscar, “La fábula de las tres ciencias. Antropología, etnología e historia en el Brasil”, en *Revista de Indias*, 65(234), 2005, pp. 337-354.

⁷⁶ Garbulsky, Edgardo, “La antropología argentina en su historia y perspectivas. El tratamiento de la diversidad, desde la negación/omisión a la opción emancipadora”, en *Claroscuro*, no.3, 2003, pp. 309-330.

⁷⁷ Lomnitz, Claudio, “Descubrimiento y desilusión en la antropología mexicana”, en Carlos Degregori y Pablo Sandoval (comps.), *Saberes periféricos. Ensayos sobre la antropología en América Latina*, [págs. 201-225] IFEA, Lima, 2008.

⁷⁸ Reyes García, Luis, “La antropología mexicana”, en Guillermo Goñi y Guilhem Olivier (eds.), *In tlahtolli, in amoxtli: la palabra, el libro. Conferencias y estudios inéditos sobre fuentes e historia nauas* [págs. 247-252], UNAM, México, 2018.

⁷⁹ Rutsch, Mechthild (comp.), *La historia de la antropología en México: fuentes y transmisión*, Plaza y Valdés, México D.F., 1996; Rutsch, Mechthild y José Luis Vera, *La antropología en México: veinticinco años de su publicación*, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, México D.F., 2019.

amplitud de miras en el marco metodológico, lo cual conlleva al esclarecimiento de una serie de términos y conceptos para la investigación.

Marco teórico-conceptual

En nuestra investigación existen diversos conceptos, términos clave que, aunque relacionados entre sí, necesitan ser contemplados y esclarecidos individualmente. Nos referimos al concepto de *antropología*, y los términos *ideas antropológicas* y *discurso antropológico cubano*.

Según Rangel Rivero, para analizar con profundidad el origen de la disciplina se debe elaborar la hipótesis tomando como punto de partida las llamadas ideas antropológicas de la antigüedad, “así como la Ilustración dieciochesca que dio paso al asentamiento decimonónico de la antropología.”⁸⁰ Considerando lo anterior, sería entonces pretensioso intentar ofrecer en estas breves líneas un esbozo histórico de la evolución del concepto de antropología, y mucho menos abordar las variadísimas concepciones que sobre ella existen a raíz de su difícil “delimitación de fronteras”⁸¹ y sus numerosas subdisciplinas.

Acotando el concepto al periodo histórico que nos ocupa (1793-1864), y siguiendo la idea de Rangel Rivero, podemos decir que la etapa en la que se centra el presente trabajo es un periodo de “preámbulos” para la disciplina. Una época en que las ciencias sociales carecían de nombre y se enlazaban, a decir de Marvin Harris, con las inquietudes transcendentales de la Ilustración del siglo XVIII y con su concepción de la historia universal de la humanidad.⁸² A finales del siglo XVIII-principios del XIX, las interrogantes antropológicas poseían un matiz filosófico.⁸³ De esta manera, se abordaban temas referentes a las costumbres, a la civilización, al alma, etc., desde una perspectiva racionalista desmitificadora, y reflexiones de orden teórico, una especie de “antropología filosófica”,⁸⁴ también denominada antropología de la Ilustración.⁸⁵

Como es de suponer, debido al carácter filosófico de los planteamientos y la interdisciplinariedad intrínseca de la disciplina, la variedad temática abordada era realmente amplia. Los planteos de tal antropología, al tener sus bases en las enseñanzas de las ciencias naturales y las ciencias humanas, y una concepción del hombre como una unidad física y psíquica, van a estar dirigidos a identificar

⁸⁰ Rangel Rivero, Armando, op. cit., p.27.

⁸¹ Stocking, George, op. cit.

⁸² Harris, Marvin, *El desarrollo de la teoría antropológica...*, op. cit.

⁸³ Aunque los problemas que ocupan a la antropología filosófica se han venido planteando a lo largo de la historia.

⁸⁴ No nos referimos al movimiento o escuela de pensamiento fundado en Alemania en los años 1920 y 1930, de filósofos, antropólogos y sociólogos.

⁸⁵ Harris, Marvin, *El desarrollo de la teoría antropológica...*, op. cit.

las características de la especie humana y su posición específica en el mundo y en el entorno natural, a la vez que en la pretendida historia universal de la humanidad. Como refiere Marvin Harris, toda esta argumentación de tipo teórico –propia de la filosofía– fue abriendo paso a estudios más concretos, de tipo científico y experimental a medida que avanzaba el siglo XIX.⁸⁶ Al imponerse en la cultura occidental el método científico y los modelos evolucionistas,⁸⁷ la denominada entonces “antropología general” pasó a ocuparse de identificar las supuestas leyes de la historia, y su aplicación predictiva. No obstante, mantuvo un amplísimo espectro de intereses, abarcando la paleontología, los estudios folclóricos y la etnología comparada de los pueblos. En contraposición al carácter especulativo del periodo anterior, el énfasis se puso en la recopilación de datos fácticos y las indagaciones *in situ*.

Partiendo de lo anterior, y en nuestro interés, asumimos una concepción de la antropología como ciencia que estudia todas las dimensiones del hombre desde una forma holística, y que, en el periodo aquí abordado, pasa de ser una reflexión netamente teórica sobre los fenómenos y manifestaciones humanas, a una preocupación científica por el establecimiento de leyes regidoras del desarrollo de las civilizaciones dentro de una pretendida historia universal de la humanidad; siempre con una vasta franja de intereses y desde una visión integral del hombre. En consecuencia, la identificación de *ideas antropológicas* en este periodo, más allá de establecerse solo por el contenido temático en sí (sumamente variado), se determinará, fundamentalmente, por el tipo de tratamiento dado al tópico que se aborda. En un primer momento, por la reflexión filosófica sobre el fenómeno humano⁸⁸ y el estudio de las características humanas que lo posibilitan. Y en un segundo momento, por el peso dado, dentro de las ideas antropológicas, al intento de establecer leyes universales e identificar elementos comunes a comparar entre todos los grupos humanos. Esto, a su vez, sustentado por una manera más cientifista y objetiva, basada en evidencias empíricas, observaciones, experimentación y descripciones surgidas del conocimiento directo de la realidad, aunque vale señalar que manteniendo “prejuicios teóricos”⁸⁹ que van a limitar el alcance de sus formulaciones y teorías.

⁸⁶ *Ibíd.*

⁸⁷ Nos referimos a los modelos pre-darwinianos que van desde las teorías de creacionismo evolutivo, vinculadas a las teorías fijistas, hasta las teorías transformistas defendidas por Lamarck, donde se contemplaron diferentes causas evolutivas como el catastrofismo, de Cuvier, y el uniformismo, de Lyell. Al respecto, véase Livingstone, David N., *Adam's Ancestors: Race, Religion and the Politics of Human Origins*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008.

⁸⁸ Dígase manifestaciones del conocimiento, de los juicios de valor, de la libertad, de la religión, etc.

⁸⁹ Harris, Marvin, *El desarrollo de la teoría antropológica...*, op. cit., p.1

Ahora bien, al ser la antropología un tipo peculiar de indagación sobre el ser humano, que vuelca sus reflexiones sobre el propio individuo, ya sea desde una posición eurocéntrica, comparándose con el *otro*, o desde la interpretación que se hace de *uno mismo*,⁹⁰ en el caso cubano puede afirmarse que este fenómeno se dio a partir del conocimiento de *sí mismo* y sus *semejantes*. Esta particularidad va a signar, desde sus inicios, el rumbo a tomar por la antropología en nuestro país, aunque su denominación como *cubana* va a estar determinada por otras cuestiones específicas vinculadas a la *mismidad* y las *alteridades endógenas*.

En este sentido es que concebimos el *discurso antropológico cubano*, al ser no solo el resultado de la recepción y asimilación por parte de los criollos de los paradigmas antropológicos de la época, sino, también, corolario de su adaptación y articulación con la complejidad insular y colonial. Además, desde la perspectiva de las antropologías del sur, asumimos las ciencias como *saberes*, es decir, prácticas culturales insertas en complejas relaciones de poder. Es a esto a lo que podríamos llamar *sesgo local*,⁹¹ al propósito de re-pensar y re-escribir la historia de las ciencias en Cuba desde una mirada premeditadamente sesgada hacia lo local.

Así, su catalogación de *cubano* deriva no solo del hecho de que fuera generado en nuestro país y desde una perspectiva propia; sino también, a que su construcción estuviese encaminada a remediar problemáticas internas concretas de la sociedad y a tratar de superar el dilema entre la narrativa dominante del pensamiento occidental y la respuesta reactiva de una supuesta “ciencia nacional”, tan irreductible en sus particularidades como aislada en su insularidad, y, enlazado a ello, los procesos de conformación nacional. En este sentido, con Argyriadis, Govin, Laethier y Núñez, planteamos que, en el desarrollo de una antropología “de sí”, la reflexión sobre la sociedad y el accionar cívico-político se encuentran estrechamente vinculados.⁹² No es de extrañar entonces que la discriminación racial y social sea un elemento decisivo en la conformación de la nacionalidad, y una constante en las cuestiones antropológicas que el círculo académico criollo intentará validar o desacreditar científica y moralmente.

Marco metodológico

Dentro de los fundamentos metodológicos de nuestra investigación, se tuvo en cuenta el aporte del *método histórico-lógico*, el cual nos permitió analizar el desarrollo de las ideas antropológicas a

⁹⁰ Krotz, Esteban, op. cit.

⁹¹ Gorbach, Frida y Carlos López Beltrán, *Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia en América Latina*, El Colegio de Michoacán (Debate), Zamora, 2008.

⁹² Argyriadis, Kali et al, op. cit.

partir de su sucesión en el tiempo, siguiendo una secuencia lógica a la vez que su imbricación con los distintos factores del contexto cubano donde este proceso tuvo lugar. Así, también los aportes metodológicos de la *antropología histórica*, definida por Coello y Mateo,⁹³ en cuanto a la incorporación de diversas fuentes documentales dentro del marco de la reconstrucción histórica de esta disciplina.

Permaneciendo en ese eje histórico, el *análisis cualitativo de contenido*, como herramienta de recolección y procesamiento de datos, viabilizó la identificación de ideas antropológicas en las *Memorias...*, a partir de las estructuras temáticas, términos claves, y modos reflexivos antes expuestos. Entendemos el análisis cualitativo de contenido, específicamente, como técnica de *interpretación* de documentos escritos⁹⁴ (por la naturaleza de nuestro estudio), los cuales fueron descifrados de una manera manifiesta, pero también en su sentido latente, o sea un análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de comunicación,⁹⁵ lo cual nos permitió entrever los principales tópicos, enfoques y tendencias que contribuyeron a la conformación de un discurso antropológico, y los contenidos ocultos, indirectos en relación tanto con el escenario concreto en que se expresaron las ideas, como el sentido no ostensible que se pretendió transmitir.⁹⁶ Texto y contexto son dos aspectos fundamentales en el análisis de contenido, por tanto las ideas antropológicas identificadas, aunque enmarcadas en un escenario internacional, pudieron distinguirse como “propias” en su asimilación y aplicación en el contexto cubano.

Estructura capitular

La presente tesis se encuentra estructurada en dos capítulos. En el primero se expone la relación entre Ilustración, antropología y las Sociedades Económicas de Amigos del País, de manera general, para luego pasar a la expresión concreta de las doctrinas antropológicas en las *Memorias...* En el epígrafe, se identifican dos etapas diferenciadas dentro del periodo aquí abordado (1793-1864). La primera etapa (1793-1829) tiene como denominador común las reformas socioeconómicas y el afán de desarrollo social, y en su marco contextual se identifica un conjunto de premisas antropológicas vinculadas al tema de la instrucción pública, el progreso

⁹³ Coello de la Rosa, Alexandre y Josep Lluís Mateo Dieste, op. cit.

⁹⁴ Ruiz Olabuénaga, José I., *Metodología de la investigación cualitativa*, 5ª ed., Universidad de Deusto, Bilbao, 2012, p.192.

⁹⁵ Cáceres, Pablo, “Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable”, en *Psicoperspectivas*, vol. II, no.1, 2003, pp.53-81.

⁹⁶ Andréu Abela, Jaime, *Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada*, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Andalucía, 2002, p. 2.

cultural y el ideario universalista, que va a modular cuestiones socioculturales y económicas al interior de la sociedad colonial cubana de principios del siglo XIX. La segunda etapa (1830-1864) se distingue por la búsqueda de argumentaciones teóricas para el contexto nacional. Las teorías y doctrinas antropológicas identificadas en el citado subperiodo son analizadas a la luz de su aprehensión por la intelectualidad y su interés explicativo de la realidad insular. Debemos indicar que, al carecer de espacio en el presente informe para la exposición y análisis de todos los títulos identificados, recurrimos a los anexos, donde los rótulos de interés aparecen listados por temáticas a manera de recuadro bibliográfico, conteniendo, además del título, su autor y año de publicación. Asimismo, se ofrece en los anexos la síntesis biográfica de varios autores extranjeros citados en las *Memorias...* en relación con las ideas antropológicas.

En el segundo apartado, en un intento de establecer las premisas de un discurso antropológico cubano, se toma en cuenta la manera en que los diversos paradigmas fueron incorporados a la realidad insular por una heterogénea -en cuanto a pensamiento- minoría ilustrada. Desde tal perspectiva, se analizan dos momentos fundamentales en el devenir de esta ciencia en Cuba. Primero, el paso de la reflexión filosófica a un cientifismo moderado, reflejado en los dos subperiodos examinados en el capítulo primero, que son caracterizados en esta parte. Segundo, la relación de este heterogéneo discurso antropológico con los procesos de integración nacional: además de analizar las maneras en que a través de la ciencia se fueron legitimando ciertas prácticas sociales y políticas, se introduce un diálogo con los procesos históricos de otras antropologías nacionales de Latinoamérica, en virtud de establecer nexos desde las perspectivas del sur.

Capítulo I. La Ilustración, la antropología y las Sociedades Económicas de Amigos del País

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII español, el Reformismo Borbónico – inspirado por figuras como Benito Gerónimo Feijóo, Gerónimo de Ustariz, Miguel de Zabala y otros⁹⁷ fomentó la difusión de las ideas y principios del Iluminismo. Los saberes científicos y técnicos de la Ilustración devinieron instrumentos de las reformas, para cuyo fin se crearon, entre otras instituciones,⁹⁸ las Sociedades Económicas de Amigos del País. Estas se convertirían en el vehículo propicio para la aplicación de los nuevos conocimientos a las actividades económicas y la enseñanza de materias que no se explicaban en las universidades españolas.⁹⁹

Una vez diseminadas por todo el territorio español, las aludidas instituciones vieron sus pares en las colonias de la América hispana, donde también fueron motivo de reunión de los ilustrados más notables de la región en que se establecían. Sin embargo, las versiones de ultramar tuvieron muchas limitaciones, la colaboración Monarquía-Ilustración se manifestó de manera ambigua y contradictoria, pues los gobiernos impulsaban las reformas siempre que no parecieran demasiado radicales como para poner en peligro la estabilidad de todo el entramado del Antiguo Régimen.¹⁰⁰ De ahí provendrían sus mayores frustraciones pues, como ha señalado Martínez Shaw, los reyes estuvieron más interesados en el fortalecimiento de su autoridad y perfeccionamiento de su maquinaria administrativa que en la proclamada “felicidad” de sus súbditos.¹⁰¹

No obstante, en España y en el Nuevo Mundo, las Sociedades Económicas emergieron como las cunas de nuevas formas de sociabilidad que marcaron un modelo de encuentro entre pensadores, letrados, religiosos y científicos, e instauraron la simiente de las asambleas abiertas y los encuentros políticos. A modo de órganos de “cerebración social”, como les llamaría Ortiz, contribuyeron, además, a que los “países” se convirtieran en “patrias” y se desvincularan de “la personificación monárquica”.¹⁰²

⁹⁷ Leiva Lajara, Edelberto, op. cit.

⁹⁸ Tales como las Reales Academias de la Lengua (1713), de la Historia (1738), de Medicina (1734), la Real Biblioteca (1712) y el Real Gabinete de Historia Natural (1771).

⁹⁹ Sobre el Iluminismo hispano, véase Mestre, Antonio, “Caracteres específicos de la ilustración española”, en *Ilustración Europea*, Publicaciones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 2001, pp. 49-74. Y respecto a la educación universitaria durante la Ilustración, véanse Arias de Saavedra, Inmaculada, “La reforma de los planes de estudios universitarios en España en la época de Carlo III. Balance historiográfico”, en *Chronica Nova*, no.24, 1997, pp. 7-34, y Castellano, Juan Luis, “Las nuevas ideas pedagógicas y la reforma de Olavide”, en *Chronica Nova*, no.12, 1981, pp. 67-89.

¹⁰⁰ Ruiz Torres, Pedro, op. cit.

¹⁰¹ Martínez Shaw, Carlos, op. cit.

¹⁰² Ortiz, Fernando, “Prólogo: ¡Manos Juntas!”, op. cit., pp.10-11.

En el caso cubano, a través de los trabajos de la Real Sociedad Patriótica de la Havana,¹⁰³ como se le denominó inicialmente, se puede constatar cómo el discurso científico de las élites ilustradas se articulaba con los proyectos económicos y políticos de su patria *imaginada* –tomando prestado el término de Benedict Anderson–,¹⁰⁴ en pos de configurar la nación progresista y civilizada tan pretendida por el estamento blanco. De hecho, ellas marcaron esa transición entre dos formas de pensar y de actuar, dándole un sello característico a las ilustraciones española y latinoamericana.

Sobre las singularidades del iluminismo hispanoamericano, y en especial el cubano, la filósofa y profesora Dra. Tania Samé Iglesias ha manifestado que la acogida de la ilustración española en el pensamiento cubano constituyó una recepción heterogénea, plural en cuanto a temáticas y regiones, a la par que bifurcada en el terreno ideológico. Señala, además, que la aprehensión de los modelos ilustrados fue puesta “en función de un proyecto de sociedad fragmentada”, o sea, desde “la concepción de la burguesía criolla esclavista, de visión mercantil, hasta la de una sociedad inclusiva, denotada en un pensamiento emancipador germinal”.¹⁰⁵ Esta peculiaridad va a estar signada por la apropiación de ideas de disímiles orígenes; actitud influenciada, a decir de Samé, por la imagen de inferioridad cultural española respecto al resto de Europa, y la confrontación entre insulares e hispanos.¹⁰⁶ Tales cuestiones abrirán paso a influencias francesas, inglesas y también alemanas, aunque se hace presente el pensamiento ilustrado peninsular desde determinadas figuras como el mencionado fraile benedictino Gerónimo Feijóo y el jurista y político ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyas manifestaciones se constatan palmariamente en las *Memorias...* mediante los trabajos de Caballero, Varela, Arango y Parreño, Saco, por nombrar algunos.¹⁰⁷

El creciente interés intelectual y los anhelos de modernización de ciertos grupos de las élites¹⁰⁸ habaneras –vinculados sobre todo al desarrollo azucarero– va a estar en función, entonces, de las necesidades y expectativas territoriales, por consiguiente, no es de extrañar que se fomentara tanto

¹⁰³ Debemos señalar que la primera Sociedad Económica fundada en la Isla se estableció en Santiago de Cuba en el año 1787, pero sus labores fueron muy limitadas. Al respecto, véase Escobedo Mansilla, Ronald y Juan Bosco Amores Carredano, “La Sociedad Económica de los Amigos del País de Santiago de Cuba”, en *La Real Sociedad Bascongada y América*, Fundación BBVA, España, 1992, pp.223-238.

¹⁰⁴ Anderson, Benedict, *Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of Nationalism*, Verso, London, 2006.

¹⁰⁵ Samé Iglesias, Tania, “Influencias sociofilosóficas de la Ilustración española en la Ilustración cubana”, en *Pensamiento filosófico en Cuba. Breves disquisiciones*, Félix Varela, La Habana, 2021, p.14

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ Samé Iglesias, Tania, “De la recepción del Iluminismo de Gaspar Melchor de Jovellanos en el pensamiento sociofilosófico cubano de fines del siglo XVIII a mediados del siglo XIX”, en *Revista Cubana de Filosofía*, núm. 27, febrero-septiembre, 2015, pp. 1-26.

¹⁰⁸ Como señalan varios investigadores, la élite cubana era heterogénea; existían diferencias y conflictos internos entre la minoría privilegiada más allá de sus orígenes, insulares o hispanos. Véase Piqueras, José Antonio, “La siempre fiel Isla de Cuba o la lealtad interesada”, en *Historia Mexicana*, vol. LVIII, no.1, 2008, pp.427-486.

el desarrollo agrícola, como el de la instrucción pública. Vale recordar que uno de los rasgos distintivos del movimiento iluminista residía, precisamente, en ponderar la educación como el gran motor de la transformación social, económica y política. En el caso cubano, este espíritu de progreso en la ciencia, la técnica y la cultura va a tomar, además, “matices románticos” que tenderán a la superación de cualquier sistema de esclavitud.¹⁰⁹

En el campo de las ideas antropológicas, este fue un período donde se estudiaron y abordaron temas referentes a las costumbres, a la civilización, al cuerpo y al alma del ser humano. Se comparó al hombre con animales, entre “razas”, entre pueblos, sexos, culturas, edades; todo desde una perspectiva que pretendía ser racionalista y desmitificadora (aunque se “racionalizaron los prejuicios”,¹¹⁰ y se proclamaron “mitologías raciales”¹¹¹). Por supuesto, constituían reflexiones de orden hipotético, una especie de antropología filosófica, donde existía un generalizado optimismo antropológico y distintas visiones del hombre.¹¹² La pregunta por el ser humano, por su naturaleza, primaba como idea central. Según el antropólogo Marvin Harris los diversos planteamientos de tipo teórico irían desembocando luego, o por lo menos abriendo paso, a estudios más concretos, de tipo científico y experimental.¹¹³

Respecto a la preocupación antropológica en España, la autora Marisa González Montero de Espinosa señala que, entre las polémicas vigentes a lo largo de la Ilustración, en ese marco de curiosidad antropológica hacia Las Indias, podemos resaltar el problema del poblamiento y la discusión sobre la supuesta inferioridad del *hombre americano*.¹¹⁴ Son dichas cuestiones las que vamos a encontrar marcando directrices de pensamiento en los territorios colonizados, y haciendo surgir otras, más específicas y concretas.

En el caso cubano, el historiador Armando Rangel plantea que, en las indagaciones antropológicas nacionales, deben considerarse tres peculiaridades esenciales: la desaparición de la mayor parte de

¹⁰⁹ Instituto de Literatura y Lingüística, *Historia de la literatura cubana. La colonia: desde los orígenes hasta 1898*, tomo I, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2002, p. 359.

¹¹⁰ Casas Castañé, Marta, “Racionalización de prejuicios: Las teorías racistas en el debate esclavista de la primera mitad del siglo XIX”, en *Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, no.155, abril, 1999, s/p.

¹¹¹ Según plantea Sánchez Arteaga, las sociedades occidentales del siglo XIX crearon todo un complejo sistema simbólico de racionalización de sus mitologías raciales, a través del cual se identificaron a sí mismas como los *grupos elegidos* por la naturaleza. Gracias al enorme prestigio concedido a la biología decimonónica, el carácter puramente histórico y coyuntural del orden geopolítico quedó transformado en el resultado mismo de leyes científicas aparentemente irrevocables. Véase Sánchez Arteaga, Juan Manuel, “La racionalidad delirante: el racismo científico en la segunda mitad del siglo XIX”, en *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, vol. XXVII, no. 100, 2007, pp. 383-398.

¹¹² Harris, Marvin, *El desarrollo de la teoría antropológica...*, op. cit.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ González Montero de Espinosa, Marisa, “Ilustración y antropología: la catalogación del indígena americano”, en *Anales del Museo de América* (4), 1996, pp. 55-72.

la población prehispánica, la presencia de los europeos y la imposición de la esclavitud.¹¹⁵ Otros autores contemplan, además, la presencia de diferentes grupos étnicos (no europeos) que, aunque minoritarios, también formaron parte de los procesos de integración nacional.¹¹⁶

Por otra parte, si tomamos en cuenta que la antropología filosófica que se da en la Ilustración expresa peculiares interrogantes sobre el ser humano, centrando sus deliberaciones sobre el propio individuo, ya sea desde el etnocentrismo, la comparación con el otro, o desde la interpretación de *sí mismo*,¹¹⁷ puede afirmarse que en Cuba el fenómeno se dio a partir del conocimiento de nuestra *mismidad* y sus semejantes. Tal particularidad también signaría, desde sus inicios –al igual que en otras naciones de América Latina–, el rumbo a tomar por la antropología en nuestro país. Una ciencia que, a decir del antropólogo y lingüista Sergio Valdés Bernal, “tiene como hilo conductor los esfuerzos por explicar la diversidad interna y su integración o no en los proyectos de nación”.¹¹⁸

En suma, podríamos señalar que los procesos de integración identitarios y el desarrollo del pensamiento antropológico, influido por la corriente iluminista, coexistieron estrechamente vinculados, puesto que a medida que el “problema de la raza” –cuestión antropológica medular en las colonias de ultramar– requirió de validaciones científicas y morales para su “solución”, a su vez, se consolidó un proyecto de nación guiado por los intereses de una clase dominante que no reconocía al “otro no blanco” como parte de su patria. Así, la idea de la discriminación racial y social fue un elemento decisivo en la conformación de la nacionalidad, igualmente, una constante en las cuestiones antropológicas que intentarán validar o desacreditar este credo.

Como se observa, la relación de las Sociedades Económicas con la antropología tiene sus raíces en la propia Ilustración, pues, como mismo esta dio origen a los cuerpos ilustres, la antropología del período va a evolucionar como reflexión teórica. En consecuencia, no es de extrañar que la Real Sociedad Patriótica habanera, caracterizada por José Martí como “la casa ilustre donde han tenido

¹¹⁵ Rangel Rivero, Armando, op. cit., pp.90-91.

¹¹⁶ Además de europeos y africanos, la presencia de asiáticos, yucatecos, árabes, etc. fue significativa en la composición étnica cubana, resultando igualmente una peculiaridad antropológica para tener en cuenta junto con las señaladas por Rangel. Para más información, véanse, por citar algunos: Menéndez, Rigoberto, *Componentes árabes en la cultura cubana*, Boloña, La Habana, 1990; Zapata, Francisco, “Yucatecos en Cuba: etnografía de una migración”, en *Espiral (Guadalajara)*, vol.18, no.50, 2011, pp. 317-322; Venegas Delgado, Hernán; Bárbara Venegas Arbolaez e Israel García Moreno, “Rebeliones de indios apaches y chichimecos en Cuba. Historiografía y realidades (fines del siglo XVIII a inicios del siglo XIX)”, en *Caravelle*, no.108, 2017, pp. 117-134; Novelo, Victoria, “Migraciones de mayas y yucatecos a Cuba”, en *Dimensión Antropológica*, vol.59, septiembre-diciembre, 2013, pp. 127-146, y los numerosos trabajos sobre la inmigración china de autores del pasado siglo como Antonio Chuffat Latour, y contemporáneos como Jesús Guanche, Consuelo Naranjo, Alfredo Pong, Juan Jiménez Pastrana, entre otros.

¹¹⁷ Krotz, Esteban, op. cit.

¹¹⁸ Valdés Bernal, Sergio, “Presentación”, en Niurka Núñez (comp.), *Antropología sociocultural en Cuba. Revisiones históricas e historiográficas*, op. cit. p.9.

asiento los hijos más sagaces y útiles de Cuba,”¹¹⁹ se afiliara desde sus inicios a las ideas renovadoras del *Siglo de las Luces*.

Diversos autores, como Lozano Zamora,¹²⁰ Korsbaeck y Barrios Luna,¹²¹ ubican la antes mencionada institución como una de las precursoras del desarrollo de las ideas antropológicas en Cuba, coincidiendo con el despertar de la conciencia nacional y con el auge que, desde el punto de vista económico, alcanzó la Isla. Es desde este horizonte analítico que nuestro estudio se centra en la Sociedad Económica (en lo adelante SEAP), concretamente, en su papel en el desarrollo y propagación de la antropología en la Isla, expresadas mediante su órgano difusor. En lo que sigue, nos centraremos en el análisis de sus *Memorias...*,¹²² en un intento de rescatar (en la inmensa variedad de temáticas tratadas en sus páginas), los pilares e ideas que fungieron como sustento de un pensamiento antropológico cubano *a posteriori*.

1.1 Las ideas antropológicas en las *Memorias de la Sociedad Económica*

En las páginas de las *Memorias de la Sociedad Económica* se recogieron noticias antropológicas del acontecer mundial y nacional, al igual que escritos que abordaban diferentes cuestiones de otros pueblos y “razas”, relacionados con sus costumbres, tradiciones, algunas descripciones físicas y descubrimientos arqueológicos.¹²³ Lo divulgado en ella constituye una producción que, a decir de la antropóloga Niurka Núñez, a la vez que se inscribe “en los intentos por desentrañar las características de la cultura insular, se desdobra en fuente para los estudios de antropología histórica y en sustrato del posterior pensamiento sobre la cubanidad”.¹²⁴

Tomando como eje principal el contenido antropológico abordado en esta publicación, se identificaron dos etapas que, en cierto sentido, imprimen distintos matices y maneras de encausar las problemáticas que las caracterizan. En ellas se distinguieron, a su vez, tendencias paradigmáticas que podrían considerarse basamentos de la disciplina que surgiría luego.

Debemos destacar que los autores, traductores o editores de estos artículos eran intelectualmente diversos. La composición social de los miembros de la SEAP, según Izaskun Álvarez Cuartero,

¹¹⁹ Instituto de literatura y Lingüística, *Diccionario de la literatura cubana*. Tomo II (M-Z), Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1980, p.46.

¹²⁰ Lozano Zamora, Andrés, op. cit.

¹²¹ Korsbaeck, Leif y Marcela Barrios Luna, op. cit.

¹²² De acuerdo con los propósitos de nuestra exposición, no nos centramos en la Sociedad Económica, puesto que sería infructuoso tratar aquí cuestiones que ya han sido detalladamente estudiadas por otros autores citados en este trabajo.

¹²³ Lozano Zamora, Andrés, op. cit.

¹²⁴ Núñez González, Niurka. “Introducción. Hacia una historia otra de la antropología en Cuba”, en Niurka Núñez (comp.), *Antropología sociocultural en Cuba. Revisiones históricas e historiográficas*, op. cit. p. 30.

resulta de difícil reconstrucción: con excepción de los individuos más destacados y conocidos, de un gran número de socios se desconoce su extracción social o profesión.¹²⁵

A pesar de este inconveniente, podemos señalar que prácticamente todos los componentes de la sacarocracia cubana eran socios numerarios; casi todos los aristócratas residentes en Cuba presumieron de pertenecer a la ilustrada institución. Las profesiones liberales y el Ejército también estuvieron presentes, al igual que la carrera eclesiástica, desde obispos hasta humildes clérigos diocesanos. El poder gubernativo también estuvo en la SEAP, tanto alcaldes e intendentes de Hacienda, como Síndicos y delegados del Real Consulado formaron parte de su nómina.¹²⁶

1.1.1 Primera etapa (1793-1829). Reformas socioeconómicas y afán de desarrollo social

Las aspiraciones e imágenes idealizadas del porvenir, dirigidos hacia una modernización capitalista, existieron, antes de materializarse, en los escritos de las élites innovadoras latinoamericanas. Al respecto, el intelectual argentino Carlos Altamirano ha planteado que en esta producción literaria se defendieron diferentes vías políticas en la marcha hacia el progreso, pero todas contaron “con su gente de saber y sus publicistas”.¹²⁷

Al revisar lo divulgado en las *Memorias...*, pudiera decirse que el *mainstream* del período fue la reforma económica, lo que, para la fecha, significaba desarrollo socioeconómico basado en la introducción e implementación de adelantos científicos y técnicos tanto en la esfera agrícola como en la educativa. Primaban, por ende, informes, discursos y memorias sobre química, botánica, geografía, agronomía,¹²⁸ etc.; todos relacionados directa o indirectamente con la explotación agrícola, la manufactura azucarera y el desarrollo industrial y social del país.¹²⁹ Los vínculos con la antropología en dichos artículos se aprecian en dos vertientes; por un lado, en el quehacer intelectual y, por otro lado, en la asimilación y divulgación de los paradigmas.

Las prácticas “proto-etnográficas” identificadas en las *Memorias...*, en este primer periodo, se observan en la realización de monografías descriptivas del ámbito agrícola y educativo, así como

¹²⁵ Álvarez Cuartero, Izaskun, “Elementos renovadores en el crecimiento económico-social cubano: las Sociedades Patrióticas (1783-1832)”, en *Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País*, L-I, 1994, pp.183-196.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ Altamirano, Carlos (dir.), op. cit., p.9.

¹²⁸ Para profundizar en la temática de las ciencias aplicadas y la agricultura desde la SEAP, véanse los artículos del historiador cubano Misas Jiménez, Rolando, “Un químico español del reinado de Fernando VII: José Luis Casaseca y Silván”, en *Asclepio*, vol.48, Fasc.1, 1996, pp. 101-122, y “La Real Sociedad Patriótica de la Habana en el rescate de la variedad “naturalizada” del trigo en Villa Clara”, en *Asclepio*, vol.43, Fasc.2, 1991, pp.117-128.

¹²⁹ Según Naranjo Orovio, desde finales del XVIII la élite estaba interesada en potenciar aquellas disciplinas relacionadas con su quehacer económico, respondiendo a los intereses particulares de la sacarocracia; véase, de esta autora: “De la esclavitud a la criminalización de un grupo...”, op. cit.

en los estudios comparativos entre las formas de producción azucarera de las diferentes colonias, donde se aprecian detalladas representaciones de aspectos técnicos, histórico-sociales y culturales. Los minuciosos manuales de procederes agrícolas son comunes en estos años, también encontramos alusiones a la vida rural cubana, sus condiciones y características. En la sección de agricultura se publicaron artículos¹³⁰ sobre los diferentes ramos agrícolas de la Isla: su historia, las propiedades esenciales de sus productos, la práctica generalmente seguida para obtenerlos, los diversos métodos en el cultivo; la disposición en los trabajos, así como datos estadísticos que mostraban la escasez poblacional y productiva existente en los campos cubanos.

Los diversos cultivos con los que contaba el país fueron ampliamente tratados en las *Memorias...*, constituyendo un valioso caudal de saberes y prácticas del ámbito rural cubano decimonónico, apreciado a la luz de hoy a manera de perfiladas monografías favorecidas por el estilo “objetivo y frío”¹³¹ de la racionalidad ilustrada. Las representaciones “desprovistas de adjetivos permitían generar *orden, cálculo, explicación*”,¹³² lo cual era condición imprescindible para el observador ilustrado en su afán de elaborar un lenguaje científico a la hora de clasificar y catalogar el mundo; en fin, una herramienta de conocimiento, pero también de control.¹³³

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la memoria: “Exposicion que D. Joseph Ricardo O’Farrill hace á la Sociedad del método observado en la Isla de Cuba, en el cultivo de la Caña dulce y la elaboracion de su xugo”¹³⁴ (1793). En su escrito, O’Farrill nos aproxima al paisaje socioeconómico del azúcar del XVIII finisecular cubano a través de una detallada descripción de todo el proceso: desde la elección y preparación del terreno: “dando la preferencia al que tiene una capa de tierra negra, suelta, ligera...”,¹³⁵ hasta la extracción del jugo: “después tomando los montones de caña sin liar, los pasan por el trapiche, quando tienen tambores de hierro, dos ocasiones; y sino los tienen, seis, quando menos...”.¹³⁶

¹³⁰ Ver anexo 1.

¹³¹ Vale destacar que la escritura descriptiva en esta literatura ilustrada del XVIII alcanzó un nivel difícilmente imaginable hoy día. Sus libros, informes, catálogos y comentarios cubrieron un gran espectro de temáticas. Gracias a la curiosidad e inquietud intelectual de estos hombres, hoy contamos con un *corpus* de datos inmensurable de gran sutileza y profundidad conceptual.

¹³² Soto Roland, F. J. (2008). “Viajeros ilustrados. El Grand Tour. El siglo XVIII y el mundo catalogado” [formato pdf], 2008.

¹³³ Mesa Cumbreira, Osmara, “Viajeros cubanos del siglo XVIII y XIX. Desde el Grand *Tour* hasta el exilio” (en *Perfiles de la Cultura Cubana*, no.34, en proceso editorial), 2024.

¹³⁴ Se ha respetado la ortografía de la época, no hacemos uso del *sic* por cuestiones estéticas, para no sobrecargar el texto y facilitar su lectura; dando por sentado que estamos ante extractos literales de textos de los siglos XVIII y XIX.

¹³⁵ O’Farrill, José Ricardo, “Exposicion que D. Joseph Ricardo O’Farrill hace á la Sociedad del método observado en la Isla de Cuba, en el cultivo de la Caña dulce y la elaboracion de su xugo”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Havana*, tomo I, Félix Veranes [director], Imprenta de la Capitanía General, Havana, 1793, p.121.

¹³⁶ *Ibidem*, p.126.

En la introducción de su memoria, O’Farrill se refiere a dos aspectos fundamentales que lo llevan a estudiar la industria azucarera: el primero es la bien conocida importancia del cultivo para la economía de las élites criollas, y el segundo se vincula a una de las principales preocupaciones de los hacendados: la falta de científicidad agrícola y, en consecuencia, la menor productividad de sus ingenios. Como resultado, el ilustrado advierte que la producción está sujeta “á una viciosa práctica en muchas partes de las operaciones que tiene su cultivo, y elaboracion del azúcar”.¹³⁷

La descripción metódica y detallada de las peculiaridades del sembrado de la caña, los cuidados que se prodigaban a los campos de cultivo, las características de los cañaverales, los diversos aspectos de la cosecha, las dificultades en la transportación de la caña cortada, los métodos empleados para su procesamiento y pasos a seguir para la extracción de su jugo; fueron puntos abordados por el benemérito cubano con una óptica escrutinadora y un objetivo práctico en sus miras: el de corregir y perfeccionar esta industria. Su exposición podría considerarse –al igual que otros escritos del mismo estilo–, como una “proto-etnografía” de la industria del azúcar. De hecho, su trabajo es considerado uno de los primeros estudios científicos acerca de la producción azucarera que marcó un hito en el desarrollo de dicha industria durante varios años.¹³⁸

Otra de las tribulaciones de la oligarquía azucarera eran las condiciones de la vida campestre, debido, principalmente, a su deseo de poblar los campos cubanos y reforzar la agricultura de subsistencia que tanto necesitaban las populosas ciudades como La Habana. Uno de los aspectos que según los hacendados no contribuía con su propósito, era precisamente el mal estado de las zonas rurales, la falta de caminos y lo dura que podía ser esa existencia. Sin ser precisamente un acercamiento a la denominada antropología rural, las memorias relacionadas con la agricultura y la vida campesina muestran problemáticas, comportamientos y condiciones de subsistencia de este sector, de gran valor historiográfico y etnológico.

Por otra parte, la preocupación por el desarrollo del país, y por ende de su renglón económico fundamental, llevó a los letrados¹³⁹ criollos a revisar no solo los últimos avances de la ciencia, sino también el estudio y análisis histórico de las civilizaciones antiguas. De esta suerte, difundían en las páginas de las *Memorias...* obras como “Estado de las artes en Grecia. El origen de la

¹³⁷ Ídem.

¹³⁸ Información tomada del sitio web de ECURED, basada en los archivos personales del historiador de la localidad de Madruga, provincia de Mayabeque.

¹³⁹ En el estudio del periodo colonial se plantea, según Laura de Mello, la dificultad de considerar como *intelectuales* a aquellos que desarrollaban actividades vinculadas a las letras. Con el propósito de no caer en el anacronismo, es preferible por tanto designar como letrados a los “intelectuales” del periodo en análisis. Véase De Mello e Souza, Laura, “Brasil: literatura e ‘intelectuales’ en el periodo colonial”, en Carlos Altamirano (dir.), op. cit.

agricultura” (1823), traducido del francés por don José Espinosa. En ella se explicaba la historia de la civilización griega poniendo énfasis en el papel de la agricultura y las artes como motores del desarrollo, así como la influencia de las civilizaciones de Asia y Egipto, reforzando la importancia de la agricultura y la instrucción para el progreso de la sociedad.

Por supuesto, tras las ideas expresadas en las páginas de las *Memorias...* subyacía una postura nomotética, pues se pretendía evidenciar una regularidad en el desarrollo de las sociedades y de la cultura, que, a decir de la antropóloga italiana Silvia Mancini, eran consideradas como ineluctablemente sometidas a las leyes del progreso universal,¹⁴⁰ traduciendo así la herencia de la tradición científica cartesiana, fundamentalmente el modelo newtoniano, a la búsqueda de principios y leyes preestablecidas en el dominio de lo humano. En consonancia, la educación también fue uno de los temas centrales dentro de esta idea del desarrollo lineal e irreversible del progreso, encontrando una vasta atención en las *Memorias...*, no solo en esta primera etapa, sino a lo largo de toda su existencia, aunque con diferentes matices.¹⁴¹

Conscientes de la importancia que revestía la enseñanza como factor esencial para el desarrollo del país, una parte de esta minoría hegemónica, altamente influenciada por el movimiento iluminista, promovió el desarrollo de la instrucción pública a partir de los informes sobre la condición de este ramo en la Isla; por lo que en esos años la enseñanza fue abordada desde dos direcciones fundamentales. Por un lado, la descripción del estado de la instrucción cubana en el periodo, y por otro, la necesidad de introducir reformas en el sistema de enseñanza que estuviesen acordes a la necesidad y problemáticas de los tiempos que corrían.¹⁴² En otras palabras, el abordaje que se hace del tema de la educación estuvo conectado con las reformas económicas, a manera de complemento indispensable para la obtención del anhelado avance.

La lucha contra la escolástica fue el centro de las distintas transformaciones que, aunque moderadas, se dirigieron hacia la introducción de nuevos métodos más afines a la realidad insular y los intereses de la sociedad criolla en ascenso.¹⁴³ En consecuencia, podemos encontrar trabajos sobre el ámbito educacional de gran valor descriptivo, asimismo, textos que sientan las bases del cambio en la enseñanza, dando paso al surgimiento de un pensamiento científico cubano posterior.

¹⁴⁰ Mancini, Silvia, op. cit.

¹⁴¹ Desde su surgimiento, la SEAP tuvo el cuidado y vigilancia de todas las escuelas de la Isla, encargo que desempeñó hasta el establecimiento de la Comisión Provincial de Instrucción Primaria.

¹⁴² Batista Salvador, Amauri et al, op. cit.

¹⁴³ Véase Leiva Lajara, Edelberto, op. cit.

Uno de los informes más notables identificados fue “Noticias que sobre el presente estado de las escuelas dio el R. P. Fr. Félix González” (1793). En este texto, el mencionado presbítero¹⁴⁴ brinda una relación de las escuelas de uno y otro sexo que en ese año había en La Habana. En su informe, además de la información básica de las escuelas (dirección, nombre y apellidos de los maestros, cantidad de niños o niñas, materias que se enseñan, y pago recibido), describe las condiciones de los inmuebles y el ambiente de la enseñanza. Luego de aportar los datos estadísticos, procede a realizar un examen crítico de lo que pudo observar en sus visitas, y propone soluciones para corregir los problemas y defectos identificados.

Aunque inicialmente su análisis se enfoca en cuestiones materiales: “el defecto más visible es la estrechez, é incomodidad de los lugares, en que se enseña”,¹⁴⁵ luego los relaciona con la experiencia de aprendizaje de los niños, ubicando los factores ambientales y el clima como influencias que afectan el desempeño escolar: “(...) y que, sofocados con el calor, no atiendan á lo que se les enseña, y miran á la escuela como á una prisión, y lugar de tormentos y de horror”.¹⁴⁶ Prosigue su examen con el tema de la “mala paga” a los maestros, explicando que las pésimas condiciones de las escuelas se deben principalmente a ello, pues “apenas puede alcanzarles para una casa reducida, y pasarlo con escasez y miseria”.¹⁴⁷ Como resultado, el presbítero plantea que pocos se aventuran en este oficio y, quienes lo hacen, son los menos indicados, “qualquiera que se aplique á otro exercicio de menos tarea y sujecion, saca más fruto de su trabajo, por lo que solo el infeliz é inútil se aplica á ser Maestro”.¹⁴⁸

El clérigo no se ciñe únicamente a un informe estadístico del estado de la enseñanza; analiza el fenómeno desde diferentes aristas, y muestra las causas y consecuencias del mismo, aproximándonos a las problemáticas sociales que rodeaban en ese entonces a la educación en Cuba. De hecho, su minucioso informe es considerado como el primer ensayo de estadística escolar realizado en la Isla. Según la investigadora Ofelia Morales y del Campo, en él ya empiezan a manifestarse ciertas ideas pedagógicas que, luego, en la propia SEAP, se tuvieron en cuenta al formular las ordenanzas para el régimen de las escuelas gratuitas.¹⁴⁹ Desde un punto de vista

¹⁴⁴ Para proceder con conocimiento de causa, la SEAP dispuso formar una relación del número y estado de las escuelas, tarea que encomendó a Fray Félix González, de la Orden de Franciscanos.

¹⁴⁵ González, Félix, “Noticia que sobre el presente estado de las Escuelas dio el R. P. Fr. Félix González”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Havana*, tomo I, Félix Veranes [director], Imprenta de la Capitanía General, Havana, 1793, p. 172.

¹⁴⁶ Ídem.

¹⁴⁷ Ídem.

¹⁴⁸ *Ibidem*, pp. 172-173.

¹⁴⁹ Morales y del Campo, Ofelia, “La evolución de las ideas pedagógicas en Cuba hasta 1842” (Monografía para la *Recopilación para la Historia de la Sociedad Económica Habanera*), en *Revista Bimestre Cubana*, Habana, 1929, p.15.

antropológico, puede considerarse un preludio para la etnografía de la educación, a la vez que un importante documento histórico sobre la enseñanza colonial en el país. En cuanto a los paradigmas, se vislumbra desde esta temprana reseña una tendencia que se mantuvo a lo largo de toda la existencia de las *Memorias...*: el mayor peso otorgado a los factores externos en relación con el racionalismo humano.

Las propuestas de reformas sugeridas por el clérigo para corregir los defectos de la enseñanza¹⁵⁰ giraron, por un lado, en torno a las condiciones materiales y espirituales del ámbito escolar, y por otro, a increpar los métodos memorísticos¹⁵¹ comúnmente adoptados, exhortando al uso del raciocinio, y a una disciplina sin amenazas y sanciones. Las aspiraciones de muchos de los ilustrados de la SEAP estaban en incorporar al sistema de enseñanza las más modernas tendencias para el desenvolvimiento de la educación, y lograr hombres capaces de llevar adelante el país. En consecuencia, se requerían determinados estudios, con criterio del carácter específico del mundo natural y humano cubanos, y, por supuesto, era necesario introducir nuevas concepciones científicas, propiciar métodos, teorías y pensamientos propios.¹⁵² En resumen, una nueva forma de percibir y pensar la realidad, diferente a la promovida por la escolástica.

En este conjunto de obras se destacan dos discursos de Nicolás Ruiz publicados en 1817 y 1818, en los que no solo planteó la pertinencia e importancia de la educación, también expuso las deficiencias e imperfección del sistema implantado.¹⁵³ Ruiz criticó los métodos dogmáticos basados en la obediencia, el premio y el castigo, donde no se promovían los intereses cognitivos. Presentó un plan de reformas que tuvo en cuenta las condiciones para el ejercicio de la profesión, el orden interior de las escuelas, el método de enseñanza y los medios más adecuados para motivar a los niños.¹⁵⁴

Bajo la misma visión, pero desde una perspectiva filosófica, se publicó en 1818 un trabajo del Pbro. Félix Varela,¹⁵⁵ a través del cual el sabio cubano, mediante ocho lecciones, realiza una crítica a los métodos pedagógicos empleados en los colegios, exponiendo la naturaleza de los

¹⁵⁰ Ver anexo 1.

¹⁵¹ El sistema pedagógico se basaba en un estricto respeto al texto, el profesor solo debía leerlo y hacer comentarios aclaratorios. Por esta razón el catedrático llevó el nombre de *lector*.

¹⁵² Torres-Cuevas, Eduardo, *Historia del pensamiento cubano*, vol.1, t.2, op. cit.

¹⁵³ Se trata de la memoria “Entre las obras y establecimientos públicos que deben emprenderse o crearse en la Habana, a cuál convendrá dar la preferencia, por su mayor necesidad y ventajas, y por la facilidad y oportunidad de su ejecución” (1817) y el “Discurso segundo presentado a la Sección de Educación en 18 de octubre de 1817, premiado por la Real Sociedad Económica, conforme al programa publicado en 17 de octubre de 1816” (1818).

¹⁵⁴ Ruiz Palomino, Nicolás, “Discurso segundo presentado por D. Nicolás Ruiz á la Sección en 18 de octubre de 1817, en cumplimiento de su oferta hecha en su primero”, en *Memorias de la Real Sociedad Económica de la Habana*, núm. 23, 2ª serie, José Arazoza [director], Oficina del Gobierno y de la Real Sociedad Patriótica por S. M., Habana, 1818, pp. 344-407.

¹⁵⁵ Se trata de “Apuntes filosóficos sobre la dirección del género humano”, publicada en las *Memorias...* en 1818.

diferentes procesos cognoscitivos humanos y cómo adaptar la enseñanza teniendo esto en cuenta.¹⁵⁶ Su contribución, al igual que la que hizo en su momento Caballero, coadyuvó con la conformación de un pensamiento científico necesario para el posterior desarrollo de las ciencias en Cuba.¹⁵⁷

Resultaba imprescindible adoptar una nueva actitud filosófica y pedagógica que permitiera hacer comprensible una especificidad insular que ya era visible desde fines de la centuria dieciochesca en ámbitos tan simples como el lenguaje. De ello también quedó constancia en el órgano de la SEAP, con la publicación de dos trabajos de gran relevancia para los estudios filológicos y antropológicos cubanos, la “Memoria sobre los defectos de la pronunciación y escritura de nuestro idioma, y medios de corregirlos” (1795), de Fray Pedro Espínola; y la “Memoria que promueve la edición de un Diccionario provincial de la Isla de Cuba” (1795), de José María Peñalver. Ambas, según refiere Valdés Bernal, constituyen una muestra del proceso de criollización de la lengua española, a la vez que constituyen los primeros estudios lingüísticos en Cuba. En ellas se relacionan diversas características de la pronunciación y del léxico que definían la forma de hablar de los criollos, dando origen a la modalidad cubana, “soporte idiomático y cultural del proceso gestor de nuestra nación e identidad”.¹⁵⁸

Otro de los temas vinculados al tópico de la enseñanza que se aborda en las *Memorias...* es el de la mujer. La educación de las féminas había estado muy descuidada en siglos anteriores, sin embargo, empezó a ser objeto de especial atención a finales del XVIII y principios del XIX. La SEAP fue una de las instituciones que se interesó por el “bello seco”, concretamente en su instrucción, para lo cual estableció varias escuelas de niñas. En los primeros años de la centuria decimonónica comenzaron a aparecer en distintas publicaciones algunas preocupaciones respecto a la ilustración de la mujer, siempre vinculadas a su papel como madre y sus funciones como educadora de los hijos. Dichos roles, por una parte vinculados a una cierta sacralización del “sexo débil” y, de otra parte, al concepto de utilidad social.¹⁵⁹ Los debates se centraban, sobre todo, en el tipo de materias que debía impartírseles. Mientras unos abogaban por las bellas artes y nociones

¹⁵⁶ Toma en cuenta las operaciones del alma, con énfasis en la importancia de los sentidos, de las sensaciones como forma de conocer el mundo; la manifestación de nuestros conocimientos; los obstáculos de nuestros conocimientos, entre otras lecciones. Su discurso va contra la escolástica y a favor del conocimiento científico de las cosas, el uso de la razón, de la lógica y la observación.

¹⁵⁷ Véase la obra de Varela en Torres-Cuevas, Eduardo, *Félix Varela. Obras*, op. cit. y la de José Agustín Caballero en Leiva Lajara, Edelberto, op. cit.

¹⁵⁸ Valdés Bernal, Sergio, *Las memorias de Peñalver y Espínola. Los primeros documentos sobre el español hablado en Cuba (1795)*, Academia Cubana de la Lengua/ Boloña, La Habana, 2012, p.17.

¹⁵⁹ Hibbs-Lissorgues, Solange, “Crime et science au XIX siècle” [formato html], Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2011.

básicas de las ciencias naturales; otros defendían el instruirlas en las ciencias. En el mencionado “Discurso segundo ...” de Nicolás Ruiz, se preconiza la idea de que ambos sexos debían recibir la misma instrucción. Sin embargo, al igual que la mayoría de sus colegas, el propósito de esta “igualdad educativa” se limitaba al rol materno de la mujer, como primera educadora de los vástagos en el ámbito doméstico.

El poblamiento convino igualmente un asunto que prevaleció en las páginas de las *Memorias...*,¹⁶⁰ expresado a través de estadísticas, informes, proyectos de inmigración; siempre vinculados a factores étnicos. Existía un especial interés por el tema del “blanqueamiento”, la inmigración europea y la *aclimatación*,¹⁶¹ tópicos que, por supuesto, no eran fortuitos, mostraban una de las principales cuestiones de debate de la época: el “miedo al negro”,¹⁶² contrapuesto a la imperiosa necesidad de fuerza de trabajo y el mantenimiento de una cultura hispana aun por encima del creciente mestizaje. De acuerdo con estas circunstancias, las mentes más privilegiadas de la colonia¹⁶³ propusieron diversos proyectos para acoger a futuros colonos que quisieran establecerse en territorio cubano.¹⁶⁴

El interés por “blanquear” la sociedad, además de explicitar el miedo a la “africanización” de Cuba y la subversión del orden social,¹⁶⁵ estaba aparejado a la idea del desarrollo especializado y a la necesidad de trabajadores con conocimientos técnicos que pudiesen operar las novedosas maquinarias, lo cual se contraponía al sistema de producción esclavista predominante. Aunque, como plantea Moreno Friginals, la modernización de las máquinas no necesariamente significó menos explotación de la mano de obra.¹⁶⁶ Si bien la cuestión fue estudiada desde un punto de vista político, económico y social, las soluciones propuestas demandaban un acercamiento desde una

¹⁶⁰ Ver anexo 1.

¹⁶¹ Término acuñado hacia 1790 para designar el proceso de adaptación a las condiciones ambientales de un nuevo país. Véase Urteaga, Luis, “La teoría de los climas y los orígenes del ambientalismo”, en Cuadernos críticos de geografía humana, año XVIII, no.99, Universidad de Barcelona, noviembre, 1993, s/p. Véase también Mesa Cumbreira, Osmara, “Las teorías de aclimatación en las *Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País (1793-1896)*” [ponencia], I Simposio Internacional de Investigación Cultural, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, septiembre, 2024.

¹⁶² Naranjo Orovio, Consuelo, “De la esclavitud a la criminalización de un grupo...”, op. cit.

¹⁶³ Desde fines del siglo XVIII e inicios del XIX muchas personalidades cubanas, pertenecientes a la Sociedad, promovían la introducción de negros en Cuba para solucionar la necesidad de fuerza productiva para la industria cañera. Mientras algunos instaban por la importación de esclavos, otros, como Félix Varela, Tomás Romay, Domingo del Monte o José Antonio Saco promovían la incorporación de migrantes blancos a la Isla.

¹⁶⁴ Hacendados y comerciantes, integrados en las dos instituciones económicas y culturales más dinámicas del momento, la Sociedad Patriótica y el Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio de La Habana, pusieron en marcha numerosos proyectos de colonización. En 1812 se creó la Comisión de Población Blanca, que desde 1818 se denominó Junta de Población Blanca, la cual formaba parte de la Sociedad Económica y entre cuyos miembros se encontraban varios de los hacendados más poderosos, pertenecientes a las dos instituciones citadas: José Ricardo O’Farrill, Juan Montalvo, Andrés Jáuregui y Tomás Romay.

¹⁶⁵ García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, op. cit.

¹⁶⁶ Moreno Friginals, Manuel, *El ingenio...*, op. cit.

perspectiva científica, la cual se expresaba, fundamentalmente, en las cuestiones de la adaptación de otras etnias al clima cálido de Cuba y las consecuencias del cruzamiento de razas, tema ampliamente tratado en los ámbitos académicos del país.

El estudio de la interacción entre los factores climáticos y las culturas humanas se pone de manifiesto, explícitamente, en las pautas a tener en cuenta a la hora de asentarse en la Isla, o sea, en el proceso de aclimatamiento. Sobre el tema destaca la “Memoria sobre el influjo de los climas cálidos y principalmente del de la Habana, en la estación de calor”, presentada en 1824 por el médico colombiano asentado en La Habana José Fernández de Madrid,¹⁶⁷ publicada nuevamente en 1840 por su relevancia. En ella, su autor defiende la causación geográfica y climática, vinculando aspectos medioambientales a la salud y al temperamento del hombre.¹⁶⁸ La adopción de las teorías de la *geografía médica*¹⁶⁹ se hace presente en su discurso, que plantea la concurrencia de enfermedades propias de ciertos países, mientras que las que eran comunes a todos variaban según las localidades y diferencias entre ellos.

La influencia del ambiente sobre el físico y la moral humanas es un tema recurrente en todo el siglo XIX, luego, no es de extrañar que surgieran investigaciones proponiendo un conjunto de medidas para el acomodo de los europeos a los climas tropicales. Así, después de realizar una descripción en términos topográficos y climáticos de La Habana, donde identifica dos estaciones fundamentales “la de agua y la de seca”¹⁷⁰, el autor de la memoria describe los hábitos higiénicos, alimentarios y costumbres de los habaneros, de quienes dice que “el género de vida de sus habitantes no es, en general, el más conforme á los preceptos de la higiene”.¹⁷¹

Fernández de Madrid hace observaciones sobre toda una retahíla de hábitos europeos mantenidos aun en el cálido clima cubano, mostrando el poderío de la herencia cultural y también sus consecuencias. En su explicación del aclimatamiento, toma en cuenta dos aspectos fundamentales: el externo (medidas higiénicas que incluyen aspectos morales, hábitos, etc.) y el interno (lo que llama una “constitución privilegiada”).

¹⁶⁷ José Fernández de Madrid se vinculó a los movimientos insurgentes de Colombia desde los inicios, con cargos en el gobierno hasta llegar a ocupar la presidencia del Congreso. Fue apresado y en su camino hacia Madrid fue autorizado a quedarse en La Habana debido a su delicado estado de salud. Al radicarse en la ciudad se dedicó a ejercer como médico y asistió como tal a los Capitanes Generales Cajigal y Mahy. Como miembro de la SEAP presentó diversos trabajos.

¹⁶⁸ Fernández de Madrid, José, “Memoria sobre el influjo de los climas cálidos y principalmente del de la Habana, en la estación de calor”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], tomo XI, 3ª serie, Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S.M., Habana, 1840, pp. 240-269.

¹⁶⁹ Sobre este tema véase Caponi, Sandra, “Sobre la aclimatación: Boudin y la geografía médica”, en *Historia, Ciencias y Saude-Manguinhos*, 14(1), enero-marzo, 2007, pp. 13-38.

¹⁷⁰ Refiere que la primera es “la del calor” y la segunda “la del frío”.

¹⁷¹ Fernández de Madrid, José, op. cit, p. 243.

El europeo era considerado siempre “superior”, poseedor de un temperamento sanguíneo, vigoroso, vivaz, mientras que a los naturales de climas no septentrionales se les adjudicaban numerosos defectos morales, incluso, según el autor de esta memoria, habían llegado a ser comparados “con los esclavos miserables, abyectos, débiles, pérfidos y supersticiosos” de Asia y África.¹⁷² Ante tales acusaciones, el autor advierte que no solo importa el clima en la constitución moral del hombre, sino también “el estado de su civilización y naturaleza de sus gobiernos,”¹⁷³ quitando peso sobre el determinismo geográfico al introducir otras variables de índole socioeconómico y político más acordes al racionalismo de la Ilustración.

No obstante, Fernández de Madrid hace una salvedad sobre el comportamiento de las estaciones de Cuba, en aras de explicar y a la vez alivianar sus consecuencias en el temperamento criollo, lo cual es una clara muestra de la adaptación de los modelos teóricos europeos a la realidad cubana, a partir de la verificación. Sobre la particularidad del clima cubano plantea: “el calor en este país no es constante (...). De aquí esa flexibilidad de carácter, esa sensibilidad esquisita que distingue a los hijos de estas regiones”.¹⁷⁴

De otra tierra, pero criollo al fin, Fernández de Madrid defiende desde la experiencia científica, la observación y el razonamiento, la condición de criollo. Los prejuicios y argumentos contra los oriundos de estas regiones estigmatizaban no solo sus facultades físicas, sino y, sobre todo, las morales e intelectuales. La pretendida calidad superior del peninsular se alzaba desde las explicaciones ambientalistas que condenaban a sus pares nacidos del otro lado del Atlántico, afirmando su posición política y dominio en el sector administrativo de las colonias, por tanto, no sorprende que se esgrimiera, como cuestionamiento a estas tesis fatalistas, el uso de la razón y la importancia de los gobiernos, para así restar relevancia a la cuestión del clima. Como se aprecia, las inclinaciones científicas estaban relacionadas con intereses políticos del momento, *ergo*, se ponían en tela de juicio los inapropiados métodos de la metrópoli y los factores que por esas razones restaban riqueza al país e ilustración a sus habitantes. El tema de la diversidad humana explicada a través del influjo medioambiental constituyó un punto focal donde se manifestaron distintas reflexiones supeditadas generalmente a intereses políticos, económicos, incluso nacionalistas. Por ahora, pasaremos a una etapa de las *Memorias*... donde se mantienen muchas de estas doctrinas, aunque el énfasis temático recae, *grosso modo*, sobre los estudios sociales e

¹⁷² *Ibidem*, p.247.

¹⁷³ *Ídem*.

¹⁷⁴ *Ídem*.

históricos e, igualmente, sobre el interés por las diversas culturas del mundo, en un afán de legitimar científicamente determinados fenómenos sociales del contexto cubano.

1.1.2 Segunda etapa (1830-1864). Argumentaciones teóricas para el contexto nacional

A partir de 1830, hasta los primeros años de 1860, se observa un predominio en las *Memorias...* de textos más vinculados al americanismo, la historia cubana y los estudios sociales; aunque sin dejar de lado los asuntos sobre educación y el desarrollo socioeconómico del país. De manera general, podemos decir que es un periodo con una amplitud temática considerable, si la comparamos con la etapa precedente; más centrada en lo económico, y en concordancia con ello, en lo educativo.

A ojos vistas, tal diversidad no parece revelar elementos cohesionadores que engloben el periodo en una unidad coherente, y, de hecho, el contenido de por sí no es muestra de ello. Sin embargo, bajo la pluralidad de tópicos emerge una intención y una racionalidad que enlaza los asuntos diversos y los mueve hacia un objetivo entendido desde el propio contexto histórico en que salen a la luz modelos europeos y se contrastan con las realidades coloniales del otro lado del Atlántico. Bajo esta luz, se aprecia una latente declaración de la SEAP, ponderada en sus posturas, pero estableciendo un diálogo con los poderes coloniales y al interior de la heterogénea academia cubana.

El particular interés en los temas humanísticos, sociales, en la historia y etapas de la humanidad – a manera de cuestionamiento y diatriba social, o de aprobación y argumentación de los criterios expuestos– dialogaba con la realidad y las coyunturas históricas del momento. La búsqueda de basamentos teóricos y científicos que respaldaran las ideas de progreso que se tenían en esa época en la Isla era una necesidad que se ponía claramente de manifiesto a través de lo que se difundía en las *Memorias...* y en otras publicaciones de esa centuria.

Como planteamos anteriormente, la sociedad criolla presentaba un núcleo intelectual cuyos objetivos, según refiere Torres-Cuevas, estaban dirigidos no solo a la defensa de la economía del país, “sino también al encuentro de sus raíces, a la creación de una memoria histórica”,¹⁷⁵ lo cual explica el notable esfuerzo en la elaboración de historias de Cuba. Es en esta actividad intelectual donde se constata expresamente una explicación y comprensión históricas, un sentimiento que ya venía expresándose en los términos diferenciadores de *criollo* y *patria*. Al respecto, Torres-Cuevas plantea que es precisamente a partir de esta memoria histórica que los ilustrados criollos “analizan

¹⁷⁵ Torres-Cuevas, Eduardo, *Historia del pensamiento cubano*, vol.1, t.2, op. cit., p.106.

realidades, dimensionan el pensamiento, las ciencias y la cultura y proyectan la sociedad futura bajo el paradigma de la modernidad burguesa”.¹⁷⁶

El encuentro con las raíces y remembranzas se evidencia notablemente en el órgano, donde se publicaron numerosos artículos históricos.¹⁷⁷ Prima en ellos la descripción, tanto de la geografía cubana, como de usos y costumbres, hechos históricos, etc. Entre los más cercanos a la literatura etnográfica, destaca el rescatado trabajo del historiador D. José Martín Félix de Arrate, “Llave del Nuevo Mundo Antemural de las Indias Occidentales. La Habana descripta: Noticias de su fundación, aumentos y estado” (1830). En él, se narra el descubrimiento de la Isla de Cuba, su situación y bondades, el asentamiento de la villa de San Cristóbal, y se brinda detallada información del “aseo y porte de los vecinos, buena disposición y habilidad de los naturales del país y nobleza propagada en él y en la isla”.¹⁷⁸

Arrate, en su crónica social del siglo dieciocho habanero, saca a la luz un fenómeno también vislumbrado y descrito por José Agustín Caballero en sus escritos costumbristas,¹⁷⁹ y que va a ser parte de la idiosincrasia cubana no solo en el aspecto superfluo de la ostentación, sino también en otras aristas sociales como es el sustento, o modo de vida, y las relaciones que se establecían entre las distintas clases dentro de la sociedad esclavista cubana.

Como habíamos aludido, gran parte de los textos publicados en el órgano difusor de la SEAP a partir de la década del treinta, tenían como objetivo rescatar la historia cubana y sus raíces.¹⁸⁰

Casi todas las publicaciones que se hacían respecto a la historia cubana se referían a importantes hechos históricos y personalidades destacadas. Sin embargo, también hubo un espacio para las narraciones históricas “autóctonas” como es el caso de la memoria “Tradiciones cubanas” (1842) de Tranquilino Sandalio de Noda, quien, a manera de enérgica respuesta a cierto señor detractor de *lo cubano*, que denomina Sr. J., relata una serie de sucesos acaecidos en Vuelta Abajo, dando muestras de la heroicidad e hidalguía de sus protagonistas. Ante lo expresado por el infamador,

¹⁷⁶ Ídem.

¹⁷⁷ Ver anexo 1.

¹⁷⁸ De Arrate, José Martín Félix, “Llave del Nuevo Mundo Antemural de las Indias Occidentales. La Habana descripta: Noticias de su fundación, aumentos y estado”, en *Memorias de la Sección de Historia de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo I, Imprenta de las viudas de Arazoza y Soler, La Habana, 1830, p.103.

¹⁷⁹ Véase Mesa Cumbreira, Osmara, “Fundamentos para un pensamiento antropológico en Cuba (1790-1820). Aportes de dos grandes representantes del reformismo ilustrado cubano: José Agustín Caballero y Francisco de Arango y Parreño”, Informe de trabajo [inédito]. Instituto Cubano de Antropología, Departamento de Etnología, La Habana, 2021.

¹⁸⁰ En este periodo surgen múltiples secciones que tratan este tema, tales como: Apuntes para la historia de la Isla de Cuba, Antigüedades históricas referentes a la Isla de Cuba, Materiales para servir a la historia del descubrimiento de la Isla de Cuba, Materiales para la historia del descubrimiento de América y en particular de la Isla de Cuba. También hubo secciones que se dedicaron al rescate histórico de la villa habanera, recopilando todo lo referente a su fundación, como La Habana en sus primeros días.

Noda pregunta: “¿Pues no ha dicho el Sr. J. que en la isla de Cuba no tenemos historia, ni tradiciones que nos recuerden hechos heroicos de nuestros padres?”¹⁸¹ y se dedica a responderle con sobrados argumentos matizados de ironía.

Más allá de defender un consolidado sentimiento de pertenencia y los valores y virtudes cubanas, Noda da muestras de una idiosincrasia criolla ya conformada, de una peculiar manera de ser del cubano que ya puede llamar tradición, que se propone dar a conocer mediante anécdotas de personas comunes, de gente sencilla, lo que da más fuerza y legitimidad a la idea que defiende. Les llama “campesinos de Tierradentro”, “campesinos bisoños”, para denotar su sencilla estirpe a pesar de ser ejemplo de heroísmo y sacrificio; siendo hombres “que no tenían premio, ni sueldo, ni siquiera gloria, sino desprendimiento noble de llenar un deber en defensa de la patria”.¹⁸²

Ante la falta de conocimiento acerca de sucesos épicos que daban muestra de las virtudes del cubano, el sabio vueltabajero sugiere que, en lugar de “copiar o inventar novelas extranjeras”, se debían sacar a la luz “los nobles recuerdos de los hechos patrios”. Aconsejaba: “ocupémonos en apuntar y recitar á los niños las tradiciones que tenemos, que así se le formará un corazón español y cubano, y no alemán, veneciano o turco, y á la vez conocerán la historia de su patria.”¹⁸³

Bajo el mismo matiz se publicaron numerosos artículos de la sección de agricultura. Aparte de realizar dictámenes de la situación agraria del país,¹⁸⁴ se estableció una predilección de historiar los cultivos y la industria agrícola, donde se tenía en cuenta el origen e introducción en la Isla.

Como se ha hecho notar, un aspecto recurrente en los discursos que abordaban el progreso de la Isla era la idea del desarrollo por etapas, refiriéndose manifiestamente a los diversos estadios por los que debe pasar una nación al entrar en el rango de una civilización. En el caso cubano, tal desarrollo se aplicaba a las problemáticas del ámbito colonial. Fundamentalmente consistía en que no se lograba llegar a la *fase manufacturera*, consensuada idea entre nuestros ilustrados, como muestra el siguiente fragmento.

¹⁸¹ De Noda, Tranquilino Sandalio, “Vuelta Abajo. Tradiciones Cubanas”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo XIV, 3ª serie, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, Habana, 1842, p.271.

¹⁸² *Ibíd.*, p. 273.

¹⁸³ *Ibíd.*, p. 278.

¹⁸⁴ En esta época, los debates de la Sección de Agricultura se basaban en la diversificación o no de los cultivos. El sector progresista de la SEAP estaba a favor de la diversificación de los cultivos, la introducción de maquinarias y la incorporación de brazos asalariados, preferentemente “blancos” o “amarillos”, con una mayor capacidad para asimilar el desarrollo tecnológico. En el lado opuesto a esta idea se encontraba el grupo más conservador y reaccionario, que defendía el monocultivo, y por tanto la trata y el esclavismo. García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, *op. cit.*

Todas las naciones al entrar en el rango de la civilización tienen que pasar desde su origen hasta su completa prosperidad, por diversas edades ó gradaciones bien demarcadas. La agricultura es la infancia de los pueblos (...). Sobreviene después otra edad en que están cultivadas casi todas las tierras: que las poblaciones se suceden unas á otras y en muy corta distancia: que la agricultura sola no puede emplear todos los brazos, y que por consecuencia tiene que dedicar los sobrantes á la industria manufacturera: he aquí la edad del vigor y la prosperidad.¹⁸⁵

También hubo un apartado dedicado al conocimiento de la agricultura de diversas naciones de Occidente¹⁸⁶ como Rusia, España, y Polonia, que salió en diversos números del año 1838 con el título “Consideraciones sobre la agricultura y estado actual en diversos países”, del barón Juchereau de Saint Denis. El conocimiento de las particularidades de naciones consideradas como “civilizadas” permitía análisis comparativos, propiciando calibrar, en el territorio insular, el estadio en que se encontraba, y dirigir sus miras a la siguiente fase civilizatoria.

Siguiendo este mismo hilo histórico, se destacan dos memorias de Antonio Bachiller y Morales, una titulada “Trabajos sobre la historia de la Isla de Cuba. Informe que redactó en 1847 como individuo de la Comisión nombrada para establecer los trabajos de la Sección de Historia” publicada en 1851. La otra, “Apuntes para la historia de las letras (y de la instrucción pública) de la Isla de Cuba”, fue publicada en varios números entre 1859 y 1860. En esta última, Bachiller, más allá de historiar el ámbito, realiza un estudio de los progresos de la civilización cubana basándose en indicadores culturales de Occidente: la instrucción y la literatura. En su análisis pone de manifiesto dos fenómenos que, de cierta forma, muestran el tema racial en este ramo, las preocupaciones y tratamiento de las élites al respecto. La primera de sus inquietudes yacía en el predominio de la “raza” negra entre las maestras, y la segunda, en la aceptación de niños de cualquier “raza” en las escuelas públicas. Si bien dentro de la SEAP se aceptaba, aunque con reservas, que infantes de diferentes clases sociales fueran educados juntos, sin discriminación, el tema de la mezcla de “razas” no tanto, como lo refleja Bachiller en el siguiente fragmento:

¹⁸⁵ “Industria agrícola” en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo II, 3ª serie, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Faro Industrial, Habana, 1836, p.246.

¹⁸⁶ Se abordaba la historia de la agricultura de cada nación, la vida rural a lo largo de los siglos, sus principales cultivos, técnicas y costumbres, así como la posesión de la tierra y la construcción del espacio rural del país.

Vióse entonces el fenómeno de ser muchas escuelas, principalmente de niñas, dirigidas por personas de color: la raza más envilecida y la más ignorante, enseñar a la caucásica. Esta rareza producía otra, que desde luego procuró destruir la Sociedad Económica; la confusión de un mismo recinto de todos colores y castas, fomentando de esa manera desde la infancia ese elemento de corrupción moral que trae de suyo la inevitable familiaridad de los jóvenes de diversas condiciones en los países de esclavos.¹⁸⁷

Bachiller refiere en su obra que la SEAP se pronunció siempre contra esta “amalgama” y que descuidó la instrucción de la raza “de color”, “por el irresistible convencimiento de que es muy difícil contener en los justos límites la educación que les corresponde.”¹⁸⁸ Como se observa, aunque en su mayoría las élites ilustradas no aceptaban la relación interracial en las escuelas, la realidad palpable era que la enseñanza primaria de los desposeídos conglomeraba las “razas” y el deplorable estado de la enseñanza en el país posibilitaba que muchos “pardos” y “morenos” se desempeñaran como maestros.¹⁸⁹

El bibliógrafo cubano en su texto se refiere a otras discriminaciones en la enseñanza donde, en instituciones como el Seminario de San Carlos, se le exigían al alumnado determinadas condiciones para su acogimiento. Dentro de ellas, llama la atención el rechazo a los hijos de “oficiales mecánicos,”¹⁹⁰ lo cual muestra cómo, aún en el siglo XIX, las envilecidas artes manuales en España¹⁹¹ repercutían en la realidad cubana.

De hecho, una de las cuestiones desfavorecedoras del progreso técnico e industrial en un país eminentemente agrícola fue, precisamente, la anquilosada herencia hispana, enaltecedora de las letras y las armas, cuando la Isla necesitaba de hombres instruidos en otros ramos que no fuesen la

¹⁸⁷ Bachiller y Morales, Antonio, *Apuntes para la historia de las letras (y de la instrucción pública) de la Isla de Cuba*, Imprenta Cultural, S.A., La Habana, 1936, p.7.

¹⁸⁸ *Ibíd.*, p.12.

¹⁸⁹ El propio Bachiller menciona en su obra a dos maestros “de color”: Lorenzo Meléndez y Mariano Moya, quienes presentaron a diez niños: “seis blancos y cuatro pardos que ellos habían doctrinado” a un certamen de premio convocado por la Sección de Educación de la SEAP, del cual salieron airoso. Bachiller y Morales, Antonio, *op. cit.*, p.11.

¹⁹⁰ *Ibíd.*, p. 7.

¹⁹¹ El 18 de marzo de 1783, Carlos III promulgó una Real Cédula mediante la que quedaban dignificados socialmente los trabajos considerados hasta entonces como viles. La disposición real era el resultado de escritos e informes que sugerían la conveniencia de poner fin al estado de desprestigio que pesaba sobre quienes ejercían trabajos manuales. Durante el siglo XVIII había en España una larga lista de profesiones consideradas como deshonrosas y que, por tanto, envilecían automáticamente a quienes las practicaban. El desprestigio social iba unido a la imposibilidad de ejercer cargos públicos o contraer matrimonio con personas socialmente dignas. En esta lista, y con diferente gradación de vileza, estaban incluidos desde verdugos hasta cómicos –sobre quienes pesaba además la condena de la Iglesia–, pero el mayor número lo conformaban aquellos que se dedicaban, en cualquiera de sus ramos, a la fabricación o el trabajo manual. Véase García Garrosa, María de Jesús, “La Real Cédula de 1783 y el teatro de la ilustración”, en *Bulletin Hispanique*, tomo 95, no.2, 1993, pp. 673-692.

gramática, la retórica, la filosofía, la teología o el derecho. Tales rubros resultaban ocupaciones banales ante las exigencias económicas y el auge comercial del país.

Saco fue uno de los que expresó la conveniencia de adaptar la educación a las necesidades del país, que el saber resultara *útil*. Así, promueve la enseñanza de Artes y Oficios con un doble objetivo: impulsar los trabajos industriales y proporcionar a los necesitados medios de ocupación que, además de proporcionarle subsistencia, librara de la “vagancia y sus males a la sociedad”.¹⁹² La ausencia de las ciencias, los experimentos, la observación y el análisis irrumpían en el ámbito educativo como deficiencias vitales en la formación de los criollos y sus aspiraciones progresistas, por lo que las ideas educativas del ilustre Saco contribuirían a una pedagogía “más cubana” y al robustecimiento de nuestra nacionalidad.

Desde este trasfondo de aspiraciones e inquietudes en torno al futuro del país, las *Memorias...* dieron a conocer un conjunto de textos¹⁹³ expositivos de los paradigmas pedagógicos extranjeros más progresistas, deseables de aplicar, por representar el espíritu de la Ilustración y el progreso civilizatorio anhelado, aunque alejados de la realidad colonial y multirracial cubana. Tal es el caso de la memoria de la escritora inglesa Mad. Anna Laetitia Barbauld, “Influencia de las circunstancias sobre la educación” (1837).¹⁹⁴ Al parecer, su traducción y publicación tuvo un determinado propósito en el seno de la SEAP: la reafirmación de la idea sobre la necesidad de mezclar estudiantes de diferentes clases sociales para lograr una “adecuada” formación en los de la clase privilegiada, evitando, a su vez, la completa degradación de los pobres, y demostrar la importancia del medio sobre la constitución moral del hombre. La noción central del argumento radicaba en hacer valer la educación pública por encima de la doméstica. Al preconizarse los valores y virtudes de la moral cristiana, resultaba evidente la elección de ambientes austeros, alimentos frugales y un trato sin distinciones ni favores; solo posibles en instituciones donde las distintas clases sociales se reunieran sin discriminación. De ahí que la instrucción en el hogar no fuera la ideal para lograr formar hombres humildes, sin pretensiones, austeros y generosos.

La cuestión dio espacio a la polémica en el seno de la SEAP, ya que la aristocracia cubana no veía con buenos ojos esa mezcla de clases, más aún cuando, a diferencia de los países europeos, las colonias, como Cuba, poseían dentro de esa “masa amorfa” denominada *pueblo*, una compleja

¹⁹² Véase Saco, José Antonio, “La vagancia en la Isla de Cuba”, en *Revista Bimestre Cubana*, no. VI, Habana, 1831.

¹⁹³ Ver anexo I.

¹⁹⁴ Barbauld, Anna Laetitia, “Influencia de las circunstancias sobre la educación” [trad.], en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo II, 3ª serie, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Faro Industrial, Habana, 1836, pp.351-360.

mezcla de etnias y colores pertenecientes a la clase empobrecida.¹⁹⁵ El dilema, aunque no se explicitó en un artículo concreto, si se manifestó a través de la publicación de memorias –diversas en cuanto a criterios– sobre el asunto. Así, encontramos confrontación o conformidad con el paradigma desde las singularidades del cubano, los intereses de clase, o el consenso sobre la influencia no solo del medioambiente, sino también de las circunstancias socioculturales. Aunque bifurcadas en cuanto a métodos, todas buscan argumentaciones que se adaptaran al contexto colonial y esclavista cubano.

Con cierta analogía con las ideas expresadas por Barbauld, en una de las memorias del periodo se puede observar el contexto de recepción de tales ideas pedagógicas y morales. En ella, su autor muestra la percepción existente sobre las madres cubanas, evidenciando las diferencias culturales que nos distinguían.

(...) una madre en nuestro país hace una obligacion, de que no podría ella misma prescindir, de no separarse de sus hijos sino en los casos muy precisos, (...). Crecen así los hijos, y cuando llega la época en que es forzoso procurarles instruccion, tienen necesidad de hacer algunos esfuerzos para enviarlos á un establecimiento público.¹⁹⁶

Además de los citados trabajos, en estos años se destaca otro de autoría extranjera, pero sin datos sobre su fuente, titulado “De la instrucción hermanada con los deberes del hombre” (1839). En él se defiende la idea de que la instrucción debía estar acorde al estamento social del hombre y a los principios del Evangelio, para evitar “los diversos extravíos que la hacen [a la especie humana] rodar en un círculo de revoluciones”.¹⁹⁷

La elección del artículo y su publicación en las *Memorias...* parece equilibrar las tensiones sobre la “educación amalgamada” de clases, pues, aunque la idea de la instrucción pública es defendida, al igual que el derecho a la educación de los desposeídos, el matiz que toma no deja de ser discriminatorio y elitista. La potencialidad que brindaba el acceso a la educación era frenada, esta vez, no por cualidades innatas o biológicas determinadas por la pertenencia a una clase social o

¹⁹⁵ Sin descartar ciertos sectores constituidos por personas libres “de color” que gozaban de buen estatus económico pero poca aceptación social, sobre todo en el ámbito intelectual.

¹⁹⁶ “Enseñanza privada comparada en algunos puntos con la enseñanza pública”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo IX, 3ª serie, Francisco de Paula y Serrano [director], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M, Habana, 1839.

¹⁹⁷ “De la instrucción hermanada con los deberes del hombre”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo IX, 3ª serie, Francisco de Paula y Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S. M., Habana, 1839, p.212.

etnia, sino por los mismos intereses de la clase adinerada, quienes, conociendo el poder de la ilustración, debían ponerles límites a las masas y evitarse “revoluciones” en el sentido amplio de la palabra. Por supuesto, tales argumentos sintonizaban con una reacción política radical frente al fantasma de la revolución francesa, donde las ilustradas ideas igualitarias de Locke iban perdiendo legitimidad durante el Periodo de la Restauración y el Romanticismo en la primera mitad del XIX. La existencia de una sociedad cubana multiétnica, cuyo mestizaje fue cobrando importancia, contribuyó a que la recepción de muchas de las doctrinas occidentales encontrase disímiles reparos y cuestionamientos por parte de los criollos. De igual manera, la desdibujada línea del color, a la vez que promovía la amplitud del panorama multirracial, complejizaba la clasificación de la población en función de la raza y mostraba a las autoridades la minoría que la “raza blanca” representaba en contraste con las demás existentes en la Isla. Como consecuencia, se generaron disertaciones y proyectos que pretendían dar solución a tales “inconvenientes”, y a reafirmar la jerarquía del estamento blanco desde retóricas tanto cristianas como “científicas.”

Como es de esperar, ante la situación demográfica de la Isla, el tópico de la población era un asunto de interés. La ilustración criolla, siempre pendiente de las últimas teorías y avances de la ciencia, se nutría de las más recientes publicaciones europeas y norteamericanas. En 1838, el artículo “Estadística universal. Población del mundo”, presentaba las diversas teorías poblacionales que circulaban en ese momento y las consecuencias de las disputas alrededor del tema. En el texto se exponían las ideas de Montesquieu, Malthus, Damilaville y Juan Bautista Say, entre otros;¹⁹⁸ empero, la posición que se defendía, y que muestra los credos de la ilustración criolla, es que, contrario a las teorías malthusianas,¹⁹⁹ “acontece (...) que la miseria de los hombres esta en razon de su corto número, y que, por el contrario, son más felices á medida que se aumenta.”²⁰⁰

Desde el plano nacional, los artículos abordaban la cuestión del fomento de la población blanca,²⁰¹ asunto vital para la SEAP. Ciertamente, la necesidad de una “raza superior” hizo a los letrados cubanos poner las miras sobre los asiáticos,²⁰² con lo cual se abrió una lid en torno a la

¹⁹⁸ Ver anexo 2.

¹⁹⁹ Nos referimos a la noción de Malthus, tomada por Spencer, de que el crecimiento de la población conducía a una “lucha por la existencia” inevitable.

²⁰⁰ “Estadística universal. Población del mundo”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo VII, 3ª serie, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M., Habana, 1838, p. 154.

²⁰¹ Ver anexo 1.

²⁰² Véase por ejemplo la memoria “Inmigración de asiáticos en esta Isla, principalmente para los trabajos de la industria agrícola”, en *Anales de las Reales Junta de Fomento y Sociedad Económica de la Habana*, tomo IV, 5ª serie, Francisco de Paula Serrano [director], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M., Habana, 1851, pp.183-198.

inmigración y las ventajas para la industria agrícola en Cuba. Surgieron algunos trabajos de comparaciones étnicas; que valoraban además de la adaptabilidad al clima tropical, las cualidades de las “razas”, en relación con la resistencia para trabajar en las plantaciones y la docilidad.

En paralelo con la noción del clima se erigía el de la colonización, como se aprecia en un artículo del médico francés Bordichon, traducido por el Dr. Miguel Pons y Guimerá, intitulado “Inmigración en los países cálidos”. Bordichon intentaba explicar científicamente –basándose en las características de la piel– la predisposición a ciertas enfermedades de algunas razas. Planteaba que la “raza trigueña” era la más adaptable a las condiciones de los climas cálidos como el de las Antillas, y que la “raza rubia” la peor para adaptarse al calor de los trópicos. Tales aspectos naturales de la “raza rubia” impedían a sus integrantes dedicarse a la agricultura, por tanto, justificaban, según Bordichon, la supremacía de una sobre la otra y, por ende, la esclavitud de los negros. Bajo esos preceptos del determinismo ambiental,²⁰³ recomendaba qué tipo de colonos y soldados debían enviarse a las colonias francesas y las medidas que debían tomarse.²⁰⁴

Según García y Naranjo, la teoría colonialista de Bordichon se hacía más evidente con estas recomendaciones.²⁰⁵ Los conceptos manejados por el francés, de “raza pura”, “mezcla de razas” y superioridad étnica, para apoyar sus criterios colonialistas, mostraban la connotada filiación racista de uno de los sectores de la SEAP (en su mayoría vinculados a la administración colonial y la sacarocracia azucarera) interesados en justificar la esclavitud desde la ciencia, y a la vez, mejorar sus prácticas colonizadoras convalidando la conversión de la ideología en naturaleza.

Sobre los asuntos poblacionales se publicaron, además, teorías que pretendían ser universales. Los trabajos del sabio belga Adolphe Quetelet fueron de los más influyentes en esos años. Sus novedosos análisis y uso de la estadística establecieron una nueva forma de interpretar los datos de los censos y demás informes que solían realizarse para contabilizar recursos materiales y humanos.²⁰⁶ Las observaciones de padrones y esquemas fueron más allá de los análisis de población; se vincularon también a la medición y comparación de la moral, la criminalidad y a temas afines a la salud física y mental. En este sentido, se publicaron varios artículos muy

²⁰³ Los autores del ambientalismo clásico planteaban que la diversidad humana estaba determinada por el medioambiente, por lo que catalogaron como decadentes a todas las “razas” no europeas, incluso a los europeos nacidos en otras tierras, consideradores como “inferiores”; dando un mayor peso al clima que a la herencia genética. Véase, Urteaga, Luis, op. cit.

²⁰⁴ Pons y Guimerá, Miguel (trad.), “Inmigración en los países cálidos”, en *Anales y Memorias de la Real Junta de Fomento y de la Real Sociedad Económica de la Habana*, tomo I, 6ª serie, Jacobo de la Pezuela [director], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M., Habana, 1854, pp.271-286.

²⁰⁵ García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, op. cit.

²⁰⁶ Adolphe Quetelet, maravillado por los célebres principios matemáticos de la *filosofía natural* de Newton, propuso en 1835 la idea de aplicar la solución newtoniana a los asuntos de la humanidad. Proponía una especie de “física social”, que pronto pasaría a llamarse sociología.

interesantes referentes al asunto, la mayoría sustraídos de revistas extranjeras, donde se abordaron cuestiones como la demencia, la frenología,²⁰⁷ la higiene pública y la moral.

El tratamiento dado a tales tópicos muestra una pretensión de los médicos de tomar como objeto al ser humano en su totalidad, esto es, no solo al cuerpo o al “hombre físico”, sino también al “hombre intelectual y moral”. Según el historiador español Enric Novella, los planteamientos organicistas, así como el recurso a una serie de nuevos conceptos fisiológicos (sensibilidad, organización, economía animal, etc.) contribuyeron a asumir tal perspectiva.²⁰⁸ No obstante el creciente influjo de las teorías organicistas, las opiniones al respecto de los miembros de la SEAP destacaban la importancia de la enculturación. Tales criterios pueden observarse claramente en los comentarios expresados en la memoria “La frenología”, sobre los principios del célebre Dr. Franz Joseph Gall, quien procuraba establecer que los diversos sentimientos, facultades e inclinaciones del hombre tenían órganos determinados que adquirirían mayor o menor desenvolvimiento según fueran más o menos vivas tales tendencias y capacidades.²⁰⁹

Desde la SEAP se sostenía que no había hombre que no pudiera combatir “las disposiciones que tenga para el mal (...) y cuya educación no sea capaz de dominarlas, de escitar sus facultades felices, y de modificar ó reprimir las que pudieran hacerle desgraciado”.²¹⁰ Defendían la idea de la perfectibilidad²¹¹ humana como algo afín a todas las razas, donde la europea instituía el modelo de perfección al que debían aspirar las “inferiores”, y al que se lograba llegar mediante la instrucción. Como se aprecia, tanto la causalidad material como el racionalismo son tomados en cuenta en la explicación de los fenómenos humanos. A pesar del catolicismo predominante, existía cierto concilio entre la doctrina religiosa, las explicaciones racionales y los determinantes medioambientales, lo cual no implica que no existieran posiciones más ortodoxas.²¹²

²⁰⁷ Teoría pseudocientífica desarrollada a principios del siglo XIX por Franz Joseph Gall, que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones.

²⁰⁸ Novella, Enric, “Medicina, antropología y orden moral en la España del siglo XIX”, en *Hispania. Revista Española de Historia*, LXX (236), sept-dic., 2010, pp.709-736.

²⁰⁹ “La frenología”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo XV, 3ª serie, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M., Habana, 1842, p. 224.

²¹⁰ Ídem.

²¹¹ Doctrina según la cual la humanidad podía ser conducida a través de ilimitados estadios de progreso hasta la perfecta felicidad terrenal.

²¹² Aunque la razón secularizada no era compatible con los postulados católicos no se niega su función, siempre y cuando esté sujeta a las estrictas limitaciones que le impone la fe.

En “Aritmética política²¹³ de la demencia, o consideraciones generales sobre la locura en sus relaciones con la ignorancia, los crímenes y la población de diversas regiones del globo” (1837), de M. Pierquin, también se enfatiza en la instrucción como vía para disminuir la ignorancia y, en consecuencia, la demencia y los crímenes, como refiere en sus conclusiones: “(...) para el hombre como para la sociedad, la demencia disminuye á proporcion que se aleja de la ignorancia de las primeras edades”.²¹⁴

La elección y publicación de tales trabajos manifiesta el pensamiento predominante en la academia cubana. Más allá de los paradigmas naturalistas y organicistas, consideraban determinantes tanto las influencias medioambientales, como la razón, a través del poder transformador de la educación; lo cual suponía un conveniente sustento científico a las problemáticas insulares que enfrentaban. Implícitamente, siguiendo las ideas racionalistas de Voltaire, Helvétius y Hume,²¹⁵ involucraban a la administración colonial como responsable de muchas de las problemáticas que aquejaban a la sociedad cubana. La idea del progreso siguió unida al desarrollo de la instrucción pública, y la necesidad de hacer más productivos sus campos, poblándolos con migrantes europeos con una viable adaptación al clima tropical, avalada científicamente por las teorías de aclimatación.²¹⁶

Acompañando el abordaje de estas temáticas vale destacar el antes mencionado uso de las estadísticas como herramienta factual para la comprobación de sus argumentaciones. Las teorías comenzaron a ser llevadas a la comprobación empírica en los contextos concretos mediante los análisis cuantitativos, correlacionando variables no solo del orden natural, en cuanto a su influjo sobre las “facultades del hombre”, sino también diversos factores sociales que enfatizaban el determinismo medioambiental defendido por la mayor parte de los académicos cubanos.

En consecuencia, a partir de los años treinta, en las *Memorias...* se comienzan a publicar numerosas estadísticas de hospitales, iglesias, cementerios, sobre la población de La Habana y de poblados del interior del país, en conformidad con la manera inductiva en que se comenzaron a realizar los estudios, de lo particular a lo general, partiendo de los hechos a las leyes. Al comparar los típicos “Estados de la población...” donde se consignaban algunos datos y cifras con las

²¹³ La aritmética política fue una corriente de conocimiento precursora de la estadística desarrollada en Inglaterra, a mediados del XVII; fomentaba la recopilación para posterior análisis de información numérica en relación con la economía, demografía y administración del estado, frente a las descripciones cualitativas que se realizaban entonces.

²¹⁴ Pierquin, Claude-Charles, “Aritmética política de la demencia, o consideraciones generales sobre la locura en sus relaciones con la ignorancia, los crímenes y la población de diversas regiones del globo”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo IV, 3ª serie, Oficina del Gobierno y Capitanía General, Habana, 1837, p.245.

²¹⁵ Ver anexo 2.

²¹⁶ Véase nota al pie 161.

estadísticas posteriores a la década de 1830, se puede apreciar el viraje respecto a la observación y constatación de la realidad, así como la mayor complejidad en la interpretación de los distintos fenómenos socioculturales.

Otras memorias publicadas en estos años igualmente insistían en el influjo del medio y las circunstancias de vida sobre la moral, como es el caso del texto de Saint-Marc Girardin, “Comparación de la moral de los pueblos franceses y alemanes” (1836). Su comparación de las sociedades francesas y alemanas nos muestra un perspicaz análisis sociológico basado en la materialidad y vida cotidiana de ambas naciones. En su observación, la vida material, la relación con los objetos y percepción estética cobran un significado determinante en las costumbres y moral de franceses y alemanes, determinando pautas culturales e ideologías.

Esta visión de las naciones como expresión del *espíritu del pueblo*, como *genio de la nación*, era habitual en los estudios comparativos de la época, donde a partir de la caracterización de diversas instituciones sociales se determinaban las particularidades de los diferentes grupos humanos, pueblos, etnias. En casi todos los números de las *Memorias...* del periodo aquí analizado, salía un texto al respecto, tanto de costumbres de civilizaciones antiguas como de las sociedades de la época,²¹⁷ resultando algunas excelentes etnografías de las culturas abordadas, y denotando el creciente interés de los cubanos por el conocimiento de otras naciones y del mundo antiguo.

Para García y Naranjo, el hincapié dado en las *Memorias...* a la descripción de algunos pueblos y razas, perseguía encontrar respuestas y medios para el desarrollo de sus intereses. Así, la publicación de algunos artículos tomados de la prensa extranjera, además de satisfacer el gusto por lo “exótico” de las clases instruidas, pretendía fundamentar, mediante una simbiosis entre la ciencia y los intereses de “los representantes más retrógrados,” ideas racistas y discriminatorias. Un ejemplo de ello lo constituye el artículo sobre los “Niams Niams”, donde se suponía la existencia de una tribu africana donde los hombres tenían cola y se les comparaba de continuo con los monos.²¹⁸

Los estudios americanistas fueron también predominantes a partir de la década del treinta, reflejando el gran debate científico que en ese período se desató alrededor del llamado Nuevo Mundo. Por la importancia y extensión de estos trabajos, fueron divulgados en diversas secciones

²¹⁷ Ver anexo 1.

²¹⁸ García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, op. cit., p.160.

de las *Memorias...*,²¹⁹ y desde diferentes tópicos, como la arqueología, la antropología física, la paleontología, la etnología, la historia, la lingüística y la filosofía.

Uno de los ejes temáticos abordados consistía en las teorizaciones sobre el descubrimiento de América y el origen de sus pobladores. A través del órgano de la SEAP se dieron a conocer las diversas teorías que intentaban explicar su hallazgo: por fenicios, hebreos, cartagineses, griegos, tártaros, mogoles, chinos, noruegos, islandeses, galos, franceses, españoles, polacos, venecianos, incluyendo una teoría sobre la Atlántida.²²⁰

Las fundamentaciones de dichas hipótesis generalmente se basaban en analogías entre el lenguaje de nativos americanos de determinada región, con el de la civilización visitante, así como ciertas costumbres, similitudes físicas y supuestas narraciones de las travesías marítimas realizadas. No obstante, dentro de la diversidad de conjeturas existían dos vertientes teóricas radicalmente diferenciadas: las que apelaban a una migración temprana de hombres ya sea caucásicos o de otras etnias, y las que defendían el autoctonomismo americano –en su mayoría poligenistas–, como es el caso de Samuel George Morton. Su artículo “Examen de los caracteres distintivos de la raza aborigen de la América”, se inclinaba hacia esta tesis.

Morton planteaba que, a pesar de las diferentes características en cada región, el indio era en esencia de un mismo tipo para todo el continente, lo cual cuestionaba las teorías ambientalistas,²²¹ tan caras para monogenistas y católicos ilustrados. En consecuencia, preconizaba la existencia de una “raza india” cuya fisionomía, según sus análisis, era constante y uniforme, así como la autoctonía de la misma. Desde su visión poligenista, las “razas” constituían diferentes especies, por lo que la caucásica conservaba la superioridad no solo cultural o civilizatoria –como hasta entonces había proclamado la Ilustración– sino que coexistía con el predominio moral y racional una jerarquía biológica que desnudaba de la posibilidad de perfeccionamiento a todo “no blanco”.

La traducción de la obra de Morton ocupó varios números de las *Memorias...* Aunque para los miembros de la SEAP sus escritos merecían preferencia y justa consideración, no dudaron en

²¹⁹ Como la sección de Costumbres, Literatura, Bibliografía, Historia, Antigüedades, Antigüedades mexicanas, Antigüedades americanas, Arqueología americana, Tradiciones americanas, entre otras.

²²⁰ Algunos autores llegaron a considerar la idea de que los antiguos podrían haberse referido al continente americano como la Atlántida y haber dado noticias de él. La Asociación Científica de París para los trabajos geográficos llegó a sugerir que quizás América fue conocida como la Atlántida y que navegantes fenicios llevaron hasta Egipto algunas noticias de este otro hemisferio.

²²¹ Una de las incongruencias que presentaba la teoría de los climas era precisamente el tema de la raza en el continente americano. La causación climática no parecía funcionar en esta región, donde su población originaria, de polo a polo, era “roja”, “cobriza”, o “aceitunada”, en ningún caso era blanca o negra. Esta singularidad de la población americana era una gran anomalía del determinismo climático. Véase Urteaga, Luis, op. cit.

exponer su desacuerdo con la teoría de la pluralidad de orígenes del hombre. Así, el traductor de dicha obra, José María Calvo, ante los planteamientos organicistas del autor advierte:

La especie humana es única, y esta verdad además de pertenecer á las categorías de las religiosas porque en el Viejo-Testamento está bien trazado el modo con que el Omnipotente creó este vasto universo, y como rey de este al primer hombre y después la muger, de los cuales ha salido la multitud de pueblos y naciones que habitan el globo, también lo está fisiológicamente, puesto que la organizacion del hombre en todas partes es igual, excepto algunos accidentes, que no afectan el sistema orgánico en sus partes más esenciales, no pueden considerarse como suficientes para sentar (..) que el género humano puede dividirse en dos o más especies.²²²

Con este párrafo introductorio, Calvo —y demás miembros del cuerpo ilustre— dejaba bien clara la recusación de la idea sobre una especie autóctona de América, y además destacaba la ambigüedad que se traducía en el trabajo de Morton al respecto. Como se puede apreciar, la posición monogenista²²³ asumida por la mayoría de los ilustrados cubanos tenía sus bases en las premisas católicas y su teoría de la creación del hombre, así como en la *filosofía natural*.²²⁴ Por consiguiente, para ellos, los argumentos del poligenista norteamericano solo poseían validez a fin de demostrar la diversidad humana. Tales variaciones respondían, según Calvo, a causas ambientales. Igualmente, abogaban por una explicación de la variedad del hombre mediante su disgregación por el orbe, coincidente con lo explicado en las *Sagradas Escrituras*, concretamente por la historia del diluvio universal y las teorías degeneracionistas.²²⁵

²²² Calvo, José María (trad.), “Examen de los caracteres distintivos de la raza aborígen de la América por el Dr. Samuel Jorge Morton”, en *Memorias de la Real Sociedad Económica de la Habana*, tomo II, 4ª serie, Francisco de Paula Serrano [director], Imprenta del Gobierno y de la Real Sociedad Económica, Habana, 1846, p.10.

²²³ Los partidarios de la teoría de la monogénesis alegaban, basándose en la Biblia, que los seres humanos en su totalidad descendían de Adán y Eva, siendo las diferencias raciales expresión de modificaciones evolutivas desarrolladas a lo largo del tiempo después de la creación, y en algún grado determinadas por la interacción con el medio ambiente. En cambio, los poligenistas afirmaban que la humanidad había salido de matrices diferentes y denunciaban la inautenticidad del relato bíblico. No obstante, no se puede asociar siempre al poligenismo con ideas anticlericales. Dentro de esta escuela hubo posiciones como el poligenismo bíblico, que buscaba conciliar la pluralidad de la especie humana con los dictados católicos y describe un origen *preadamita* o *coadamita* de ciertas razas en el contexto de la narrativa del *Génesis* de Adán y Eva.

²²⁴ Fue el estudio filosófico de la naturaleza, que era dominante antes del desarrollo de la ciencia moderna.

²²⁵ El degeneracionismo fue una teoría desarrollada durante la Ilustración por los partidarios del monogenismo para explicar la diversidad humana. La raza fue definida como un producto de la degeneración, un distanciamiento del linaje primordial y, por lo tanto, una perturbación. Bajo este esquema, cada una de las razas tenía figura, genio y costumbres propias, y su linaje estaba sujeto a los cambios en las condiciones ambientales, asumiendo que las razas seguían sujetas a una dinámica perpetua que podía seguir modificando su posteridad de acuerdo con su reubicación y distribución en el orbe.

En el ámbito nacional, las incursiones se centraron en el posible origen de los primeros habitantes de la Isla,²²⁶ sobre todo a través de pesquisas lingüísticas, como es el caso del antes mencionado Sandalio de Noda. En sus “Apuntes sobre Yucatán” (1849),²²⁷ Noda sugiere que la lengua cubana era de procedencia yucateca, aunque, según Antonio Bachiller,²²⁸ el sabio cubano cambió su opinión en un curioso estudio titulado “Los guagiros de la Vuelta de Abajo. Apuntes históricos”, publicado en 1858, donde refiere que existió una gran nación de la que provienen los antillanos y que “probablemente ocupó las islas, Costafirme y tal vez la costa oriental de Florida: que unos llaman Achagua, otros Arauca, cuyos nombres no eran conocidos en Santo Domingo”.²²⁹ Noda presenta aquí un cuadro con voces de la lengua india, castellana y latina, términos a los cuales hace constante referencia Bachiller en su libro *Cuba primitiva. Origen, lenguas, tradiciones e historia de los indios de las Antillas mayores y las Lucayas* (1881).

Como es de suponer, los estudios sociales también fueron bastante recurrentes en las *Memorias...* En su mayoría, procedentes de publicaciones extranjeras y sobre diversas materias: filosofía, civilización, duración de la vida, naturaleza del hombre, su felicidad, la moral, la criminalidad, la salud mental, entre otros.²³⁰ En estos trabajos que abordaban diversos fenómenos sociales, se abogaba por otorgar al medio social la causalidad de diferentes problemáticas, insistiendo más en el aspecto sociológico que en el aspecto meramente antropológico, así como en las medidas preventivas y no en el castigo. En sentido general, se tendía a la búsqueda de normas de “higiene social” necesarias para la sociedad en proceso de modernización para preservar la “parte sana” del organismo.²³¹

Algunos de ellos estuvieron dirigidos a responder reflexiones antropológicas, como la relación hombre/naturaleza, correspondencia entre los modos de vida y sistemas de producción y distribución, etc. Un ejemplo de ello lo constituye la memoria “Influencia de la distribución de los productos agrícolas sobre el desarrollo económico y político de las naciones” (1838), extractado de la *Revista del Norte*, donde su autor sugiere el estudio de la distribución agrícola en todas sus

²²⁶ Ver anexo 1.

²²⁷ De Noda, Tranquilino Sandalio, “Apuntes sobre Yucatán”, en *Anales de las Reales Junta de Fomento y Sociedad Económica de la Habana*, tomo I, 5ª serie, Francisco de Paula Serrano [director], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M., Habana, 1849, pp.107-114, 185-190.

²²⁸ Bachiller y Morales, Antonio, *Cuba primitiva. Origen, lenguas, tradiciones e historia de los indios de las Antillas mayores y las Lucayas*, 2ª edición corregida y aumentada, Librería de Miguel de Villa, Habana, 1883.

²²⁹ De Noda, Tranquilino Sandalio, “Los guagiros de la Vuelta de Abajo. Apuntes históricos”, en *Anales y Memorias de la Real Junta de Fomento y de la Sociedad Económica*, tomo II, 7ª serie, Álvaro Reynoso y Próspero Massana [directores], Establecimiento Tipográfico La Antilla, Habana, 1858, p.67

²³⁰ Ver anexo 1.

²³¹ Rodríguez Manzanera, Luis, *Criminología*, 2ª ed., Editorial Porrúa, México D. F., 1981.

formas, y en todas las épocas de la civilización, eslabonando la ciencia económica con la historia y la legislación constitucional.²³² Propone el modo de labrar la tierra como determinante de las diversas instituciones para el arreglo de la propiedad, y las vincula con dos maneras generales de creación y establecimiento de los pueblos (colonia/conquista), explicando cómo influye en la organización de sociedades.

En esta misma línea, el trabajo de Manuel López de Santaella “De la tendencia social de nuestro siglo”, muestra una dicotomía similar, bajo la denominación sociabilidad/antagonismo. Su propósito es “observar el desenvolvimiento de los siglos, fijar el carácter de cada uno, y señalar su tendencia, sus realizaciones políticas y morales, al través de los hechos de la historia”.²³³ Una de las visiones de la época, que el religioso español refleja en su obra, residía en considerar a la humanidad como un “ser colectivo que se ha desarrollado según una ley constante”. Desde tal perspectiva “el conocer la ley de este desarrollo” era la clave para “conseguir el progreso y la felicidad del hombre”.²³⁴ En consecuencia, se consideraba una necesidad científica clasificar lo más generalmente posible los sucesos históricos para poder comprender “la tendencia humanitaria”. Así, Santaella propone dos principios según los cuales se ha efectuado la civilización y desarrollo de la sociedad: la sociabilidad y el antagonismo.²³⁵

De la misma autoría, se publicó en las *Memorias...* el “Discurso sobre la utilidad de la ciencia físico-matemática”, pronunciado en el Ateneo de Madrid, donde vuelve a afirmar su idea de que el belicismo (antagonismo) no promueve el adelanto de las ciencias pertinentes para el desarrollo económico de las naciones. Sus argumentos contra la guerra y acciones bélicas eran compartidos por gran parte de los socios de la SEAP, quienes en su contexto sociohistórico abogaban por el desarrollo tecnológico en aras de lograr el deseado avance del país; mediante reformas y autonomías comerciales sin desprenderse de los lazos trasatlánticos. Tal memoria, aunque de

²³² “Influencia de la distribución de los productos agrícolas sobre el desarrollo económico y político de las naciones”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo VII, 3ª serie, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M., Habana, 1838, pp.36-55.

²³³ López de Santaella, Manuel, “De la tendencia de nuestro siglo”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo VII, 3ª serie, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M., Habana, 1838, pp.31.

²³⁴ *Ibidem*, pp.31-32.

²³⁵ En su análisis histórico, explica cómo la sociabilidad fue dando paso a diferentes tendencias sociales a través de las épocas, relatadas según la tradición cristiana. Santaella argumenta cómo el lazo religioso y el desarrollo de la agricultura y las ciencias elevaron a la sociedad al punto en se encontraba, tomando en cuenta como directrices el belicismo y la pacificación.

manera no explícita, constituía una declaración en contra de quienes abogaban por medidas más radicales en aras del progreso de la Isla.²³⁶

Bajo el mismo horizonte epistémico, pero décadas después, se publicaron dos traducciones: la memoria del francés Félix Foucou “Desarrollo y concordancia de las fuerzas morales y físicas del mundo” (1864) y el discurso “Influjo de las ciencias en el progreso humano” (1864), del barón de Liebig. En el artículo de Foucou, se aprecia no ya la ratificación de las teorías sobre los estadios evolutivos de la humanidad según sus razas, sino una propuesta para identificar y establecer una ley general que, según el gallo, regulaba y guiaba el desarrollo civilizatorio.²³⁷ En un intento de dejar atrás el carácter especulativo de inicios de la centuria, los estudios pasaron a identificar las supuestas leyes de la historia y su aplicación predictiva.

Desde la óptica de Foucou, tanto el progreso material como el perfeccionamiento moral estaban estrechamente interrelacionados y constituían hechos sociales. Foucou planteaba que toda sociedad que progresaba en la vía del trabajo material perfeccionaba su moral, como también: “todo perfeccionamiento moral que sobreviene en el seno de las sociedades les trae un progreso correspondiente en la vía de trabajo material.”²³⁸ Con estos argumentos, el autor suscitaba una cuestión subyacente: la unidad de la especie humana; demostrando el indivisible vínculo de la materia y el espíritu, y ubicando en las diferencias de los medios, de la constitución física y mental²³⁹ de las diversas “razas” existentes la causa de todas esas alteraciones de rasgos, de costumbres y de instituciones existentes entre ellas.

En correspondencia con lo planteado por Foucou, el discurso del barón de Liebig realiza un examen de los factores “civilizantes” y las distintas etapas de desarrollo de las naciones, siendo la cuestión de las fuerzas materiales y espirituales un tema ampliamente tratado en el periodo. Según Liebig, en todos los tiempos y en cualquier estado de civilización de un pueblo, “la economía de la fuerza humana había sido el primer paso y la inmediata condición de un progreso mayor en su desenvolvimiento.”²⁴⁰ Consideraba que el desigual estado cultural de las naciones estaba en una

²³⁶ En 1837, los diputados cubanos fueron excluidos de las Cortes Constituyentes españolas, percibiéndose por primera vez como colonizados, antes eran “españoles de ultramar”. Esta situación conllevó a que determinados sectores liberales se manifestaran en contra de la metrópoli y buscaran vías de liberación como el anexionismo. Para más información, véase Torres-Cuevas, Eduardo, “Ensayo introductorio. José Antonio Saco. La aventura intelectual de una época”, en *José Antonio Saco. Obras*, vol.1 [págs. 1-99], Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2001.

²³⁷ Foucou, Félix, “Desarrollo y concordancia de las fuerzas morales y físicas en el mundo”, en *Memorias de la Real Sociedad Económica y Anales de Fomento*, tomo IX, 7ª serie, Álvaro Reynoso y Próspero Massana [directores] tomo IX, Imprenta del Tiempo, Habana, 1864, p.65.

²³⁸ *Ibidem*, p.147.

²³⁹ Se refiere a las fuerzas físicas, morales y su aplicación.

²⁴⁰ Liebig, Justus, “Influjo de las ciencias en el progreso humano”, en *Memorias de la Real Sociedad Económica y Anales de Fomento*, tomo IX, 7ª serie, Álvaro Reynoso y Próspero Massana [directores], Imprenta del Tiempo, Habana, 1864, p.88.

exacta proporción con la perfección o imperfección de sus herramientas. Basándose en estos criterios, tanto el ilustrado alemán como el francés, establecían la superioridad de la civilización europea.

Como se aprecia, ambos autores vinculaban el progreso material al desarrollo moral del hombre, sin embargo, Liebig se centra en explicar cómo la progresiva perfección de las herramientas y la invención de otras nuevas –además de estar vinculada al desarrollo moral e intelectual del hombre– permitía medir la suma de conocimientos que las naciones poseían comparadas con otras, y cómo ello derivaba en la división del trabajo, pudiendo el hombre liberado del trabajo manual dedicarse a cuestiones intelectuales. A partir de tales nociones sobre la distribución del trabajo, el alemán explica el origen de la esclavitud y la justifica como fase natural de la humanidad, alegando que, en las épocas más remotas, como desconocían la aplicación de los medios de multiplicar las fuerzas naturales, “solo fué posible dedicarse á las musas ó á otros trabajos intelectuales forzando el mas fuerte al mas débil a trabajar en la produccion de efectos para atender a las necesidades indispensables de la vida”.²⁴¹

En relación con tal idea sobre la esclavitud, resulta interesante el artículo de José Antonio Saco, publicado en este mismo tomo, titulado “Esclavitud en China”.²⁴² Para los investigadores García y Naranjo, “como todavía la Sociedad favorecía la inmigración de chinos en Cuba, publicó en sus *Memorias* las ideas de José Antonio Saco acerca de la esclavitud en China”.²⁴³ Sin embargo, Saco no hace mención en su documento al tema, más bien se centra en explicar el fenómeno de la esclavitud en el imperio oriental, siendo una cuestión polémica y de debate en esos años en los círculos académicos, a raíz de la intención de justificar el horrendo acto de la esclavitud. De hecho, comienza su monografía cuestionando: “¿Pero tuvo la China esclavos desde orígenes tan remotos?” y expresa: “A esta pregunta responden negativamente todas las investigaciones hechas hasta hoy. En la antigüedad, (...), no habia hombres ni mujeres esclavos, y los primeros fueron algunos delincuentes condenados á trabajar como esclavos del Estado.”²⁴⁴ Según Saco, la esclavitud había empezado tarde en China, y había sido pública, no privada, porque los individuos que la sufrían solo eran esclavos del Estado.

Como observamos en las memorias antes citadas, se trataba de explicar y justificar la esclavitud desde teorías naturalistas y razonamientos sociológicos desarraigados de los contextos y las

²⁴¹ *Ibíd.*, p.90.

²⁴² Tomado de su obra, entonces inédita, *Historia de la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta nuestros días*.

²⁴³ García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, op. cit., p.153.

²⁴⁴ Saco, José Antonio, “Esclavitud en China”, en *Memorias de la Real Sociedad Económica y Anales de Fomento*, tomo IX, 7ª serie, Álvaro Reynoso y Próspero Massana [directores], Imprenta del Tiempo, Habana, 1864, pp.71-72.

historias de cada región. Para Saco, el país asiático resultaba un ejemplo notable para cuestionar dichas hipótesis, pues al ser una de las civilizaciones más antiguas del mundo no se corroboraba en ella esta fase de la “esclavitud inevitable” tan preconizada por la ideología colonialista. Su enfoque, a diferencia de los pensadores eurocentristas, era histórico, contextualizado, y sus análisis se derivaban de las particularidades culturales de la nación, aspectos obviados por Liebig, quien se centraba en establecer leyes generales desde la economía social, basándose en sus conocimientos sobre Occidente, que juzgaba “universales”. El origen de la esclavitud, desde la visión de Saco, poseía un carácter más histórico-social y menos económico, contraponiéndose a la óptica colonizadora que la legitimaba como una fase “inevitable” del desarrollo social. Traer a colación un texto que disienta significativamente con lo planteado acerca de la esclavitud por pensadores europeos de renombre, pone de manifiesto el espíritu heterogéneo y la tolerancia ideológica de los asociados.²⁴⁵

Más aterrizada en el tema que nos ocupa, en la década de 1860, inicia una sección de Antropología, donde aparecieron dos artículos: “Transformaciones del hombre en nuestra época por la acción de los medios” (1863), extractado de una memoria del naturalista francés Pierre Trémaux, y un discurso del doctor Ramón Zambrana, “Unidad de la especie humana” (1864). En la primera publicación, el autor se refiere a las observaciones realizadas por el orientalista galo durante sus incursiones en la región septentrional de África.²⁴⁶ El artículo viene a ser una variante explicativa sobre la teoría darwiniana de la transformación, donde se cuestiona el peso del cruzamiento biológico y se les otorga mayor determinismo a los aspectos medioambientales, concretamente, a los geológicos.

Para Trémaux, la causa de las diferencias fenotípicas no estaba en el cruzamiento. En cambio, sostiene que la acción de los medios es la que ha transformado a esas poblaciones en el Sudán, ya que el cruzamiento no explica los hechos por él constatados. Resalta, en especial, el influjo de la naturaleza geológica de las regiones sobre los pobladores que las habitan o que las invaden, y establece coincidencias de los tipos humanos con la edad del suelo que habita el hombre. Así, resta importancia a los determinantes genéticos para ubicar las causas medioambientales como agentes

²⁴⁵ Los letrados cubanos ponían especial énfasis en la recopilación de datos fácticos a la hora de discernir la realidad, por lo que toda argumentación fundamentada en un examen profundo del fenómeno y validada con fuentes confiables era apreciada como posible explicación lógica.

²⁴⁶ “Transformaciones del hombre en nuestra época por la acción de los medios”, en *Memorias de la Real Sociedad Económica y Anales de Fomento*, tomo VIII, 7ª serie, Álvaro Reynoso y Próspero Massana [directores], Imprenta del Tiempo, Habana, 1864, pp.428-429.

de mayor influencia en la diversificación, lo cual respondía a cuestiones no zanjadas por Darwin y otros naturalistas de la época.

Como en otras ocasiones, la publicación de dicho artículo tuvo un propósito concreto. Ante la oleada de teorías que dejaban fuera la causación social y medioambiental, las *Memorias...* asumían, una vez más, una posición en defensa de las ideas monogenistas, donde las circunstancias externas eran de notable influencia sobre el hombre, otorgándosele a la geografía, la geología y el clima un gran peso sobre las características físicas y morales humanas. En esta ocasión, la geología era quien asumía el protagonismo ante cuestiones de diversidad “racial” no respondidas por la genética. En medio de las tendencias biologicistas que pretendían el exterminio natural de las “razas inferiores” mediante el cruzamiento, la elección de la memoria de Trémaux para su publicación dejaba en claro la perspectiva asumida por muchos en la SEAP.²⁴⁷

La segunda memoria publicada en esta sección también se proyectaba afín al monogenismo. El discurso pronunciado por el médico humanista Ramón Zambrana en una de las sesiones del Liceo de Guanabacoa retomaba la cuestión de la unidad de la especie humana. El debate sobre este “irrefragable dogma de la unidad y la soberanía de la especie”²⁴⁸ cobró un tinte más polémico en estos años, luego del auge de las ideas de la Escuela Americana y sus adeptos.²⁴⁹ En su discurso, Zambrana descartaba totalmente las analogías entre el hombre y los animales que realizaban los naturalistas, basándose fundamentalmente en la unión espíritu-materia del hombre. Criticaba la desvinculación que se hacía, obviando las cualidades sociales del ser humano, así como el lenguaje, la razón, y el amor como fundamento de la sociabilidad.²⁵⁰ Sin embargo, a pesar de su humanismo, el honorable letrado también participaba de las ideas de supremacía del hombre blanco, aunque desde el ámbito cultural.

Hasta aquí, se ha podido constatar el gran valor de las *Memorias...* como difusor de cuestiones antropológicas que resultaron debates de vital importancia para la época. En lo que sigue, proponemos un análisis de las principales ideas, aquí identificadas, en el marco contextual cubano colonial; sus aplicaciones, asimilación, así como elecciones de paradigmas realizadas en correspondencia con las problemáticas concretas del periodo.

²⁴⁷ Aunque en su mayoría participaban del consenso científico que establecía la superioridad natural del hombre caucásico y la necesidad de evolucionar a los demás, sostenían, como medio para hacerlo, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, así como su moralización e instrucción. No obstante, los planes de blanqueamiento también eran bienvenidos, como una vía más para lograr el progreso de la sociedad.

²⁴⁸ Zambrana, Ramón, “Unidad de la especie humana”, en *Memorias de la Real Sociedad Económica y Anales de Fomento*, tomo IX, 7ª serie, Álvaro Reynoso y Próspero Massana [directores], Imprenta del Tiempo, Habana, 1864, p.259.

²⁴⁹ Partidarios del poligenismo.

²⁵⁰ *Ibidem*, p.268.

Capítulo II. Premisas de un discurso antropológico cubano en las *Memorias...*

Uno de los más pertinaces desvelos del pensamiento iluminista fue descifrar las claves de la americanidad en el vasto territorio que se desplegaba exótico e inescrutable ante sus ojos. La pertenencia a estos lares, que devinieron en hogar de individuos de distintos confines del orbe, pronto llevó a la confrontación entre los nativos europeos y aquellos que se autopercebían diferentes. Cuba, al igual que el resto de las colonias, entraría en tales distingos, los cuales, a decir de la investigadora Zuleica Romay, no solo aflorarían por las diferencias fenotípicas, sus preferencias gastronómicas o la criollización de la lengua,²⁵¹ sino también por otras maneras de pensarse a sí mismos y su relación con la metrópoli.²⁵²

Nociones como la criollez, la inmigración, la raza y la esclavitud, a la vez que constituyeron los ejes articuladores de los procesos conformadores de la cubanidad, configuraron un discurso científico moldeado por las contingencias nacionales y la particular asimilación de los paradigmas de la época. En el presente capítulo se aborda el devenir de estos paradigmas en suelo patrio e, igualmente, el anclaje identitario cuya autoctonía fue reivindicada por los discursos nacionalistas emergentes a partir de la diferenciación entre quienes nacían o anidaban en la Isla y los peninsulares. En consecuencia, no podemos hablar de un solo proyecto de nacionalidad como tampoco de un discurso antropológico homogéneo. Existieron en las *Memorias...* argumentaciones antropológicas diferenciadas, esencialmente, por la manera de imaginar y esbozar la futura nación. Además de las consideraciones que implican la caracterización y el recorte del objeto histórico que luego se tornaría en una disciplina antropológica, señalamos que, es necesario prestar atención a ciertas peculiaridades, algunas derivadas de la política colonial española en América, otras inherentes a la situación periférica del territorio, todas ellas importantes en la configuración de un contexto específico muy distinto al europeo. Por lo tanto, es preciso considerar *objeto* y *contexto* en su dimensión temporal y espacial, histórica y geográfica, a fin de lograr una comprensión lo más abarcadora posible del discurso antropológico en relación con la sociedad insular.

2.1 De la reflexión filosófica a un cientifismo moderado

La posibilidad de crear una rama de estudios que hiciera en los asuntos humanos lo que la física había hecho en los de la naturaleza inanimada, “descubrir” sus leyes, constituyó un estímulo

²⁵¹ Véase la obra de Valdés Bernal, Sergio, *Las memorias de Peñalver y Espínola...*, op. cit.

²⁵² Romay Guerra, Zuleica, “Fernando Ortiz y las metáforas de la cubanidad”, en *Catauro*, año 22, no. 41, 2022, pp.5-19.

vigoroso para las mejores cabezas de la Ilustración. En las fases iniciales de este proceso se asumió una perspectiva naturalista y determinista que trató de desentrañar la posición del hombre en la naturaleza, así como las causas de su variabilidad como especie.²⁵³ Las teorías que surgieron a partir de dichas cuestiones fueron en un principio reflexiones filosóficas sin basamentos fácticos o científicos, sin embargo, esto cambiaría en el transcurso de la centuria.

En Cuba, como en el resto de las colonias hispanas, de ascendencia católica, prevalecía la corriente monogenista²⁵⁴ y si bien no todos en la SEAP compartían los mismos criterios, en las *Memorias...* aparecía como idea predominante, aunque con sus matices. Así, dentro del monogenismo cubano se expresaron modalidades que fueron desde una admisión acrítica de las teorías creacionistas,²⁵⁵ hasta discernimientos menos teológicos que se apoyaban en la anatomía humana y otras observaciones del orden natural que comprobaban la unidad orgánica, fisiológica y psíquica del hombre.²⁵⁶

Desde la perspectiva judeocristiana, no se consideraba al ser humano como parte de la naturaleza, sino como creación de Dios. Tal “divinización del hombre” fue modulada por los criollos quienes, como lo demuestra Zambrana, no lo separaban de la naturaleza, aunque sí del reino animal. Sin embargo, tal unidad de la especie no iba en contra de la idea que identificaba a ese ser humano “divino” con el concepto supuestamente racional del “hombre blanco”, procedente del mundo occidental, técnico, adulto, masculino; de suerte que el “primitivo, el no industrial, el joven, la mujer, etc., figuraban como tipos inacabados, imperfectos, pervertidos o decadentes de la humanidad”.²⁵⁷

Ahora bien, las diversas conjeturas asumidas desde la monogénesis como doctrina, dígame la tesis degeneracionista, el determinismo medioambiental, la capacidad aclimatacionista del ser humano,²⁵⁸ y desde el racionalismo: el poder de la razón, la enculturación²⁵⁹ y la perfectibilidad

²⁵³ Desde los textos hipocráticos, hasta la obra de Heródoto, se expresaba una tendencia hacia el ambientalismo. Véase García González, José Antonio, “El determinismo ambiental en dos autores clásicos. Hipócrates y Heródoto”, en *Baetica, Estudios de Arte, Geografía e Historia*, no. 27, 2005, pp.307-329.

²⁵⁴ Una clara prueba de ello la encontramos en las aclaraciones de José María Calvo respecto a las ideas de Morton.

²⁵⁵ El creacionismo nace de la literalidad del relato bíblico que explica los orígenes del mundo por el *Génesis*. Es la creencia filosófica de que el universo y la vida se originaron de actos concreto de creación divina. El concepto de creacionismo varía entre sus seguidores, estas variaciones van desde la interpretación literal de la Biblia y el rechazo de las teorías evolucionistas hasta los creacionistas evolutivos o científicos.

²⁵⁶ Como se puede constatar en la memoria de Zambrana, en la que esgrime como fundamentos de su discurso lo que el naturalista Felipe Poey había alegado sobre la unidad anatómica del hombre.

²⁵⁷ Morin, Edgar y Massimo Piatelli-Palmarini, “La unidad del hombre como fundamento y aproximación interdisciplinarias”, en *Interdisciplinarietà y ciencias humanas*, Tecnos/Unesco, Madrid, 1982, p.190.

²⁵⁸ En la tradición cristiana los seres humanos habían sido creados por Dios para que dominaran desde todos los rincones de la Tierra, por lo que, a diferencia de los animales, el hombre era el único dentro del reino animal que podía adaptarse y sobrevivir en cualquier condición climática, de ahí su supuesto cosmopolitismo.

del hombre; con el transcurso del siglo pasaron de someras deliberaciones teóricas a someterse a la confrontación científica en el terreno insular, adoptando matices distintivos.

Lógicamente, un desplazamiento epistémico de tal envergadura apunta a un proceso de *longue durée* cuyos márgenes cronológicos resultan difíciles de determinar por la existencia de todo tipo de antecedentes, resistencias o posiciones intermedias. Así, al comparar los dos periodos examinados en el capítulo uno, aunque se observa la evolución discursiva de las mencionadas ideas, cómo fueron pasando de una exposición teórica a una verificación de sus doctrinas en el terreno fáctico, también se constatan muchos rezagos teóricos vinculados, sobre todo, a las doctrinas católicas.²⁶⁰

2.1.1 Caracterización del discurso antropológico expresado en las *Memorias...* (1793-1829)

Dentro de las argumentaciones monogenistas expresadas en el órgano de la SEAP existió una actitud generalmente conciliadora entre el catolicismo y una tendencia liberal, que coexistía, a la vez, con una visión más radical de las tesis monogenésicas. Al considerar el problema de la diversidad cultural, el pensamiento ilustrado hubo de afrontar un desafío hasta cierto punto análogo al de explicar la diversidad racial. En las *Memorias...*, los argumentos al respecto se basaron básicamente en la idea cristiana de que los hombres nacen iguales en cualquier lugar de la tierra, y en las ideas de la filosofía empirista y del liberalismo. Desde esta perspectiva de la unidad de la especie humana, la diversidad se explicó desde un monogenismo ambientalista²⁶¹ matizado con la doctrina de la perfectibilidad, las tesis de la degeneración y las causalidades materiales y racionales. Tales ideas predominaron en las *Memorias...* y, no tanto así, aquellas más ortodoxas como el creacionismo, las teorías fijistas,²⁶² el catastrofismo²⁶³ y las causalidades divinas o metafísicas. Aunque siempre aparecía entre las publicaciones algún que otro artículo de manifiesto carácter devoto a las doctrinas católicas, lo que predominaba era el intento de conciliar la fe con las nuevas manifestaciones del pensamiento europeo. Los términos de este monogenismo, que

²⁵⁹ Un esclavo artesano de alta calificación era, definitivamente, un trabajador que había interiorizado los patrones de comportamiento aceptados por la élite blanca. Muchos letrados cubanos, como Arango y Bachiller, hablan de la capacidad de imitación de los negros esclavos que debe ser aprovechada por la clase blanca para inculcar valores católicos e hispanos.

²⁶⁰ Véase por ejemplo la memoria “De la instrucción hermanada con los deberes del hombre” (1839).

²⁶¹ También denominado *monogenismo ecologista*.

²⁶² Creencia que sostiene que las especies existentes han permanecido básicamente invariables desde la Creación. Las especies serían, por tanto, inmutables, tal y como fueron creadas. Carlos Linneo y George Cuvier fueron los fijistas más notables del XVIII y el XIX. El segundo también es conocido por sus argumentos catastrofistas.

²⁶³ Teoría relacionada con las tesis fijistas, que sostiene que la Tierra se había formado en gran medida por eventos violentos repentinos de corta duración. Algunos catastrofistas intentaron relatar al menos uno de esos cambios con el relato bíblico del diluvio de Noé.

pudiéramos llamar “cubano”, estuvieron encausados hacia la consecución de determinado estatus, así como a una definición de la condición del criollo en reacción a Occidente, basados en aspectos no solo geográficos o climáticos, sino también sociohistóricos y políticos, como se constata en algunas de las memorias analizadas.

En las primeras tres décadas de publicación del órgano de la SEAP, los informes descriptivos y las memorias con propósitos reformistas exponían algunas de estas tesis antropológicas. Desde el ámbito agrícola, vinculado al desarrollo socioeconómico insular, podemos vislumbrar las tesis sobre el progreso, las etapas evolutivas de la civilización y la pretendida historia universal de las civilizaciones humanas.²⁶⁴ Llevadas estas ideas al contexto colonial insular, brindaron a los ilustrados una suerte de esclarecimiento de su posición sobre la ascendente e irreversible línea del progreso, que en el caso cubano los posicionaba en una *fase agrícola*.

Por otra parte, no eran pocos los letrados que asumían las doctrinas de eruditos como Adam Smith, Adam Ferguson, Turgot y Diderot,²⁶⁵ quienes mantenían que las culturas eran diferentes debido a que expresaban diferentes niveles de conocimiento y logros nacionales. Sin embargo –como menciona Myers–, el universo social conformado por los escritores y publicistas latinoamericanos, entre ellos los cubanos, aun cuando creía estar imitando un modelo galo o europeo, no podía sino adaptar y transformar en su propio accionar aquella figura modélica.²⁶⁶ Enmarcados en un contexto social, cultural y político muy alejado del europeo o el norteamericano, los insulares respondían a presiones y exigencias surgidas del propio medio en que debían actuar, y a cuyas reglas y expectativas debían adaptar su discurso y su acción. Así, las tesis sobre las fases civilizatorias, estando Cuba en la “infancia de los pueblos,”²⁶⁷ eran explicadas por los criollos, a diferencia de los ambientalistas europeos,²⁶⁸ no por facultades humanas disminuidas debido a causalidades geo-climáticas, sino teniendo en cuenta la situación de la agricultura en la Isla, los manejos de la administración colonial y diversos factores sociales. Las tesis sobre individuos

²⁶⁴ Desde esta visión, la idea de progreso se erigía como premisa de la modernidad, expresándose en una dimensión individual y otra histórica, donde se pensaba a la humanidad como en una constante superación, concebida en etapas ascendentes.

²⁶⁵ Ver anexo 2.

²⁶⁶ Myers, Jorge, “Introducción al volumen I. Los intelectuales latinoamericanos desde la colonia hasta el inicio del siglo XX”, en Carlos Altamirano (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina*. Jorge Myers (ed. del vol.) *La ciudad letrada, de la conquista al modernismo. volumen 1*, [págs. 29-50] Katz editores, Buenos Aires, 2008.

²⁶⁷ Todas las naciones, al entrar en el rango de la civilización, debían pasar por diversas “edades” o “gradaciones” bien demarcadas, donde la agricultura constituía la primera etapa. A partir de ella se comenzaba el camino hacia la fase civilizatoria última, la europea, donde la industria manufacturera representaba la cima del progreso económico y social.

²⁶⁸ Las explicaciones versaban, esencialmente, acerca de la acción del hombre sobre la naturaleza: el progreso dependía del desarrollo de las facultades físicas, morales e intelectuales del hombre en relación con el clima en que habitaba. Mientras más se alejaba el hombre del “estado de naturaleza” más significativo era su poder modificador y el de la razón.

“afectados” por la alimentación, el aire, la temperatura, etc.; que se veían, en cierta medida, “imposibilitados” en su actuar sobre el entorno natural, y en su desarrollo moral e intelectual, se tomaban solo en la medida en que estas “decadencias” eran compensadas con el poder de la razón, pero sin caer en el innatismo.

No eran pocos los hacendados y publicistas criollos que consideraban a Cuba como el “Albión de América” en cuanto a la posibilidad plantacionista y a lo que la posesión de una colonia tan rica podía significar para cualquier metrópoli europea.²⁶⁹ Sin embargo, veían frustradas estas potencialidades de enriquecimiento por las restricciones metropolitanas. En consonancia, el desarrollo de la agricultura, además de representar la mejora económica del país, implicaba el avanzar hacia la *fase manufacturera* y, a su vez, emular en cuanto a estadio civilizatorio con Europa.

Las argumentaciones antropológicas utilizadas en las publicaciones del periodo nos muestran precisamente una simbiosis entre causaciones geográficas, materialistas y racionales que procura salvaguardar la identidad del criollo ante los enunciados de los paradigmas reduccionistas europeos que denigraban a todo aquel nacido en el Nuevo Mundo, aunque cuidando de no ir en contra de las doctrinas de la fe católica. Un claro ejemplo de tal conjunción es la citada memoria de Fernández de Madrid, donde se evidencia su intento de explicar mediante variables de índole diverso –tanto climatológicas como racionales– las bondades del criollo insular.

En los años veinte de ese siglo, la observación instrumental de las variables meteorológicas permitía pasar de la observación cualitativa al registro cuantitativo²⁷⁰ y se volvió habitual en las *Memorias...* la presentación tabular de los datos climatológicos, usados, en el caso de Fernández de Madrid, para el discernimiento “científico” del temperamento habanero, aunque sin tomarlos como determinantes. Junto a la influencia del clima en la fisiología humana, el medio sociocultural constituyó un elemento fundamental en la explicación del comportamiento del hombre y en consecuencia de la sociedad. Así, también, el libre albedrío y la elección racional fueron aspectos clave en la comprensión de las diferencias socioculturales. Muchos de los ilustrados, en consonancia con los enciclopedistas franceses, aceptaban esta idea, y la creencia en un código moral objetivo y universal basado en la razón y el control de sus pasiones. Desde esta perspectiva ecléctica, las diferencias culturales eran, en buena medida, un resultado tanto de los diferentes

²⁶⁹ Barcia, María del Carmen, “Sociedad imaginada...”, op. cit., p.22.

²⁷⁰ Urteaga refiere que esta instrumentalización permitió que las hipótesis ambientalistas buscaran la relación entre epidemias y estaciones, así como establecer un catálogo de particularidades geográficas que más adelante permitiría perfeccionar la geografía de las enfermedades. Urteaga, Luis, op. cit.

grados de progreso intelectual y moral conseguido por los diferentes pueblos,²⁷¹ como de las influencias climáticas y del gobierno del país. En concordancia, se tomaban en cuenta aspectos como las leyes, la religión y la educación, capaces de modificar las inclinaciones naturales y sobreponerse al ambiente.

Ahora bien, en los artículos revisados, se identificaron dos asuntos abordados desde el ambientalismo de manera diferenciada: por un lado, los que pretendían defender la particularidad criolla, como Fernández de Madrid, y por otro, los que abordaban el blanqueamiento y la aclimatación.²⁷² En cada caso, el estudio de la influencia del clima sobre el hombre, desde la llamada teoría de los climas,²⁷³ se realizaba de manera diferenciada, pues se admitía el influjo climático pero no desde la lógica determinista asumida por algunos autores europeos, ya que esta presentaba algunas incongruencias tanto de orden lógico²⁷⁴ como observacional,²⁷⁵ lo cual conllevó a su modificación y reelaboración.

Tal ambientalismo con matiz racionalista no es fortuito. Las tesis climáticas eran aceptadas en la medida en que fueran adoptadas para explicar la diversidad y origen de la humanidad, no tanto así cuando se utilizaban para sobreponer el clima sobre la herencia biológica (Buffon) o la geografía sobre la historia (Montesquieu).²⁷⁶ O sea, cuando los europeos la utilizaban para fundamentar una supuesta superioridad sobre los nacidos en regiones cálidas, basándose en la influencia del clima sobre la constitución del hombre, aun cuando estos eran descendientes directos de españoles.

Por otro lado, cuando la relación hombre-clima se llevada al marco de la adaptación y los procesos inmigratorios, sí se consideraba que el aclimatamiento logrado en las razas se debía a cambios fisiológicos y orgánicos producidos por el clima y que eran de posible transmisión. La adopción de

²⁷¹ Harris, Marvin, *Antropología cultural*, op. cit.

²⁷² Destacan, entre ellos, el discurso de Pedro Gordillo “Supuestos la inmigración de naturales de la Isla de Canarias, qué medios de fomentar la población blanca en esta Isla convendrían para atraerlos y fijarlos en la de Cuba, con mayores ventajas para esta y sin perjuicios de aquella” (1819), y el trabajo de Tomás Romay “Memoria en que se manifiestan las ventajas que conseguirían los colonos que pretendan establecerse en esta isla, prefiriendo su parte oriental y las reglas de higiene que deben observar para conservarse sanos” (1819).

²⁷³ La teoría de los climas o ambientalismo se refiere a un cuerpo de ideas que establece nexos directos y causales entre el clima y la constitución de los hombres, entre la geografía, las razas y la organización social. El determinismo climático, también denominado determinismo ambiental o geográfico en su posición más ortodoxa, asignaba determinadas cualidades físicas y morales a los individuos según el clima en que habitasen, asumiendo que los pueblos “incivilizados” estaban destinados a servir a los “más adelantados”, sin tener en cuenta otros elementos causales o factores sociales que pudiesen modificar. Urteaga, Luis, op. cit.

²⁷⁴ La imposible reconciliación de la variabilidad histórica de costumbres, modos de vida y formas de gobierno con la perennidad del clima constituye la primera inconsistencia del ambientalismo.

²⁷⁵ Se deducía de la propia experiencia viajera de los ilustrados. Sobre un mismo suelo y clima convivían pueblos y razas cuyo “carácter” y pautas culturales presentaban tantos contrastes como semejanzas.

²⁷⁶ Estas hipótesis científicas rechazaron la perpetuidad del linaje inmutable, por lo que la pureza de sangre ya no podía ser concebida como un bien heredable de carácter perpetuo; el lugar de nacimiento y sus condiciones ambientales terminarían por modificar a la raza física y moralmente.

dichas teorías se manifiesta claramente en las *Memorias...*, en los proyectos de colonización blanca, donde se estudia la idoneidad del canario frente a otros inmigrantes hispanos debido a que poseía una mayor capacidad de aclimatación al territorio insular, pues las condiciones ambientales en Cuba y las Islas Canarias eran semejantes.

Mientras los europeos optaron por explicar la desigualdad entre las naciones o bien atribuyendo las diferencias sociales a factores dependientes de la voluntad del hombre (racionalistas), o desde la influencia del medio natural (ambientalistas); lo publicado en las *Memorias...* sobre el asunto, muestra una tendencia a combinar ambos causales reconociendo la influencia climática, pero sin restarle importancia a las causas morales, históricas y también a las condiciones políticas y sociales de las naciones. Desde esta lógica con pretensiones “universalistas”, pero teniendo en cuenta las peculiaridades contextuales, varios miembros de la SEAP, dirigidos por la idea del mejoramiento humano y la influencia del entorno, plantearon sus reformas, defendieron derechos de mayor autonomía e igualdad de condiciones con los peninsulares.²⁷⁷

Las manifestaciones de esta paridad se vieron favorecidas en sus páginas, fundamentalmente, a través de los trabajos sobre educación; enfocados en su mayoría en la influencia del medio sobre el aprendizaje, como lo destacan tanto los informes sobre el estado de la instrucción en Cuba, como las reformas diseñadas al respecto.²⁷⁸ Para la mayoría de los socios, la educación era como una “segunda naturaleza” de los hombres, capaz de modificar las inclinaciones naturales y sobreponerse al ambiente, lo cual iba en contra del determinismo climático. La enculturación constituyó uno de los ejes fundamentales de la Ilustración, en sus principios filosóficos y morales, y en sus prácticas reformistas. Partía de una concepción del ser humano que, apoyándose en la epistemología empirista de Locke (defendida por figuras como José Agustín Caballero²⁷⁹) y el sensismo de Condillac (presente en la filosofía de Varela²⁸⁰ y otros ilustrados), situaba en las impresiones sensibles la base de todo conocimiento y realizaba así la importancia del medio y de las influencias externas en la formación física e intelectual del hombre, por lo que consideraba que a través de una buena educación se corregían defectos de naturaleza.

²⁷⁷ La élite criolla, acostumbrada a recibir un trato privilegiado e igualitario de parte de la corona, lo consideraba como un derecho. Véase Amores Carredano, Juan Bosco, “Liberalismo ilustrado y liberalismo político en Cuba: en torno a Francisco de Arango y Parreño (1764-1837)”, en Manuel Chust e Ivana Frasquet (eds.), *Los “colores” de las independencias iberoamericanas. Liberalismo, etnia y raza* [págs. 49-88], CSIC, (Aranjuez) Madrid, 2009.

²⁷⁸ Véanse las memorias del presbítero Félix González y de Nicolás Ruiz examinadas en el capítulo 1.

²⁷⁹ Véase Lajara, Edelberto, op. cit.

²⁸⁰ Véase Torres-Cuevas, Eduardo, “Introducción”, en *Félix Varela. Obras*, op. cit.

La inclinación hacia la corriente racionalista, aun tomando en consideración la causación geográfica y climática, es una de las singularidades no solo de los criollos cubanos, sino también de los novohispanos de manera general.²⁸¹ Con el paso de las generaciones y el decursar del tiempo, los hijos de españoles nacidos en América comenzaron a generar una identidad colectiva propia, separada de la de sus ancestros, donde la percepción y aceptación de las doctrinas europeas fue matizándose, incorporando, como se ha visto, elucidaciones racionales y políticas a la ecuación. Según Carlos Campos, cuando cobró fuerza el principio de distinción entre americanos y europeos, los novohispanos tuvieron que defender más enérgicamente su origen europeo, acudiendo a una “apologética ilustrada” que apeló a los avances científicos y literarios de una comunidad que buscaba enérgicamente reivindicar su espíritu esencialmente europeo, asociándose a las letras y a la ciencia para restaurar el prestigio de su grupo social.²⁸²

En el caso de la instrucción pública, las memorias citadas al respecto muestran también esta reacción al fatalismo climático y geográfico, por lo que no es de extrañar que redunden sobre el poder de la educación y de la razón, por encima de los determinismos del clima,²⁸³ tan aceptados por los letrados cubanos del XVIII. Vale señalar que en el setecientos las doctrinas de Montesquieu y de Buffon eran muy populares en cuanto a la comprensión de la diversidad humana, sobre todo en una población donde prevalecían los hispanos y la otra “raza” con la que convivían era fundamentalmente negra.²⁸⁴ En el XIX esta situación cambió, y los ilustrados criollos tratan de refutar la influencia climática y otras variables ambientales en la posteridad de los europeos nacidos en América, asegurando que la educación y las buenas costumbres de las familias criollas eran suficientes para conservar el genio y temperamento de su linaje.

La reacción a los paradigmas hispanos se manifiesta igualmente en las reformas de la enseñanza. Como parte esencial del ideario reformista, se desarrolló una importante tendencia hacia la modificación de la instrucción, la cual significó en el terreno filosófico la justificación teórica de los intereses materiales de la sacarocracia criolla.²⁸⁵ La necesidad, por parte de esta clase, de una

²⁸¹ Campos, Carlos Federico, “Los criollos novohispanos frente a la teoría de la degeneración: de la apologética a la reivindicación”, en *EN-CLAVES del pensamiento*, año XI, no.21, enero-junio, 2017.

²⁸² *Ibíd.*, p.21

²⁸³ Para la fecha se asumía el clima desde el concepto de Humboldt, el cual implicaba una variedad de fenómenos asociados, o sea: “el conjunto de variaciones atmosféricas que afectan á los organismos tales como temperatura, humedad, cambios de presión atmosférica, la calma de la atmosfera, los vientos, la tensión más o menos fuerte de la electricidad atmosférica, la pureza del aire, la presencia de miasmas más o menos deletéreos, el grado de transparencia y serenidad del cielo”. Véase Humboldt, citado en Saint-Hilaire, Geoffroy Isidore, *Acclimatation et domestication des animaux outils*, Librairie Agricole de la Maison Rustique, Paris, 1854, p.116.

²⁸⁴ En el censo de 1774, la población de Cuba era de 171 620 habitantes, de ellos 96 440 blancos, 31 847 negros libres y 44 333 negros esclavos.

²⁸⁵ Amores Carredano, Juan Bosco, *op. cit.*

nueva mentalidad científica, que estimulara el conocimiento y la aplicación de las ciencias experimentales, la validación de la razón y de la experiencia práctica por sobre la autoridad histórica, inmutable, de los dogmas religiosos y su expresión ideológica: el escolasticismo, constituyó el centro de la reforma educacional y filosófica iniciada por Caballero.²⁸⁶

Debemos recordar que, para la fecha, varias generaciones de criollos habían sido formados bajo la influencia del pensamiento filosófico, ético, político y religioso de las modernas corrientes de pensamiento del iluminismo inglés y francés. El liberalismo económico y político, el nuevo humanismo educacional, la incorporación de un eclecticismo filosófico de acentuado carácter racionalista y sensualista, el anti-escolasticismo, la introducción de las ciencias experimentales, caracterizaron al movimiento ideológico del reformismo de la etapa.²⁸⁷ Tal ideario, a pesar de sus límites, complejidades y contradicciones tuvo una notable coherencia basada en sus innegables rasgos criollos distintivos con relación a la metrópoli.

Como se pudo constatar en el análisis de las memorias de este periodo, ya en estos años se habían impuesto una identidad lingüística, costumbres, usos, formas de ser que diferenciaban el territorio insular de la metrópoli, aunque sin existir todavía una conciencia madura de ello. Las élites ilustradas pasaron de un reformismo apacible y tolerante, a otro más liberal y exigente.²⁸⁸ Para esas fechas, la población blanca era principalmente criolla, aunque había una minoría sustancial y desproporcionadamente poderosa de españoles peninsulares, muchos de ellos comerciantes, tenderos o empleados públicos. En consecuencia, existían ciertas tensiones entre españoles y criollos, sobre todo por cuestiones de política y comercio, por lo que no es de extrañar que los europeos aprovecharan algunas retóricas explicativas de la diversidad humana en pos de afianzar posicionamientos en la Isla.

De este modo, entre los peninsulares, muchos eran fervientes defensores de las ideas de Buffon: “el hombre era reflejo del ambiente en el que vivía”,²⁸⁹ y otorgaban al clima preponderancia sobre la herencia. Tales concepciones ubicaban al español americano en desventaja tan solo por haber nacido en un clima “desfavorable”²⁹⁰ para el desarrollo de sus facultades físicas y espirituales, lo

²⁸⁶ Instituto de Literatura y Lingüística, *Historia de la literatura cubana...*, op. cit., p. 103. Al respecto consúltese, además, Leiva Lajara, Edelberto, op. cit.

²⁸⁷ Torres-Cuevas, Eduardo, *Historia del pensamiento cubano*, op. cit.

²⁸⁸ Amores Carredano, Juan Bosco, op. cit.

²⁸⁹ Tanto Blumenbach como Buffon sostenían que Adán y Eva habían sido blancos a imagen de Dios y que las diferentes pigmentaciones más oscuras de la piel se debían a un curso degenerativo producido por factores ambientales que incluso podría llegar a invertirse. Esta teoría racionalizaba el prejuicio que atribuía a las razas no blancas, y especialmente la negra, valores de inferioridad física, moral e intelectual con esta supuesta *degeneración* de la especie humana. Véase Buffon, *Histoire naturelle générale et particulière*, L'Imprimerie Royal, Paris, 1766.

²⁹⁰ Según Buffon, el clima de América era húmedo, hostil y malsano.

cual era utilizado por los españoles europeos como bagaje científico en sus insultos y denostaciones dirigidos hacia la sociedad insular. Sin embargo, ubicar las diferencias internas de las élites cubanas, en este periodo, en cuestiones de origen resultaría errado, como señala Piqueras, quien aboga por poner la atención en los intereses materiales en la comprensión de los conflictos de esta minoría pudiente.²⁹¹

Aunque, desde la década del veinte de la centuria decimonónica, los criollos tenían hábitos de vida propios, determinados por las condiciones geográficas y el desarrollo social, las diferencias con los peninsulares no se basaron estrictamente en aspectos geográficos (lugar de nacimiento), dado que aun en esas fechas los insulares aspiraban a una igualdad que los considerara a todos hispanos. En sentido general, las publicaciones muestran la voz de unos letrados de formación enciclopédica que han tomado junto al método cartesiano las ideas igualitarias de Locke, el anti-innatismo, el empirismo inglés de la mano de Bacon y Hamilton, de la filosofía clásica alemana el kantismo por la crítica a la ontología y la metafísica; el materialismo francés y el utilitarismo benthamista, así como las teorías de las ciencias naturales.²⁹² Consecuentemente, imperaban los paradigmas racionalistas no innatistas y los ambientalistas sobre los determinismos biológicos o raciales.

A este tenor, en el bosquejo trazado de este periodo, la idea de que el progreso social atraviesa por diferentes estadios, con un sentido superador, y el modo en que se evidencia la función que desempeñan las ciencias, abonan la recepción y ulterior arraigo del positivismo en nuestro medio, como veremos en el próximo periodo, donde se pone mayor énfasis en la constatación contextual de las doctrinas occidentales.

2.1.2 Caracterización del discurso antropológico expresado en las *Memorias...* (1830-1864)

El segundo momento histórico identificado en las *Memorias...* coincide con un contexto económico y político en que la idea de una creciente prosperidad al alcance de las manos se desvanecía ante la nueva posición de Cuba como una colonia más de la Corona española. Si a principios de siglo las restricciones del poder metropolitano tornaban poco probable el prometedor avance de la Isla, y este se convierte en el *leit motiv* de las luchas por las reformas,²⁹³ a medida que avanza la centuria, la malograda visión de un lucrativo futuro se vivencia como un agravio

²⁹¹ Sobre la cuestión de las diferencias y conflictos internos de las élites insulares, consúltese Piqueras, José Antonio, “La siempre fiel Isla de Cuba o la lealtad interesada”, op. cit.

²⁹² De esta disciplina, predominaban en los círculos científicos cubanos las teorías de eruditos católicos como Lamarck, Cuvier, Blumenbach, entre otros.

²⁹³ García Rodríguez, Gloria, “Ensayo introductorio. Tradición y modernidad en Arango y Parreño,” op. cit., p.13.

“insoponible e irracional”,²⁹⁴ alcanzando su clímax en la década del treinta con la salida de los cubanos de las Cortes Constituyentes.

Al observar en su conjunto la retórica de los artículos publicados en estas fechas, se puede apreciar cómo las *Memorias...* constituyeron, a la vez que un medio de expresión del cuadro problemático insular, una vía de manifestación de las argumentaciones filosóficas y científicas de algunas de las diversas posturas políticas sostenidas por la ilustración cubana. En los años en que salieron a la luz los escritos de Barbault, Santaella, Pierquin, el barón de Juchereau, Chevalier, Quetelet y Charles Dupin,²⁹⁵ entre 1837 y 1838, la situación de Cuba como colonia hispana se había complejizado. La Isla estaba bajo el mandato de Miguel de Tacón, con quien ocurre, según Amores Carredano, la ruptura del pacto colonial tradicional entre la metrópoli y las élites criollas.²⁹⁶ En 1837, Cuba deja de tener representación en las Cortes y pierde los privilegios que hasta ese momento alimentaban sus aspiraciones de igualdad con los peninsulares. Desde estas coordenadas, los condicionantes sociales, políticos, administrativos, en relación con las facultades morales e intelectuales del hombre y los determinantes materiales, tomaron un lugar preponderante en las ideas antropológicas que se divulgaron en el periodo.

Barcia, en su “Sociedad imaginada...”, relata las rivalidades que en ese entonces se dieron entre las élites criollas y españolas, unos y otros defendiendo sus espacios y prerrogativas.²⁹⁷ Anterior a esta etapa, Amores Carredano señala que no existía la pretendida enemistad y confrontación entre peninsulares y criollos; comerciantes y hacendados, o conservadores-absolutistas y liberales modernos. Propone matizar el asunto, tomando como argumento no solo la confluencia pacífica de unos y otros en instituciones como el Consulado y la Sociedad Económica, sino, también, las prácticas fraudulentas que en conjunto realizaban.²⁹⁸ Con la entrada de Tacón a la Isla, esta “íntima unión” entre propietarios y comerciantes de La Habana, observada también por Humboldt²⁹⁹ en 1790, cambió. “La vieja alianza entre el gobierno y la élite habanera”, refiere Amores Carredano,

²⁹⁴ *Ibidem*, p. 14.

²⁹⁵ Ver anexo 2.

²⁹⁶ La pretendida fidelidad de la élite criolla habanera a la metrópoli se vio resquebrajada a partir de estos años en que, además, asume el gobierno de la Isla Miguel de Tacón. La élite colonial, acostumbrada a capitanes generales que en sus roles de intermediarios (entre los intereses insulares y los de la metrópoli) se inclinaban a su favor, se vio privada no solo de privilegios y ventajas fiscales, también de una serie de prácticas como la tolerancia y el disimulo del fraude y el contrabando que se practicaban sistemáticamente. Véase, Amores Carredano, Juan Bosco, *op. cit.*

²⁹⁷ Se refiere a la disputa entre el Capitán General Miguel de Tacón y el Intendente de Hacienda Claudio García de Pinillos por los espacios públicos y símbolos de poder. Véase Barcia, María del Carmen, “Sociedad imaginada...”, *op. cit.*

²⁹⁸ Las confabulaciones entre propietarios y comerciantes para obtener mayores beneficios eran prácticas harto conocidas entre los naturales, y a ellas se refiere Humboldt en su ensayo sobre Cuba. Véase Amores Carredano, Juan Bosco, *op. cit.*

²⁹⁹ Según Humboldt, una de las causas de la prosperidad cubana desde 1790 fue la “unión más íntima entre los propietarios de los ingenios y los comerciantes de La Habana”, Humboldt, Alejandro, *Ensayo político sobre la Isla de Cuba*, Lex, La Habana, 1960, pp. 224

“se trocará en otra con un grupo de peninsulares hispano-cubanos al que se cederá progresivamente el control del beneficio colonial”.³⁰⁰

Tal coyuntura fue reflejada por el órgano de la SEAP con ambivalencias y términos conciliadores, aunque se aprecia una tendencia a manifestar mediante textos extranjeros una reacción y crítica indirecta hacia la administración colonial. A las variables tomadas en cuenta en las fórmulas regidoras del progreso económico y cultural de las naciones se les sumaron otras de índole gubernamental, otorgándole mayor peso a los causales sociopolíticos. La propia dificultad de la situación colonial de Cuba hizo que se buscaran teorizaciones sobre el progreso civilizatorio más acordes al contexto, dejando de lado los reduccionismos medioambientales y los basados únicamente en la razón, dándoles paso a las reflexiones históricas y la teoría social, más contextuales y positivas.

Bajo este nuevo horizonte epistémico, se configuró un singular discurso antropológico basado en las pretensiones coloniales y la necesidad de diferenciarse como nación. En el ámbito social, se manifestó explícitamente en el rescate de la historia nacional, de sus villas, de sus héroes locales, destacando las virtudes, valores nacionales y una serie de cualidades que resaltarían la figura del “cubano”, el sentido de pertenencia y los sentimientos patrios.

Los estudios americanistas que se publicaron en esa etapa también resaltaron las costumbres nativas, ofreciendo desde la historia, la lingüística, la etnología y la arqueología, un acercamiento al pasado aborigen cubano, así como a sus orígenes y raíces. Al tributar al debate sobre las huellas de “lo americano” y en consecuencia de “lo cubano”, los criollos consolidaban su pasado desde la prehistoria. Al igual que en otras colonias españolas, en la mayor de las Antillas imperaba la necesidad de suministrar discursos de legitimación destinados a engendrar un sentido de pertenencia, de unidad, de nación territorial, histórica y cultural,³⁰¹ a través de narrativas de la patria, de la identidad nacional y de su historia y orígenes.

La élite criolla del XIX había dejado atrás muchas tradiciones patriarcales hispanas; se sentían diferentes de muchas maneras, aunque la adhesión de muchos hacendados azucareros a España mantenía un fuerte vínculo entre los países y sus administradores coloniales. Así, derivada de las aludidas nociones históricas, la reafirmación de una nacionalidad cubana enmarcada en los límites teóricos del desarrollo civilizatorio llevó a las mentes autonomistas más moderadas a pensar la

³⁰⁰ Amores Carredano, Juan Bosco, op. cit., p.87.

³⁰¹ Altamirano, Carlos, op. cit.,

colonia y su metrópoli en una relación filial donde, una vez alcanzada la “madurez” económica y social, esta debía independizarse de su “Madre patria”.

Aunque en las páginas de las *Memorias...* no se abordó explícitamente la idea de la independencia o la soberanía, en gran parte por representar a un sector de los ilustrados comprometido, de una forma u otra con la metrópoli,³⁰² y en cierta medida por no considerarse aun en tal fase de “madurez”, sí se comenzaron a cuestionar las vías de desarrollo instauradas por el gobierno colonial a la usanza de la península ibérica, aun a sabiendas que ambas realidades eran muy diferentes. La SEAP no cesó en sus empeños por propiciar el progreso científico, técnico y cultural del país, pero no pocas veces los intentos de algunos de sus miembros chocaron con la asfixiante política colonial.³⁰³ Así como Cuba necesitaba soluciones a problemáticas concretas no observadas en las doctrinas que constantemente se copiaban de occidente, especialmente de España, también precisaba de nuevas instituciones que reflejaran el contexto insular.

Las *Memorias...* visibilizaban algunos de los espacios más afectados en relación con la falta de autonomía e impedimentos de la administración colonial, especialmente la agricultura y todo lo referido a la educación. Si antes las aspiraciones de cambio se centraron en combatir la escolástica y las anquilosadas concepciones que desde la teología pervivían en la explicación de las diferencias socioculturales humanas, en este periodo se trasladan al cuestionamiento de los modelos europeos y a la búsqueda de evidencias que demuestren la valía del criollo y las potencialidades truncadas de su nación.

Desde tales coordenadas, comienzan a ver la luz estudios más concretos, de tipo “científico” y experimental, con énfasis en la recopilación de datos fácticos, estadísticos y las indagaciones etnográficas, dando paso al cuestionamiento de algunos paradigmas occidentales, así como de la legitimidad del poder metropolitano sobre la Isla, aunque de forma temperada, pues, como se ha mencionado, en el seno del ilustre cuerpo existían distintas posiciones ideológicas, constituyendo la más conservadora un importante sector.

En el ámbito económico, las crecientes finanzas, la aparición de diversas instituciones culturales, y la preparación educacional de los hijos de los hacendados en las mejores universidades de París, Londres, Berlín y Estados Unidos condujeron a la introducción de avanzadas tecnologías y de

³⁰² La élite habanera dependía, en gran medida, del gobierno y la política metropolitana para el mantenimiento de su posición interna y su sobrevivencia como élite. Para más información, consúltense Amores, Juan Bosco, op. cit.; Piqueras, José Antonio, “La siempre fiel Isla de Cuba...”, op. cit.; Santamaría, Antonio, “La colonia económica. Cuba en el siglo XIX”, op. cit.

³⁰³ El incidente más destacable, al respecto, fue quizás el abortado proyecto de crear la Academia Cubana de Literatura en 1834, impulsado por Domingo del Monte y José Antonio Saco a contrapelo del presidente de la institución.

nuevas ciencias.³⁰⁴ A mediados de siglo, la mayoría de los pensadores cubanos estaban convencidos de la posibilidad de un progreso material y moral ilimitado a través de las ciencias, las tecnologías y las leyes que asegurarían la concurrencia de los esfuerzos y la convivencia pacífica de todos los habitantes. Sin embargo, la herencia española respecto a la instrucción en Cuba siempre constituyó una traba, sobre todo ideológica, para el adelanto de la Isla; debido principalmente al estado de la ciencia en general en España en el siglo XIX, especialmente en lo que atañe a la mentalidad científica y a la estructura de la enseñanza.³⁰⁵

Ante tales circunstancias, no se hizo esperar la difusión en las *Memorias...* de propuestas para reformar los planes de estudio, crear cátedras de ciencias, fomentar el estudio de la botánica, la química, y otras disciplinas afines a las necesidades del país. En este sentido, la publicación de manuales de agricultura, monografías de los cultivos, avances de la industria y las artes tuvo el fin de demostrar el avance del país y el hecho de que los tropiezos y las dificultades más importantes se encontraban en la administración y no en las facultades intelectuales o morales de los criollos, ni en las influencias geográficas o climáticas de la Isla sobre sus habitantes.

Desde una lógica racionalista, lo supersticioso o carente de fundamentos positivos debía ser erradicado. Sin embargo, esta tendencia cientifista y objetiva era más bien un *Zeitgeist* que una *Weltanschauung*.³⁰⁶ Era el pensamiento de una clase dirigente progresista, liberal, pero aún en esencia católica, de manera que todo este científicismo que querían manifestar se trató más bien de una “actitud relacionada con la voluntad de progreso y de alcanzar la verdad”³⁰⁷ que una erradicación de las creencias religiosas y las verdades abstractas.

No obstante, en Cuba, el positivismo constituyó, para los ilustrados, la filosofía que mejor se adecuaba a sus búsquedas personales, pues legitimaba la experiencia y el conocimiento de los hechos, en virtud de demostrar la valía de las teorías o refutar hipótesis preexistentes que no le eran propicias. La adopción de tal filosofía en un ámbito donde predominaba el catolicismo demandaba conciliar diversas ideologías, por lo que no es de extrañar que el racionalismo, el espiritismo laico y la fe en la educación fueran exaltados en un intento de concertar el progreso material con el progreso moral de los pueblos.

³⁰⁴ Rangel Rivero, Armando, op. cit.

³⁰⁵ Maier, Jorge, “Los inicios de la prehistoria en España: Ciencia versus religión”, en José Beltrán y María B. Deamos (eds.), *El clero y la arqueología española. II Reunión Andaluza de Historiografía Arqueológica* [págs. 99-112], Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003.

³⁰⁶ Del alemán: concepción del mundo.

³⁰⁷ Fernández Rodríguez, Teodosio, “El pensamiento positivista y sus consecuencias” [formato html], en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2011.

Durante este segundo periodo, se pudo observar en las memorias publicadas un estrecho vínculo entre la instrucción y el rol del gobierno como causales de diversas problemáticas de la sociedad. Se privilegió la publicación de trabajos extranjeros donde los males sociales como la vagancia, la criminalidad, las enfermedades mentales, etc., tenían sus causas no exclusivamente en factores climáticos, racionales o innatos, sino en la causación sociocultural, ocupando la educación un papel central en estos fenómenos. En consecuencia, se atacaba de manera indirecta el manejo de la Isla, puntualizando siempre el proceder que debía llevarse a cabo para corregirlos. Vale señalar que, en esta etapa, se les daba un tratamiento moral a las enfermedades mentales, y se empleaba la estadística para realizar mediciones y comparaciones de los fenómenos. Las pasiones y la moral eran consideradas desde el naturalismo, pues se postulaba que “lo psíquico” poseía un basamento fisiológico, orgánico, medible, localizable, que se centraban en encontrar.³⁰⁸ Así, en el ámbito europeo y norteamericano, los conocimientos frenopáticos eran considerados de vital importancia y se relacionaban con el progreso social. Sin embargo, sobre frenología solo se publicó en el órgano de la SEAP un artículo, donde se rechazaba el reduccionismo organicista que expresaban sus postulados y se reafirmaba la postura explicada antes, la de considerar los distintos factores sociopolíticos como causales de dichos males y no los de tipo orgánico.

Como mencionamos arriba, el enfoque expresado a través de las *Memorias...* se encausaba hacia explicaciones donde lo orgánico, lo innato, lo empírico-fisiológico no constituían determinantes de los fenómenos sociales, más bien, se abogaba por explicaciones de orden racional y tomando en cuenta las condiciones político-sociales, económicas y sanitarias de la población. Desde esta óptica, y como una posible solución a tales problemáticas, la SEAP favorecía la masificación de la enseñanza hacia las capas menos privilegiadas.³⁰⁹ No obstante, a diferencia de las naciones europeas, Cuba era poseedora de una multietnicidad que imponía los prejuicios raciales en el debate, sobre todo, y debido, a la gran masa de “libres de color” que existía para la fecha en la Isla,³¹⁰ que ocupaban diferentes posiciones sociales, desde el núcleo del artesanado³¹¹ y cargos militares,³¹² hasta la posesión de tierra y esclavos.³¹³

³⁰⁸ La medicina en este siglo pone énfasis en la dimensión psíquica, anímica o espiritual, pero desde una visión reduccionista, mecanicista, que aspiraba a conocer al “hombre intelectual” desde un conocimiento empírico (fisiológico). Véase Novella, Enric, “La medicina de las pasiones en la España del siglo XIX”, en *Dynamics*, 31(2), 2011, pp. 453-473.

³⁰⁹ En 1828, Arango, en su proyecto para la reforma del plan de estudios de Cuba, advirtió de la necesidad de afrontar también la educación de la población de color, esclava y libre. Véase Amores Carredano, Juan Bosco, op. cit.

³¹⁰ A finales del XVIII, el 43 por ciento de la población “de color” de La Habana era libre y de esta el 25 por ciento mestiza, lo que revela una cierta liberalidad en la relación sexual interracial, a decir de Friginals, una relación condenada moralmente, pero permitida en la práctica. Véase Moreno Friginals, Manuel, “Peculiaridades de la esclavitud en Cuba”, en *Revista del Caribe*, año IV, no.8, 1987, pp.4-10.

Debemos añadir que la aceptación social del negro no era igual en todo el país, variaba según los códigos locales de discriminación y exclusión, siendo La Habana y la región oriental dos territorios muy diferentes al respecto.³¹⁴ En consecuencia, cuando cambió la estructura económica hacia una sociedad de plantación, la posición social del negro libre habanero varió mucho más que la del resto de la Isla, siendo vista como una amenaza por la oligarquía plantadora.³¹⁵ En esta sociedad estaba perfectamente definida y reglamentada la posición de los blancos y los esclavos, no así la de los libres “de color”, quienes –a decir de Rebeca Scott– constituían un elemento incierto en la ecuación colonial.³¹⁶ Este vacío legal, según Duharte-Jiménez, permitió que los negros y mulatos libres fueran víctimas de numerosos abusos y arbitrariedades.³¹⁷

De acuerdo con tales circunstancias históricas, no debe sorprender que en la SEAP hubiese quienes se opusieran radicalmente a educar a las “razas inferiores”, mientras que otros estaban de acuerdo en instruirlos, pero disentían de una instrucción igual para todos, como lo demuestra la memoria “De la instrucción hermanada con los deberes del hombre”. En ella, desde exégesis cristianas, se argumentaba la división de saberes según las condiciones de vida de los individuos, anclando la movilidad social y aspiraciones de los desposeídos a una condición y estatus económico adquiridos por voluntades “divinas”. A la sazón, la potencialidad que brindaba el acceso a la educación era frenada no solo por cualidades innatas o biológicas determinadas por la pertenencia a una clase o etnia, sino por los mismos intereses de la clase alta, quienes, sabiendo el poder del conocimiento, advertían sobre sus “peligros” y la necesidad de ponerle límites a las masas para evitar “revoluciones” en el sentido amplio de la palabra. Estas ideas, por supuesto, venían acompañadas de la reacción política radical frente al fantasma de la Revolución francesa,

³¹¹ A partir de la herencia hispana que denigraba cualquiera de los trabajos manuales, estas labores pasaron a ser realizadas por la “raza de color”. Así, se fue conformando un sector social libre negro y mulato de artesanos, que en el XVIII y parte del XIX dominó casi todos los oficios urbanos. Véase Moreno Friginals, Manuel, “Peculiaridades de la esclavitud en Cuba”, op. cit. En cuanto a las mujeres “de color”, se destaca su papel en la economía de servicios de La Habana y su movilidad social ascendente y acumulación de bienes. Consúltese, para más información, Hevia Lanier, Oilda, “Mujeres negras y mulatas en la economía de servicios de La Habana colonial (siglos XVI-XVII)”, en José Antonio Piqueras (ed.), *Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba colonial* [págs. 439-462], op. cit. Los textos del historiador Pedro Deschamps Chapeaux también son ilustrativos de la integración del negro en la sociedad del siglo XIX.

³¹² Barcia, María del Carmen, “Poder étnico y subversión social...”, op. cit.

³¹³ Existía una clase media “de color” de respetable nivel económico, dueña de ingenios y esclavos. Véase Duharte-Jiménez, Rafael, “El ascenso social del negro en la Cuba colonial”, en *Boletín Americanista*, enero, 1988, pp.31-41.

³¹⁴ Hacia finales del XVIII la población en la zona oriental era predominantemente libre con un alto índice de negros y mulatos. La esclavitud se fue disolviendo en una sociedad campesina donde la mezcla racial se incrementó y la línea del color se difuminó. Para un análisis socioeconómico y racial de las distintas regiones del país, consúltese Le Riverend, Julio, *Historia económica de Cuba*, op. cit.

³¹⁵ Moreno Friginals, Manuel, “Peculiaridades de la esclavitud en Cuba”, op. cit.

³¹⁶ Scott, Rebeca, “Introducción”, en *La emancipación de los esclavos en Cuba. La transición al trabajo libre 1860-1899* [págs. 23-72], Caminos, La Habana, 2001.

³¹⁷ Duharte-Jiménez, Rafael, op. cit.

donde las ideas igualitarias de Locke fueron perdiendo legitimidad durante el periodo de la Restauración y el Romanticismo desde la primera mitad del siglo XIX.

El contexto cubano acogía dichas doctrinas desde una visión crítica hacia la posición social que el negro habanero había alcanzado en el anterior siglo, y que comenzó a ser juzgada de “peligrosa”.³¹⁸ Ya desde 1830 algunos eruditos, como José Antonio Saco,³¹⁹ se quejaban de que los oficios en Cuba estaban en manos de los negros, lo cual, en sintonía con lo expresado en la memoria arriba citada, derivó en que unos años más tarde diversos oficios urbanos fueran mayormente realizados por blancos, y que en el gremio de albañiles no se admitiesen personas “de color”.³²⁰ Como consecuencia, se limitó la enseñanza en la población libre de color. La que fuera antes elogiada por su habilidad “imitativa” del amo blanco, y por sus logros en la esfera del trabajo manual, quedó relegada a una condición totalmente inferior.

En sus estudios, Josef Opatrný confirma lo anterior, alegando que, a diferencia de las primeras décadas del XIX, donde se aconsejaba invertir en la educación de los negros, en las siguientes solo se vio en los esclavizados una “raza bárbara” que era necesario extinguir en la Isla.³²¹ No obstante, debemos señalar que este interés temprano en la instrucción del negro, manifestado, entre otros, por Francisco de Arango y Parreño, fue más bien una medida en aras de lograr la seguridad del país. El propio Arango planteaba la necesidad de “blanquear” a los negros, de “borrar sus memorias”, en otras palabras, *aculturarlos*. Abogaba por la supremacía del pigmento blanco en el cruzamiento racial, el cual veía como vía de hacer desaparecer la “raza” negra.³²²

Por otro lado, ante la posibilidad de aplicación de los paradigmas educativos europeos surgieron cuestiones identitarias que subrayaron las diferencias entre los modos de hacer, las afectividades y costumbres cubanas. Los distingos entre nacionales y extranjeros fueron marcando una alteridad que se perfiló a medida que se construía la noción de patria, de criollo, de nación, y el sentido de pertenencia a ella. Respecto al tema, Campos ha referido que la distinción entre criollos y peninsulares en toda la América Latina “fungió como justificación oficializada para la posición

³¹⁸ Véanse, entre otros, Moreno Friginals, Manuel, “Peculiaridades de la esclavitud en Cuba”, op. cit.; Barcia, María del Carmen, “Poder étnico y subversión social...”, op. cit. y Duharte-Jiménez, Rafael, op. cit.

³¹⁹ En su memoria sobre “La vagancia en la Isla de Cuba”, ganadora del certamen que en 1830 abriera la SEAP y publicada en la *Revista Bimestre Cubana* en 1832, Saco culpa a la “raza infeliz” de haber alejado de las artes a la población blanca quienes consideraban tales ocupaciones como “degradantes”. Torres-Cuevas, Eduardo, *José Antonio Saco*, op. cit. p.296.

³²⁰ Moreno, Friginals, Manuel, “Peculiaridades de la esclavitud en Cuba”, op. cit.

³²¹ Opatrný, Josef, *José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana*, Editorial Karolinum, Universidad Carolina de Praga, Praga, 2010.

³²² Véase Animan, Clément, “El problema negro y la identidad nacional en las ciencias sociales cubanas y su expresión en la poesía de Nicolás Guillén y de Gastón Baquero”, en *EHSEA*, no.15, julio-diciembre, 1997, pp.91-308. Véase también Mesa Cumbera, Osmara, “Francisco de Arango y Parreño: exordios para una antropología económica en Cuba”, en *Perfiles de la Cultura Cubana*, no. 30, enero-junio, 2022, pp.1-20.

dominante de la metrópoli frente a sus súbditos de la periferia colonial”.³²³ La defendida igualdad que proclamaban los criollos se veía usualmente objetada por los determinismos ambientalistas y las hipótesis que desde el catolicismo español explicaban la decadencia humana. Consecuentemente, el surgimiento de los discursos nacionalistas cubanos, en estrecho vínculo con dicha distinción, fue asimilando, modificando y rebatiendo teorías según validaran el posicionamiento al que aspiraban y del que se consideraban acreedores.

En este contexto, no debemos olvidar el auge que tuvieron la arqueología y la prehistoria como disciplinas que confrontaron muchas de las creencias católicas, contraponiendo los hallazgos a los planteamientos bíblicos. Al respecto, el historiador Jorge Maier considera que estas ciencias tuvieron mayor crédito entre las personas de tendencias liberales, como es el caso de los miembros de la SEAP, puesto que una de las cuestiones principales giraba en torno a la antigüedad del hombre y la demostración de la ley del progreso cultural, alineada con la antropología y el evolucionismo en general.³²⁴ Desde los planteamientos católicos, las teorías degeneracionistas, asumidas por muchos en cuanto explicación de la variedad humana, constituían un duro golpe para el prestigio, condición y dignidad de los criollos novohispanos.³²⁵ Al tomar en cuenta que el principio de la degeneración afirmaba que a partir de un origen único las diversas razas se habían diferenciado, con el transcurso del tiempo, debido a la influencia del clima, la calidad del aire y la alimentación; no resulta extraño que bajo esta lógica los criollos quedaran atrapados en una suerte de “decadencia”, a la cual estaban hipotéticamente condenados debido a las condiciones geográficas y climáticas, supuestamente poco favorables, del Nuevo Mundo.

La popularidad e influencia de dicha teoría, según Campos, terminó por generar una respuesta enérgica entre los españoles americanos, surgiendo así una “apologética y un deseo de reivindicación,”³²⁶ como lo demuestra, aunque de manera moderada, primero, la memoria de Fernández de Madrid, y luego, diferentes artículos que, sin tocar explícitamente el tema del clima, acuden a la historia y a determinados indicadores de civilización, en virtud de demostrar lo errado de aquellas suposiciones, dando valor a las citadas disciplinas de la prehistoria y la arqueología.

Ante tal preocupación por la posición de Cuba dentro de la escala jerárquica de las culturas, resulta deducible que se tomaran medidas en cuanto a la constitución demográfica de la nación.

Los letrados de la SEAP, inquietos ante la gran masa de esclavizados existente en Cuba y la de

³²³ Campos, Carlos Federico, op. cit. p.16.

³²⁴ Maier Allende, Jorge, op. cit.

³²⁵ Campos, Carlos Federico, op. cit. p.15.

³²⁶ Ídem.

“libres de color”, insistían en la incorporación de población blanca al territorio insular. La historiografía comúnmente ha explicado este interés en la inmigración blanca a través de tres objetivos: económico (desarrollar una economía complementaria a la plantación), social (contrarrestar los resultados de la inmigración forzada africana) y político (servir de freno a los posibles alzamientos esclavos)³²⁷, y, en efecto, lo anterior vinculado a ideales abolicionistas, el “miedo al negro”, la introducción de tecnología y modernización de la industria, etc. Sin embargo, más allá de las referidas explicaciones, coexistía con tales intereses el de la conformación de la futura nación cubana, encauzada desde cuestiones antropológicas, y la cabal creencia en la jerarquía racial y cultural de la humanidad. Se hacía imprescindible, entonces, en esa reivindicación a la que aspiraban los cubanos como síntoma de madurez y latente manifestación de autonomía e independencia (al menos económica y comercial), el blanqueamiento de la población; lo cual se traducía en una mayor probabilidad de progreso social y de ser considerados como una nación “civilizada.”

En este sentido, se abogaba, además, por los cruzamientos étnicos. A diferencia de quienes creían que el cruzamiento interracial era nefasto, muchos letrados de la SEAP apostaban por el cruzamiento interétnico desde dos posturas: como una forma de “blanquear” y “adelantar” la raza negra, y como una forma de exterminio. La primera postura partía de la premisa de que la raza superior absorbería con el tiempo a las inferiores. Se basaban principalmente en la evidencia empírica del mestizaje, surgido de las uniones interraciales, de donde emergió el “mulato” o “pardo”, como una versión “mejorada” del negro. La segunda daba por sentada la extinción de la raza negra desde el supuesto de que los mestizos o “híbridos”, en su cuarta o quinta generación, resultarían estériles, lo cual supondría su desaparición, a lo que se le sumaba su “incompatibilidad con el mundo civilizado.”³²⁸

Resulta evidente que en los proyectos de blanqueamiento había una intención “civilizadora” (en la lógica de Sarmiento). Un deseo de auspiciar el progreso de la Isla y de “civilizar” a una sociedad que por su composición étnica tendía a la “barbarie”. Esta visión sarmentiana que proyectaron para el desarrollo de Cuba los asociados de la SEAP se manifiesta abiertamente en sus publicaciones y en el proceso de construir, parafraseando a Benedict Anderson, su “patria imaginada”.³²⁹

³²⁷ Instituto de Historia de Cuba, op. cit.

³²⁸ Véase Sánchez Arteaga, Juan Manuel, op. cit.

³²⁹ Anderson, Benedict, op. cit.

En la SEAP, aunque compartían una ideología colonialista de la que derivaba el racismo expresado en sus publicaciones,³³⁰ para algunos la adquisición de fuerza de trabajo “no negra”, de “razas no tan inferiores” constituía el tema más importante del que debían ocuparse las comparaciones étnicas y teorías aclimatacionistas, en aras de optimizar la adaptación de los individuos al clima y labores agrícolas en suelo cubano. Otros, sin desconocer la importancia del desarrollo económico del país, vigilaban, con recelo, la incorporación étnica que se realizaba a la Isla, optando por hispanizarla.³³¹ Para este sector, lo que estaba sobre el tapete político y económico del país no era solo su progreso económico, sino también el futuro “nacional”. En correspondencia, su crítica a la esclavitud consistía más en considerarla un obstáculo al crecimiento económico y progreso civilizatorio que una práctica desnaturalizada, aunque también hubo pensadores que desde el humanismo atacaron dicha institución, como es el caso de Félix Varela.³³² Igualmente, reconocían la “contaminación” que el sistema provocaba tanto en amos como esclavos, al considerar algunos la esclavitud como uno más de los factores de la holgazanería. Sin embargo, no debemos olvidar que, aunque muchos no defendían las posiciones más reaccionarias de su época (la de los partidarios de la dominación colonial y la esclavitud), el proyecto de nación que aparece en los trabajos publicados por la SEAP responde a los pensadores burgueses y los intereses de la sacarocracia criolla, *ergo*, el pensamiento antropológico que se fue conformando en sus páginas también estuvo dirigido a la legitimación de dichas prácticas.

En relación con tales praxis, la *cosificación* del negro se hizo necesaria, y requirió, además de elaborados mecanismos de control y represión, de una justificación ideológica. Como plantean Naranjo y García, el racismo fue una creación intelectual, producto de la utilización de la ciencia como instrumento de legitimación del sistema de plantación esclavista para la producción de azúcar.³³³ En este sentido, la sociedad cubana, hegemónicamente blanca, se dedicó a divulgar, desde el poder colonial y una perspectiva cultural, una cosmovisión donde la condición de ser blanco era parte de la superioridad de los que administraban y disfrutaban de la colonia y, al mismo tiempo, a generar una posición, en esta cosmovisión, para el individuo cosificado.³³⁴ Ello queda claramente reflejado en las *Memorias...*, donde las teorías racistas se basaron más en la

³³⁰ García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, op. cit.

³³¹ Véase Naranjo Orovio, Consuelo, “Hispanización y defensa de la integridad nacional en Cuba (1868-1898)”, en *Tiempos de América*, no.2, 1998, pp. 71-91.

³³² Véase Torres-Cueva, Eduardo, *Félix Varela. Obras*, op. cit.

³³³ Naranjo Orovio, Consuelo y Armando García González, “Antropología, ‘raza’ y población en Cuba en el último cuarto del siglo XIX”, en *Anuario de estudios americanos*, vol. 55, no. 1, 1998, pp. 267-289.

³³⁴ Para los negros, dicho lugar estuvo predeterminado por el color de su piel. Por ser negro su lugar era precisamente inferior, fuera esclavo o libre, aunque desde una perspectiva cultural y no biologicista como en Estados Unidos.

evolución e influencias medioambientales, que en las diferencias biológicas, aunque estas también tuvieron su espacio (como lo demuestran las ideas del francés Bordichon).³³⁵

Los prejuicios raciales durante el siglo XIX eran aceptados socialmente como realidades objetivas. Casi todos los científicos de la época aceptaban la desigualdad entre las razas humanas y la relación jerárquica entre ellas, por lo que el debate no se centró en la veracidad de estos prejuicios, sino en el origen de las razas y la legitimidad moral del sistema esclavista.³³⁶ En este sentido, sobre el tópico de la esclavitud se mostraron diversas teorías en las *Memorias...*, vinculadas con el fomento de la población blanca, la aclimatación y la colonización.

En algunos artículos que trataron el tema se legitimaba la esclavización a través de planteamientos naturales y etnopatológicos, basados en las características de la piel y la predisposición a ciertas enfermedades, que justificaban la supremacía blanca.³³⁷ Se consideraba la esclavitud como una cuestión natural dentro de las fases civilizatorias de la humanidad, a la vez que una cuestión biológica, donde la predestinación al sometimiento quedaba determinada por el color de la piel. Desde la lógica “epidérmica”, acreditada en las *Memorias...* por Bordichon, no solo se explicaba la esclavitud; se construía un concepto de raza legitimado a partir de la importancia concedida al color de la piel y la procedencia de las personas, junto a aspectos culturales, biológicos y antropológicos. Según Naranjo y Puig-Samper, dicha racionalidad fue clave en la justificación de la esclavitud, la desigualdad y la segregación, además de constituir un recurso ideológico de control social y superioridad racial.³³⁸

Sin embargo, no debemos omitir que también existió una oposición, como plantean Funes y Tomich, a la creencia de que los inmigrantes europeos no podían dedicarse al duro trabajo en los ingenios y labores agrícolas en el clima tropical de Cuba,³³⁹ como lo demuestran algunas memorias publicadas en la SEAP, entre ellas las del catalán José María Dau,³⁴⁰ quien abogaba por

³³⁵ Véase su memoria, ya citada y comentada, “Inmigración en los países cálidos” (1854).

³³⁶ Casas Castañé, Marta, op. cit.

³³⁷ Las condiciones naturales de la “raza rubia” impedían a sus integrantes dedicarse a la agricultura, lo que justificaba, según Bordichon, la esclavitud de los negros. Bajo esos preceptos, recomendaba qué tipo de colonos y soldados debían enviarse a las colonias francesas y medidas que debían tomarse.

³³⁸ Naranjo Orovio, Consuelo y Miguel Ángel Puig-Samper (eds.), op. cit.

³³⁹ Funes Monzote, Reinaldo y Dale Tomich, “Naturaleza, tecnología y esclavitud en Cuba. Frontera azucarera y revolución industrial (1815-1870)”, en José Antonio Piqueras (coord.), *Trabajo libre y coactivo en sociedades de plantación* [págs. 75-120], Siglo XXI, España, 2009.

³⁴⁰ Nos referimos a las memorias “Ingenio sin esclavos”, de 1838 y “Probada sobradamente la necesidad de aumentar la población blanca en esta isla, y supuesta la posibilidad de establecer ingenios de fabricar azúcar con el auxilio de hombres blancos, bien en clase de jornalero, bien en el de colonos propietarios, ¿qué capitales se necesitan para su erección?, ¿cuáles serán los gastos y utilidades de la empresa?, ¿cuáles las ventajas de los trabajadores? Y siendo el medio más seguro para este ensayo la formación de una Sociedad anónima, ¿bajo qué reglas y bases debe constituirse para lograr su objeto?”, publicada en 1839.

que los catalanes se ocupasen de tales labores. La industrialización debía dejar obsoleta la mano de obra esclava, o al menos a eso aspiraba una parte de la aristocracia habanera más progresista y liberal, que vislumbraba el “perjuicio” que la raza negra, una vez liberada, podía ocasionar a la sociedad a la que deseaban ver progresar.

Bajo estos mismos preceptos racistas, unos años después, se publicaron las obras de Félix Foucou y el barón de Liebig, quienes también ofrecían argumentos justificativos de la esclavitud, pero desde un punto de vista más bien sociológico. En busca de leyes reguladoras del progreso universal de la humanidad, ambos vinculaban el desarrollo moral y el progreso material: Foucou, posicionando como determinantes las facultades intelectuales y morales que el medio moldeaba en el hombre en su relación con el entorno, y el barón, el desarrollo tecnológico y herramientas que le proporcionaban mejor desempeño. De no existir tales fuerzas mecánicas, sería la esclavitud el medio por el cual los “más fuertes” podrían “tener tiempo para las musas”, sometiendo a “los débiles” a realizar el trabajo.³⁴¹

Tal racionalidad, catalogada por Sánchez Arteaga como “delirante”,³⁴² impregnaba el imaginario burgués decimonónico, legitimando la idea de superioridad de las poblaciones caucásicas. La idea de una supremacía blanca resultaba un axioma para la inmensa mayoría.³⁴³ La diferencia residía en los “determinismos” postulados por los distintos sectores políticos e ideológicos, como hemos podido dilucidar en nuestro examen, siendo las causas sociopolíticas y económicas las predominantes en el territorio insular en ese periodo, aunque sin desconocer otras, dentro de una exégesis ecléctica, vinculadas a la fe y al poder de la razón.

Como es de suponer, esta no era la única postura cubana respecto al sometimiento humano. Mientras los sectores más conservadores trataron de salvar la esclavitud, alegando desde una “esclavitud española benigna”³⁴⁴ hasta argumentos teológicos y filosóficos sobre una servidumbre natural,³⁴⁵ hubo tesis opuestas tanto a las variantes reduccionistas, como a las sociológicas que

³⁴¹ Liebig, Justus, op. cit.

³⁴² Sánchez Arteaga, Juan Manuel, op. cit.

³⁴³ La asunción de que los esclavos eran de “razas inferiores”, pertenecientes a una fase de salvajismo que hacía de sus instituciones sociales versiones muy alejadas de la “civilización”, se encuentra refutada en muchos de los argumentos de Gloria García, quien alega que los esclavos tenían una concepción amplia de la familia, preservaban sus vínculos, incluso por encima de la estructura de la plantación y una red de apoyo muy valiosa en la consecución de la libertad. Véase García Rodríguez, Gloria, “La esclavitud desde la esclavitud. La visión de los siervos”, op. cit. Consúltese, además, Perera Díaz, Ainara y María de los Ángeles Meriño, op. cit.

³⁴⁴ Moreno Friginals refiere que en las colonias hispano-portuguesas en las que la esclavitud fue más prolongada emplearon este argumento de “esclavitud patriarcal”, donde el hacendado era una especie de protector y el esclavo un “siervo redimido” por la religión y el trabajo. Véase Moreno Friginals, Manuel, “Peculiaridades de la esclavitud en Cuba”, op. cit.

³⁴⁵ Mañón Garibay, Guillermo José, “Ética y conquista. El discurso de justificación de la esclavitud”, en *Revista Mexicana de Historia de Derecho*, XXVIII, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp.65-110.

constituían exposiciones moderadas con intentos de análisis científicos. La memoria de Saco sobre la esclavitud en China añadió mayor complejidad a las teorías con su determinismo histórico. Aunque no podamos decir que fue la óptica predominante en el círculo académico cubano, su publicación podría tomarse como un cuestionamiento a los preceptos anteriores, poniendo en evidencia la discrepancia de opiniones y discursos existentes en el órgano difusor de la SEAP. Sin embargo, la actitud crítica de Saco ante la trata y la esclavitud, considerándola desnaturalizada, no la podemos interpretar como una posición antirracista cuando su propósito era ver libre a su patria de “gente de piel oscura”; liberarla de la población africana.³⁴⁶

Dentro de cuestiones más puntuales de carácter antropológico tratadas en las *Memorias...*, como la criminalidad, se publicaron las ideas de Montesquieu, Voltaire, Rousseau,³⁴⁷ quienes sostenían que en el estado natural original el hombre era libre, pero el desarrollo de la sociedad lo había hecho depender de los demás, y por lo tanto limitado su libertad. Como se observa, aquí también vuelve a recaer sobre el gobierno un gran peso como factor determinante del estado en que se encuentra una sociedad. Se argumentaba que la ley era el único medio por el cual se podría reconquistar esa libertad perdida, preservando sus derechos naturales a gozarla, por lo que era necesario un Estado bien organizado y un sistema penal justo.³⁴⁸

Para gran parte de los socios, la criminalidad era la prueba más clara de que el pacto social estaba mal estructurado, y de la desorganización del Estado. De hecho, desde la SEAP se luchaba por combatir la ignorancia, la vagancia y una serie de males sociales que se contemplaban dentro de las causas directas del crimen. Consideraban que el gobierno debía encausar más sus recursos hacia dichas miras, en aras de prevenirlos. Estas creencias ubican a los ilustrados cubanos, como hemos visto ya, como partidarios de la causación social, más que de la biológica de los adeptos al determinismo genético (craneólogos, frenólogos, etc.). Consecuentemente, el análisis de las causas y motivaciones que llevan al delito cobró en este período un mayor reconocimiento debido al propio enfoque educativo/correctivo asumido por el sistema.

Aunque el determinismo biológico competía por sentar las bases explicativas de la conducta criminal, la doctrina no gozaba de aceptación en las *Memorias...* Las propuestas que abogan por erradicar tales males sociales colocaban al medio social, la instrucción y la moral como elementos fundamentales para tener en cuenta a la hora de modificar dichas conductas, valiéndose de análisis estadísticos que correlacionaban dichas variables con la criminalidad para demostrar su incidencia.

³⁴⁶ Opatrný, Josef, op. cit.

³⁴⁷ Ver anexo 2.

³⁴⁸ Rodríguez Manzanera, Luis, op. cit.

Así lo demuestra, por ejemplo, Quetelet, quien en su obra sobre física social³⁴⁹ concluye que el delito es un fenómeno social que puede conocerse y determinarse estadísticamente, cuyos elementos causales son principalmente externos al hombre y que, aunque nuestras acciones estén determinadas por las condiciones sociales, al hombre le es posible cambiar esas circunstancias determinantes. Estas aseveraciones son recurrentes en los artículos publicados en el órgano difusor; prueba categórica de la perspectiva adoptada por los ilustrados cubanos, a favor de la causalidad sociocultural, los modelos materialistas y el libre albedrío, y en contra de un determinismo genético que ya gozaba de aceptación en otros países, en espacios como el de los estudios de la raza y de la criminalidad.

Ahora bien, aun con el avance del siglo y la asunción de explicaciones más complejas y “científicas” de la realidad insular, los letrados de la SEAP no dejan de lado las argumentaciones cristianas y la idea de Dios como creador del universo. En consonancia con el oficialismo hispano y la religión católica, se esgrimen, a la vez que se divulgan, argumentos de carácter ecléctico y espiritualista.³⁵⁰ Si bien algunos de los escritos abogaban por vincular la ciencia y la religión, percibiendo a Dios en el mundo exterior –lo que se llamó “religión natural”–, la mayoría de las publicaciones que abordaban el tema de la fe expresaban su acuerdo con las doctrinas católicas.

Discursos como el ofrecido por Zambrana, en 1864, reafirman esta idea, cuando se habla de la unidad de la especie humana en un contexto científico internacional donde predominaba el racismo científico. Zambrana ni siquiera usa el término “raza” sino “variedades” para referirse a las diferencias físicas entre los hombres. Según él, “haría desaparecer la denominación razas humanas, pues el hombre, en sus variedades no ha hecho más que ponerse en armonía con la naturaleza”;³⁵¹ asimismo ensalza el poder de la enculturación y lo esgrime como prueba de su defendida unidad.³⁵²

³⁴⁹ Quetelet, Adolphe, “El hombre y el desarrollo de sus facultades ó Ensayo de física social”, en *Memorias de la Real Sociedad Patriótica de la Habana*, tomo VII, 3ª serie, Francisco de Paula Serrano y Joaquín J. García [directores], Imprenta del Gobierno y Capitanía General, por S.M., Habana, 1838, pp.116-128.

³⁵⁰ Vale recordar que, a finales de los años treinta, existió una polémica en torno al eclecticismo espiritualista de Cousin y el empirismo de Locke, que también tuvo su manifestación en las *Memorias*... Aunque algunos letrados como José de la Luz y Caballero consideraban “pernicioso” el eclecticismo espiritualista para la juventud cubana, “porque la apartaba del recto camino de la ciencia y la observación”, en el órgano de la SEAP predominaba el teísmo y en menor medida el deísmo. Instituto de Literatura y Lingüística, *Historia de la literatura cubana*..., op. cit. p.222.

³⁵¹ Zambrana, Ramón, op. cit., p.261

³⁵² “¿No habéis encontrado esclavos enteramente negros que se parecen á sus amos enteramente blancos? Los mismos rasgos: las miradas, los movimientos, el metal de la voz, los defectos, las manías, hasta las costumbres íntimas, hasta las creencias, hasta las mismas frases para expresarse: todo se asemeja en ellos. Por lo regular, son esclavos que nacieron y se educaron en las casas de sus amos. En este hecho tendría, y tiene, señores, en efecto, una prueba irrefragable la unidad de la especie. Esas semejanzas las han producido la educación y la imitación. Solo los individuos de una misma especie se van asemejando por la influencia de la educación hasta identificarse enteramente”. *Ibidem*, p. 262.

Hasta aquí, hemos visto que el conciliar las diversas doctrinas y acomodarlas según sus provechos y utilidades constituye una peculiaridad que va a marcar el conjunto de textos analizados, expresión de una heterogeneidad de pensamiento y pluralidad ideológica. En aras de defender una autoctonía y singularidad cubana, los letrados criollos se dieron a la tarea de elegir, desarrollar y referir diversos presupuestos históricos, geofísicos, raciales, culturales y filosóficos, cuya coherencia residió en salvaguardar los valores y virtudes de la cubanidad, así como sus intereses políticos y económicos.

2.2 Los itinerarios de la antropología en Cuba y los procesos de integración nacional

Según los investigadores Batard Martínez y Villegas Aguilar, la “eclosión científica” que emergió a finales del siglo XVIII en Cuba representó el despertar intelectual del pueblo cubano, con la Sociedad Patriótica como máximo exponente de la proyección científica, cultural y educativa de la Isla,³⁵³ así como del proceso de criollización que se gestaba a la par. El nuevo ambiente cultural estuvo permeado por aspiraciones y demandas de mayores espacios de autonomía que ansiaban no solo el bienestar concreto del momento, sino un desarrollo, una evolución general del país en el que ya se sentía la gestación de un sentimiento de pertenencia.

Las *Memorias...*, como órgano difusor de esta institución, constituyeron un fiel expositor de este proceso, mostrando en sus artículos, desde el reconocimiento de una comunidad lingüístico-cultural diferente a la península hispana, expresada, en primer lugar, en el español hablado en Cuba;³⁵⁴ hasta las divergencias históricas, sociodemográficas, económicas que evolucionarían hacia el diferendo político.³⁵⁵ Asimismo, el concepto de *patria* mostrará una evolución en sus páginas: pasará de ser utilizado indistintamente para referirse a España y a la Isla, a un uso particular vinculado al territorio nacional. Alineado a lo anterior, las distintas denominaciones diferenciadoras entre españoles y cubanos (peninsulares, español de ultramar, insulano, hijo de la tierra, criollo) transitaron de no implicar, inicialmente, una radical diferenciación política y nacional, a marcar una conciencia de origen y destino clasista entre criollos y peninsulares.

Razón tiene la historiadora Gloria García cuando afirma que la influencia de las corrientes filosóficas y políticas del siglo XVIII y XIX no fueron “meras transcripciones”, sino

³⁵³ Batard Martínez, Lorgio Félix y Pedro Julio Villegas Aguilar, op. cit.

³⁵⁴ Véanse las dos memorias sobre el español que se hablaba en Cuba, de Fray Pedro Espínola y José María Peñalver.

³⁵⁵ Núñez González, Niurka, “La antropología y el despertar de la conciencia nacional en Cuba durante el siglo XIX”, (ponencia), XV *Conferencia Internacional de Antropología*, Instituto Cubano de Antropología, noviembre, 2023.

“reelaboraciones” que “validaron la experiencia inédita de la vida colonial”.³⁵⁶ Así, los temas tratados en esta publicación muestran una especie de diálogo interno entre dichos paradigmas occidentales y la academia cubana. Como puntos críticos, las cuestiones étnicas y raciales de la ínsula se alzaron desafiantes ante las teorizaciones abstractas, y en estrecho vínculo con preocupaciones sobre la identidad propia y los procesos de conformación nacional. Torres-Cuevas los aquilata al decir que “el campo de la ciencia fue un agudo terreno de combate entre la autenticidad cubana y el poder de lo colonial y de lo colonizado”.³⁵⁷

De hecho, el desarrollo que la antropología había alcanzado a mediados del siglo XIX y la valoración de esta disciplina como un instrumento adecuado y científico para estudiar y comprender la sociedad y sus individuos tuvieron importantes repercusiones no solo en las mentalidades, sino también en las políticas públicas puestas en marcha por los gobiernos, deseos de diseñar un estado nacional moderno acorde a los parámetros procedentes de los países civilizados.³⁵⁸ Al respecto, el investigador Oliva Hernández, en su artículo sobre el “problema negro”, se refiere al gremio científico e intelectual de la época como los forjadores de la nación:

(...) los médicos, científicos e intelectuales, llegaron a ser así una especie de ingenieros o arquitectos de la nación y de la sociedad que, desde una presunta legitimidad cultural, pretendían perfilar para tal empresa una racionalidad que discerniría cuáles eran los individuos más deseables y aptos y cuáles no.³⁵⁹

Sin embargo, no se podría hablar de un discurso homogéneo sobre la nación. Como bien plantea el historiador español Aguilera Manzano, ya desde la primera mitad del siglo XIX se habían estado produciendo distintos proyectos de identidad relacionados con las corrientes liberales habaneras de la época, cuya manifestación se hacía visible en las publicaciones periódicas del momento,³⁶⁰ entre ellas las *Memorias de la Sociedad Económica*.

³⁵⁶ García Rodríguez, Gloria, “Ensayo introductorio. Tradición y modernidad en Arango y Parreño”, op. cit. p.13.

³⁵⁷ Torres-Cuevas, Eduardo, “Apertura: Pensar la ciencia desde la experiencia y el debate científico”, en Eduardo Torres-Cuevas y Patricia González Díaz (comps.), *Las ciencias en la construcción de la sociedad y culturas cubanas. Tesis a debate*, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2021, p. 6.

³⁵⁸ Naranjo Orovio, Consuelo, op. cit.

³⁵⁹ Oliva Hernández, Dayron, “¿Cómo resolver el ‘problema negro’? Raza, inmigración blanca y discursos científicos en la sociedad colonial cubana finisecular entre 1878 y 1898”, en *Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”*, 22(1), 2022, p.43.

³⁶⁰ Aguilera Manzano, José María, “Las corrientes liberales habaneras a través de las publicaciones periódicas de la primera mitad del siglo XIX”, en *Cuban Studies*, vol.38, University of Pittsburgh Press, 2007, pp. 125-153.

Según este autor, las distintas facciones ideológicas que se fueron conformando construyeron proyectos identitarios diferentes. Así, la facción encabezada por Claudio Martínez de Pinillos y Ramón de la Sagra, defensores del liberalismo centralista peninsular, redujo a la Isla a la categoría de colonia, mientras que la liderada por Domingo del Monte, partidaria del liberalismo autonomista y un sistema más progresista, situaban al hombre como el eje en torno al cual debía articularse el naciente estado.³⁶¹ Ambas ideologías tuvieron su espacio en las *Memorias...*, no obstante, debido a la propia naturaleza de su fundación, imperaban los criterios pro-hispanos, de fidelidad a la Corona y un liberalismo moderado, sobre todo en el ámbito económico y comercial donde se concentraban las reformas.³⁶² Dentro del ámbito de las *Memorias...*, lo más “radical” que se pretendía era una Cuba española pero con una relación “moderna” con la metrópoli, que permitiera a los cubanos blancos –los únicos reconocidos por la ilustración cubana– el derecho de participar en la toma de decisiones para la Isla. Abogaban por una mayor y más efectiva participación en los cuadros de la administración, así como en la representación en los organismos que dirigían la colonia desde la metrópoli.

A partir de los movimientos independentistas del continente, los sectores dominantes se manifestaron temerosos de que un movimiento separatista pudiese llevar a la subversión social, por lo que pensaron la vía reformista como la forma que les permitiría conseguir, desde el poder, las transformaciones que necesitaban, a cambio de una supuesta lealtad política.³⁶³ La fuerte convicción acerca de las tesis de la evolución sin saltos, que sostenían los letrados criollos, convencía a todos aquellos que veían como un peligro para sus intereses y para la tranquilidad de la Isla la violencia revolucionaria. Así, no debe sorprender el inveterado pacifismo de muchos y el repudio a acciones violentas que pudieran convertir a la Isla en una nueva Haití, conjugados con concepciones evolucionistas que los mantenían alineados al reformismo de la burguesía esclavista criolla. En conjunción con lo anterior, se erigía el temor a la desaparición de la raza y cultura hispana, la que consideraban auténticamente cubana.³⁶⁴

³⁶¹ *Ibíd.*

³⁶² Según el investigador Amores Carredano, la “lealtad cubana” no fue producto del miedo al negro o del espectro de Haití, sino que había sido comprada por la Corona con la concesión de honores, privilegios y, sobre todo, beneficios fiscales y comerciales a lo largo de toda su historia, por lo que no es de extrañar que en Cuba se diera un precoz desarrollo del liberalismo económico, pero no del político. Véase, Amores Carredano, Juan Bosco, *op. cit.*

³⁶³ Barcia, María del Carmen, “Sociedad imaginada...”, *op. cit.*, p.24.

³⁶⁴ También en el contexto de la polémica anexionista se puede vislumbrar este temor a la pérdida de las raíces hispanas, lo cual se observa claramente en el discurso de Saco donde desarrolla el concepto de *cubanidad*. Véase su obra “Ideas sobre la incorporación de Cuba a los Estados Unidos”, de 1848, en la que desarrolla un concepto cultural de nacionalidad que fue asumido después por una buena parte de la intelectualidad criolla.

Según Aguilera Manzano, las dos facciones mencionadas estaban formadas por individuos procedentes de diferentes orígenes geográficos: peninsular, latinoamericano, insular,³⁶⁵ por lo que más allá de la pertenencia territorial se vislumbraban intereses económicos y de poder entre los sectores sociales más tradicionales de la Isla y los más progresistas, ya fueran peninsulares o criollos, así como diferencias culturales, miras sociales y políticas. De esta manera, se advierten, *grosso modo*, dos grandes grupos en los proyectos económicos y culturales explicitados en las *Memorias...* en esta etapa. Los dominados por la sacarocracia nacional³⁶⁶ (más conservadores y reaccionarios, defendían el monocultivo, la trata y el esclavismo) luchaban por encontrar mano de obra barata, dócil e inteligente procedente de Asia, Europa y América. Otros, de aspiraciones más progresistas, estaban a favor de la diversificación de los cultivos, introducción de maquinarias e incorporación de brazos asalariados (preferentemente blancos o amarillos, según sus creencias, con mayor capacidad para asimilar el desarrollo tecnológico).³⁶⁷ Ambos bandos de la minoría privilegiada tenían en común el querer consolidar su posición como la de mayor provecho para su patria local y el hecho de apropiarse de ella a través de un discurso criollo y nacional que invisibilizaba al resto de la sociedad.³⁶⁸

A pesar de presentar visibles diferencias estratégicas de desarrollo para el país, el discurso antropológico respecto a la raza no difería significativamente entre ambos grupos. Lo anterior ocurría, a decir de García y Naranjo, debido a la ideología colonialista que predominaba en los trabajos publicados por la SEAP, incentivados solo por el ánimo de divulgar las temáticas que apoyasen sus intereses.³⁶⁹ Los matices determinados por dichos intereses variaban desde criterios muy generales de la época, como las “razas puras”, la superioridad racial europea, y la incapacidad de ciertos grupos y razas con un grado de salvajismo tal que hacía excusable la esclavitud; hasta la consideración de la posible enculturación³⁷⁰ de las “razas inferiores”, el mestizaje como forma de

³⁶⁵ Aguilera Manzano, José María, op. cit.

³⁶⁶ Adoptamos el término sacarocracia cubana asumiendo las precisiones de Juan Bosco Amores Carredano, quien advierte que la historiografía ha entendido siempre este término para definir a una clase o grupo social, el de la élite de hacendados azucareros, supuestamente cerrada y homogénea. Sin embargo, refiere que, aunque desde un punto de vista estructural esto es cierto, como clase (con una identidad general de intereses socioeconómicos), al interior del grupo encontramos serias diferencias entre las familias que lo componen. Señala, además, que la historiografía de tendencia estructuralista no suele advertir la diferencia, dentro del grupo dominante, entre los grandes hacendados (titulados y no titulados) y una serie de familias o apellidos que se encuentran en el borde, pero por fuera, de la sacarocracia, y entre los que predominan los abogados y otras profesiones, que hacen carrera liberal o en la administración y ejército borbónicos, y que ocasionalmente pueden llegar a ser también hacendados medianos. Véase Amores Carredano, Juan Bosco, op. cit.

³⁶⁷ García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, op. cit.

³⁶⁸ Piqueras, José Antonio, “La siempre fiel Isla de Cuba o la lealtad interesada”, op. cit.

³⁶⁹ *Ibidem*, p.161.

³⁷⁰ A partir del propio mito de la “benigna” esclavitud española, se ensalzaba la decisiva influencia de la religión católica y los valores culturales hispanos que favorecían la “civilización” de los esclavos, para los europeos “raza de salvajes”.

blanqueamiento de la sociedad y la denuncia de la esclavitud, aunque desde una visión romántica.³⁷¹ Algunos de los letrados de la época comulgaban con una posición a favor de la abolición de la esclavitud y el mestizaje, aunque más bien *sotto voce*, dadas las condiciones de censura férrea que casi siempre prevalecieron en el país.³⁷²

Como se aprecia, existía una evidente contradicción entre la práctica cotidiana, que encontraba provecho económico en la explotación de los esclavos, y la reflexión culta, que desde el liberalismo y las ideas ilustradas sabía ineficaz el mantenimiento de la oprobiosa institución. ¿Cómo aplicar entonces los principios liberales en una sociedad atravesada por la esclavitud? Con su sola presencia, la esclavitud ponía de manifiesto la inadecuación de las ideas liberales. Las contradicciones que mantenía la estructura del país exigían una clara pirueta cultural por parte de las élites letradas que llegaban a Cuba cargando en el equipaje las ideas liberales que tenían éxito en las universidades europeas en las que se habían formado. Tal desacuerdo entre la representación y el contexto conllevó a desplazamientos contextuales dando lugar a soluciones re-elaboradas. En este sentido, como denominadores comunes en torno al racismo, el discurso antropológico de las *Memorias...* versó sobre la igualdad de la especie, aunque sosteniendo la jerarquización cultural, la degeneración del negro y, como argumento explicativo de estas diferencias, una variedad de causas que nunca se desligaron del todo de las doctrinas cristianas ni el ambientalismo.

Otro de los aspectos identificados como parte del discurso antropológico cubano está relacionado igualmente con las ideologías de las dos secciones predominantes en la SEAP, y se trata del deseo de reivindicar la identidad criolla desde un *locus communis*, como el que se fue construyendo a partir de una historia nacional, y un sentimiento patrio que excluía al resto de las capas sociales. Como habíamos mencionado, estas facciones estaban constituidas tanto por peninsulares como por criollos, por lo que, al menos en el órgano difusor de SEAP, la defensa de la cubanidad no constituyó arena de debate,³⁷³ más aún cuando a los españoles europeos que habitaban en América se les consideraba “degenerados”, por la fuerza del ejemplo, por el sistema de vida o por la

³⁷¹ Los abolicionistas criollos se caracterizaron por su paternalismo hacia los negros. Los delmontinos consideraban una igualdad entre todas las razas, pero por salvedad, es decir, se consideraba al negro en términos de igualdad siempre que este fuera portador de alguna cualidad que, por naturaleza, fuera “propia de los blancos”, o sea se trataba al otro como si fuera un igual de sí mismo. Esta igualdad por la semejanza de valores propia del paternalismo de los delmontinos se aprecia claramente en el hecho que protagoniza Domingo Del Monte al comprar la libertad del esclavo y poeta Francisco Manzano.

³⁷² Instituto de Literatura y Lingüística, *Historia de la literatura cubana...*, op. cit.

³⁷³ Autores como Piqueras y Amores Carredano han estudiado la conformación de las élites cubanas del XIX, refiriendo que, a pesar de ser muy heterogéneas, sus diferencias no consistían en motivos de origen (al menos hasta la década de 1830) sino más bien cuestiones del ámbito material. Véase Piqueras, José Antonio, “La siempre fiel Isla de Cuba o la lealtad interesada”, op. cit., y Amores Carredano, Juan Bosco, op. cit.

desgracia del país.³⁷⁴ En correspondencia con lo anterior, se aprecia cierto consenso en defender lo autóctono a la vez que el deseo de ser reconocidos como verdaderos “españoles de ultramar”.

A partir de la subyacente conciencia de marginalidad con respecto a la metrópoli, muchas de las ideas antropológicas expresadas en las *Memorias*.... se nuclearon alrededor de un alegato a favor de la idiosincrasia cubana. Mientras los pensadores europeos y españoles peninsulares oponían e imponían al criollo la imagen de una criatura degradada y corrupta, forzándolo a la aceptación de una evolución que nunca habían querido reconocer para sí; la reivindicación de la hispanidad en su pureza y totalidad, y por tanto, de la igualdad absoluta con cualquier otro europeo, constituyó el fundamento del discurso criollo, cuya élite reclamaba, además, en nombre de los conquistadores de quienes pretendían descender, el acceso natural a la nobleza.

A decir de Solange Alberro, lo que era concebido como una degeneración no era más que la expresión subjetiva, dictada por consideraciones de una especificidad que se había vuelto evidente al término de una evolución que los mismos criollos percibían confusamente sin querer admitirla del todo.³⁷⁵ De manera constante, durante ese siglo, el clima, las constelaciones, el cielo de América, de manera general, eran vistos como los responsables de este proceso, al que más tarde se le añadió el factor político. Así, desde fundamentos enriquecidos mediante la aplicación práctica del ambientalismo, en cuanto a elucidar el temperamento, moral y costumbres cubanas, hasta una construcción historiográfica, relatos de hazañas locales y orgullo de las raíces, los argumentos se tomaron en cuenta, en un intento de demostrar la cercanía del criollo a las “razas superiores,” a pesar de su supuesta degeneración. Esta construcción de relatos del pasado que exploraban las raíces y singularidades que los distinguían de los peninsulares espejaban la emergencia de distintos nacionalismos a la búsqueda de alcanzar o reforzar la cohesión nacional, siendo dichas narrativas, a su vez, como una especie de “autobiografía” de la nación.³⁷⁶

Igualmente, se sumaron a las argumentaciones evidencias de los logros de la instrucción y la literatura cubanas, como indicadores civilizatorios según los estándares occidentales,³⁷⁷ quedando como asignatura pendiente las variables gubernamentales, tan importantes, según los ilustrados, en

³⁷⁴ Alberro, Solange, *Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron de serlo*, Jornada 122, El Colegio de México, 1992.

³⁷⁵ *Ibidem*.

³⁷⁶ Acerca de los relatos de las raíces, véase Devoto, Fernando J., “La construcción del relato de los orígenes en Argentina, Brasil y Uruguay: las historias nacionales de Varnhagen, Mitre y Bauza”, en Carlos Altamirano (dir.) [págs. 269-289], *op. cit.*

³⁷⁷ Véase, por ejemplo, la memoria de Bachiller “Apuntes para la historia de las letras (y de la instrucción pública) de la Isla de Cuba”, en *Anales y Memorias de la Real Junta de Fomento y de la Sociedad Económica de la Habana*, tomo III y IV, 7ª serie, Álvaro Reynoso y Próspero Massana [directores], Establecimiento Tipográfico La Antilla, Habana, 1859, 1860.

los destinos de una nación y su sociedad, y que desde su situación colonial no lograban modificar completamente según sus beneficios, sobre todo, a partir de la década del treinta.³⁷⁸ Así, a medida que los intereses económicos entre los grupos ligados a la metrópoli y las élites cubanas fueron diferenciándose, el rechazo a la identidad entre cubano y español fue más marcado.³⁷⁹

Lo publicado en las *Memorias...* fue un importante vehículo para la expresión de la conciencia de que los criollos se iban tornando sustancialmente diferentes de los del reino. El sentimiento de la particularidad cubana ganó cuerpo, aunque de forma moderada, en los escritos, en las discusiones y en el deseo de autonomismo, en grados variables, de los letrados de la SEAP. De esta manera, a través de la propia reacción a los deslustres proferidos por los peninsulares se movilizaron ciertas cuestiones nacionalistas, expresión de una conciencia de clase, la de una heterogénea élite criolla.

Sin embargo, como plantea Romay Guerra, “los procesos de construcción identitaria no se gestan solo desde arriba ni se orientan únicamente al control ideológico del discurso sobre la nación”.³⁸⁰

En este sentido, no pocos socios, los más progresistas y preclaros, advertían lo que a principios de siglo muchos no se decidían a aceptar: la pertenencia a esa misma nacionalidad de sectores multirraciales que pululaban en las urbes y en menor medida en las zonas rurales, a pesar de los esfuerzos de los proyectos de poblamiento llevados a cabo por las Juntas de Fomento y la de Población Blanca,³⁸¹ así como la futura incorporación de una gran masa de esclavizados, considerados por unos, “imperfectibles”, y por otros, capaces de adaptarse a la civilización mediante la instrucción.

Las preocupaciones respecto a esta construcción inclusiva de la nacionalidad no se contemplaban dentro de la reivindicación de los ilustres criollos, quienes sostenían una mentalidad burguesa que excluía del proceso formativo de la nacionalidad y la cultura cubanas a los africanos y sus descendientes. Si bien la pluralidad étnica de la Isla pesó en las concepciones y proyectos de los letrados y políticos, lo hizo en busca de disminuir su representatividad. Para la aristocracia criolla la homogeneidad cultural y étnica (blanca) era sinónimo de civilización. Dicha homogeneidad, a decir de Consuelo Naranjo, solo podría alcanzarse mediante la consolidación de una única “raza”,

³⁷⁸ Hasta la ruptura del pacto colonial tradicional entre la metrópoli y las élites criollas, en 1837, las clases privilegiadas de la Isla habían encontrado receptividad en el gobierno español. Si en el resto del continente los criollos eran tratados como habitantes de colonias, en Cuba los criollos se consideraban como parte de España. Véase Piqueras, José Antonio, “La siempre fiel Isla de Cuba, o la lealtad interesada”, op. cit.

³⁷⁹ Opatrný, Josef, op. cit.

³⁸⁰ Romay Guerra, Zuleica, op. cit., p.7.

³⁸¹ Desde su creación en 1818, la posibilidad y capacidad de aclimatación del hombre blanco a Cuba fue uno de los temas que más preocupó a los promotores de la inmigración y del blanqueamiento de Cuba.

considerada, por otra parte, bastión imprescindible en la formación de un pueblo y una nación.³⁸² Los límites de la nacionalidad cubana estaban marcados en función del color de la piel, que además era símbolo de cultura. Por tanto, los portadores de la cubanidad como pilar de la nacionalidad, según la aristocracia ilustrada, tenían que ser blancos y preferentemente hispanos. Tal fantasía fundacional de la estirpe cubana, respecto a ser sociedades blancas en vías hacia la emulación del centro europeo, constituyó una expresión conspicua de una analogía estética romántica anclada en la ilusión de la monoculturalidad. Desde la lógica igualitaria del liberalismo, la sociedad, no solo conformada por las élites económicas y letradas, debía procurar el progreso de los desposeídos si deseaban avanzar como civilización, y en este sector se concentraba, principalmente, y a diferencia de los países europeos, esa gran masa multicolor.

La propia colonialidad operaba tensionando esta cubanidad en desarrollo, ello se reflejaba en los sectores populares libres de la Isla. El lugar de privilegio o de detrimento en que se ubicaban los sujetos del “bajo pueblo” dentro de la sociedad colonial influía en los términos de su nacionalidad y eventualmente en su adhesión a España. En estos términos, la conformación de la identidad cubana en el contexto ultramarino decimonónico no sería solo un ejercicio reflexivo y político asociado a las élites, sino más bien un proceso vivido por todos dentro de una cotidianidad llena de contradicciones. La cubanidad que se conformó en las páginas de las *Memorias...* no era la misma que se vivía en los barrios pobres de La Habana. La historia, al igual que la antropología, demostraba esta realidad, al contribuir a crear un imaginario nacional, una memoria histórica que esencialmente recogía la manera de verse y de presentarse a los demás. Igualmente fortalecía el mito de la unidad racial, que partía de la creencia en la superioridad del hombre blanco y de la “raza hispana”, siendo el mestizaje, para muchos, un factor desintegrador de la nacionalidad y la nación, aunque, para otros, fuera la solución al “problema negro”. La conformación de *nuevos cuerpos* que fue el mestizaje, y su obligado correlato, la noción de la “pureza” de sangre, suponía no solo un cambio en el gradiente de pigmentación corporal, o la pérdida de una supuesta perfección. Implicaba un ascenso o descenso en la escala moral y social, pues la mácula de la mezcla de sangre era una condición degradada imborrable que tarde o temprano volvería para “ensuciar” a la descendencia.³⁸³

Desde los modelos antropológicos adoptados por los ilustrados criollos, lo que se buscaba era una sociedad uniforme en cuanto a raza y cultura que evolucionara de acuerdo con las doctrinas del

³⁸² Naranjo Orovio, Consuelo, “Hispanización y defensa de la integridad nacional en Cuba (1868-1898)”, op. cit.

³⁸³ López Beltrán, Carlos, “Sangre y temperamento: pureza en las sociedades de castas americanas”, en Gorbach, Frida y Carlos López Beltrán (eds.) [págs. 289-342], op. cit.

progreso civilizatorio. En Cuba, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, las antropologías nacionales defendieron paradigmas homogeneizadores que negaban la diversidad demográfica, étnica y cultural de las naciones. En el órgano de la SEAP, ideas como la de la predestinada desaparición de las razas inferiores según las leyes de la selección natural, y la presencia en el mestizaje de los rasgos de más baja condición moral, dejaban sin posible solución el “problema negro” que tanto inquietaba a los letrados criollos que anhelaban una Cuba homogénea y “blanca”. Una de las vías para disminuir la población negra del país era precisamente el cruzamiento interracial, pues se creía que la raza más fuerte terminaba absorbiendo a la más débil y que con el tiempo el mestizaje blanquearía la población. Sin embargo, el mestizaje era visto por muchos como una degeneración, lo cual dejaba sin salidas a los letrados criollos, puesto que en el proceso de blanqueamiento el mestizaje iba a prevalecer por un buen tiempo, lo cual era sinónimo de decadencia moral y civilizatoria.

Se consideraba negativa, no solo para Cuba, sino para América, de manera general, la abundante presencia de razas “subalternas”, que se juzgaba como la causa de los males de los países hispanoamericanos.³⁸⁴ Más allá del acuerdo que los ilustrados cubanos podían tener con estas ideas sobre el perjuicio ocasionado por la heterogénea composición racial de la Isla, desde el conocimiento de los hechos y las peculiaridades del país y su gobierno, en las reformas y análisis de las problemáticas sociales publicadas en las *Memorias...* se tenían en cuenta otros factores que se articulaban con la multietnicidad, pero sin reducir estos problemas a una cuestión de inferioridad cultural ocasionada únicamente por la presencia en la sociedad cubana de negros y mestizos, quienes quedaban fuera de la “comunidad imaginada nacional” o se les incorporaba como sustrato servil, cuando no degenerado.

En tales coordenadas, no sorprende que, convencidos de la superioridad del blanco europeo, que había demostrado su supremacía física, intelectual y moral, la élite ilustrada dejara fuera de su concepto de *cubanidad* a todo aquel no blanco, representante del atavismo y la decadencia humana. Solo ellos contaban para el futuro si, como planteaban algunos de los discursos extranjeros publicados por la SEAP, el progreso material de la sociedad estaba en consonancia con el progreso moral del hombre. No obstante, dichas ideas no eran las únicas que se divulgaban. El remedio de la aculturación, el de “blanquear” desde la moral y las costumbres a las razas inferiores era un criterio bastante defendido en este órgano difusor. El avance de la sociedad y sus individuos solo se lograría mediante la educación y la adopción de unas normas comunes blancas en las que

³⁸⁴ Fernández Rodríguez, Teodosio, op. cit.

el hombre “de color” solo pasaría a formar parte de la sociedad cuando fuera incorporando la cultura dominante.³⁸⁵

En cuanto al ideario autonomista, el análisis de lo publicado en el órgano de la SEAP nos muestra cómo el posicionamiento intelectual de los criollos estuvo atenazado por dos tensiones fundamentales: por un lado, una conciencia y un sentimiento nacionales que ganan hondura en la medida que se agudiza el antagonismo con la metrópoli; por otro, el temor a la violencia de una acción revolucionaria para romper la sujeción colonial.³⁸⁶ Desde estas coordenadas se fue tejiendo, entre los giros y acomodados ideológicos de la burguesía criolla, un sentido conciliador que exhortaba a soluciones prácticas adecuando las corrientes del pensamiento occidental a las contingencias que gravitaban sobre la sociedad cubana.

En diverso grado y maneras, este proceso de reconocimiento y afirmación de lo nacional, presente en las *Memorias...* desde una perspectiva burguesa e ilustrada, se manifestó en la frecuente aparición de artículos de carácter histórico acerca de la sociedad y las letras cubanas, constituyendo un nuevo paso hacia la diferenciación nacional. En adición, el progresivo interés cognoscente relacionado tanto con el entorno natural como con la sociedad y cultura insulares dio lugar a valiosas aportaciones en cuanto al desentrañamiento y defensa de lo cubano, ejerciendo, por consiguiente, una funcionalidad política que resulta relevante cuando se trata del análisis de los problemas y las proposiciones, ante la crisis estructural socioeconómica y política de la colonia. Así, la reacción a las teorías degeneracionistas en defensa de las virtudes del americano no fue exclusiva de los cubanos, los criollos novohispanos, de manera general, se manifestaron en contra de ella.³⁸⁷

Como testigos privilegiados, presenciales, se permitieron describir y comprender la naturaleza cubana y sus efectos. La querrela resulta, por tanto, en un alegato contra el presunto universalismo de las prácticas cognitivas europeas, al que contraponen los resultados de las prácticas locales, que no solo no son de menor valía, sino que, para el estudio de la naturaleza y los hombres de la Isla, son las únicas realmente adecuadas.

A diferencia de otras colonias hispanas, sobre todo las del continente, la sociedad cubana no contaba entre sus habitantes con un número representativo de nativos aborígenes para integrar en sus proyectos de nación, como sí lo tenía por ejemplo México, con su mito de la “nación

³⁸⁵ Naranjo Orovio, Consuelo, “Hispanización y defensa de la integridad nacional en Cuba (1868-1898)”, op. cit. p.73.

³⁸⁶ Instituto de Literatura y Lingüística, *Historia de la literatura cubana...*, op. cit.

³⁸⁷ En el caso concreto de México véanse Achim, Miruna, “La querrela por el temperamento de México: meteorología, hipocratismo y reformas urbanas”, en Gorbach, Frida y Carlos López Beltrán, (eds.) [págs. 235-262], op. cit., y López Beltrán, Carlos, op. cit.

mexicana” con orígenes en el pasado prehispánico,³⁸⁸ o Perú con su “articulación nacional” mediante las etnografías de lo exótico.³⁸⁹ En el caso cubano, la *otredad* estaba fundamentalmente en el negro y en el mulato, pero igual que en las antropologías en México o Perú, entre otros, con una amplia presencia de poblaciones indígenas,³⁹⁰ la persistencia de los debates sobre raza y cultura se vio atravesada por la existencia de fuertes proyectos de construcción de nación y de una identidad nacional.³⁹¹

En Cuba, las propias dimensiones territoriales y la condición insular delimitaban geográficamente la nación, sin embargo, la pretendida homogeneidad de la nacionalidad cubana se veía comprometida al reconocer a las masas multiétnicas y mezcladas como parte de la sociedad. El acelerado crecimiento demográfico basado en la inmigración había conformado un aglomerado de nacionalidades diversas, aún sin raíces en el medio físico y social cubano que conformaba el *pueblo*.³⁹² Si bien, a diferencia de México,³⁹³ o Argentina,³⁹⁴ los letrados cubanos no tuvieron que preocuparse por delimitar sus fronteras y analogar diversas lenguas y costumbres en la consecución de una indivisa identidad nacional,³⁹⁵ sí tuvieron que lidiar con la esclavitud, “el problema negro” y el mestizaje que, para la segunda mitad de siglo, representaba más de cuarenta por ciento de la población del país.³⁹⁶ Según Julio Le Riverend, el pueblo constituía un nuevo elemento político cuya presencia quebrantaba el viejo esquema social y económico de la colonia,³⁹⁷ y que no todos estaban dispuestos a reconocer.

Al igual que otras colonias esclavistas como Brasil,³⁹⁸ las cuestiones antropológicas en esta etapa se articularon con su realidad específica, la esclavitud, la colonización, la naturaleza tropical, el clima, etc., sin embargo, como advierte Laura de Mello, no basta el *objeto* (la nueva tierra) para

³⁸⁸ Rutsch, Mechthild, op. cit.

³⁸⁹ Degregori, Carlos Iván y Pablo Sandoval, “La antropología en el Perú: del estudio del otro a la construcción de un nosotros diverso”, en Carlos Iván Degregori y Pablo Sandoval [págs. 299-334], op. cit.

³⁹⁰ Lins Ribeiro, Gustavo y Arturo Escobar (eds.), op. cit.

³⁹¹ La antropología argentina también se aproxima a estas circunstancias. Véase Garbulsky, Edgardo, op. cit.

³⁹² Instituto de Historia de Cuba, op. cit.

³⁹³ Véase Reyes García, Luis, op. cit.

³⁹⁴ Véase Ratier, Hugo E. y Roberto R. Ringuet, “La antropología social en la Argentina: un producto de la democracia”, en *Horizontes Antropológicos*, año 3, no.7, noviembre, Porto Alegre, 2007, pp. 10-23.

³⁹⁵ López Hernández, Haydee, “Nación y ciencia: reflexiones en torno a la historia de la arqueología mexicana durante la posrevolución”, en Frida Gorbach y Carlos López Beltrán (eds.) [págs. 83-110], op. cit.

³⁹⁶ En el censo de 1861, la población libre de color y esclava constituía un cuarenta y tres por ciento de la población, con una cifra de 603 045, contra 793 679 habitantes de raza blanca. Los datos aparecen en De la Sagra, Ramón, *Cuba en 1860, o sea, Cuadro de sus adelantos en la población, la agricultura, el comercio y las rentas públicas. Suplemento a la primera parte de la historia política y natural de la Isla de Cuba*, edición aumentada con el censo de 1861, Liberia L. Hachette y Cía., París, 1863.

³⁹⁷ Le Riverend, Julio, op. cit.

³⁹⁸ El “branqueamiento” en Brasil, al igual que en Cuba, fue una doctrina hegemónica basada en la convicción de la superioridad biológica y cultural de la población europea, destinada a borrar gradualmente la presencia negra en esta colonia esclavista. Véase Calavia Sáez, op. cit.

definir la autoctonía de este pensamiento cuando los *sujetos* no tienen conciencia de su nacionalidad.³⁹⁹ Los letrados criollos se autodenominaban españoles insulares, españoles americanos, y no cubanos, al menos no en el sentido de una identidad nacional independiente de su metrópoli. Sobre esta base, la identidad hispano insular, tomada como “cubana”, es la que se planteaban como proyecto identitario, como se ha visto en el análisis de las memorias publicadas en el periodo estudiado.

Con relación a lo anterior, la antropóloga colombiana Myriam Jimeno ha catalogado estas prácticas antropológicas latinoamericanas como *naciocéntricas*, por estar centradas alrededor de la nación.⁴⁰⁰ En Cuba, al igual que en otros países latinoamericanos, la práctica antropológica, lejos de ser la repetición acrítica de modelos importados, hizo un esfuerzo para dar cuenta del cruce de diversas perspectivas internacionales y los acentos e intereses locales. Esta noción de *naciocentrismo* presente en las antropologías de América Latina coincide con lo aquí planteado, respecto a la idea de que la conformación de la nación impregnó el surgimiento y el desarrollo de la antropología, al buscar sustentos científicos *locales* para la desigualdad social, que contrarrestaran los determinismos vinculados extrínseca o intrínsecamente al hombre. En otras palabras, la antropología del siglo XIX fue hija de los procesos de construcción nacional latinoamericanos.⁴⁰¹

Como hemos constatado a lo largo de esta tesis, a pesar de que se dibujen tendencias dominantes en un mismo contexto, las antropologías nacionales tampoco deben pensarse como homogéneas ni monolíticas, ni en sus procesos históricos de formación, ni en la actualidad. En un mismo ámbito nacional, en sí rico y diverso, existen modos distintos, los cuales deben ser rescatados y cuestionados en sus relaciones internas de poder. Su historia requiere también de un enfoque atento a su diversidad y multiplicidad interna. En un mismo país compiten paradigmas y formas diferentes, a veces antagónicas, de hacer antropología.

³⁹⁹ De Mello e Souza, Laura, op. cit.

⁴⁰⁰ Jimeno, Myriam, “Naciocentrismo: tensiones y configuración de estilos en la antropología sociocultural colombiana”, en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 43, enero-diciembre, Bogotá, 2007, pp. 9-32.

⁴⁰¹ Cardoso de Oliveira, Roberto, “Vicisitudes del ‘concepto’ en América Latina”, en Miguel León Portilla (coord.), *Motivos de la antropología americanista: indagaciones en la diferencia*, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.

Conclusiones

La publicación *Memorias de la Sociedad Económica*, durante el periodo 1793-1864, divulgó una serie de ideas antropológicas vinculadas, esencialmente, al tema de la diversidad física y cultural de los grupos humanos, reflejado en artículos sobre costumbres, tradiciones, prácticas y modos de vida, así como descubrimientos arqueológicos. A partir de los contenidos antropológicos identificados, se distinguieron dos etapas dentro del marco temporal estudiado, en la que los paradigmas sobre el hombre y su diversidad pasaron de ser teorizaciones filosóficas a un intento científico de explicar estas diferencias socioculturales, basándose para ello en las características y peculiaridades del contexto cubano.

Al arrojar una mirada global sobre el primer período, podemos constatar en las publicaciones cuatro ideas predominantes: el monogenismo ambientalista, el valor otorgado a la razón y la enculturación, la idea del progreso unilineal ascendente y la existencia de un orden natural regido por leyes universales que gobernaban la organización social. Desde estas premisas, el órgano de la SEAP concertó sus explicaciones sobre el modo en que los hombres salieron del “estado de naturaleza” y su diversidad; a la vez que conveniaban su filiación católica con el poder de la elección racional individual, y la defensa de una cultura secularizada pero no atea.

En suelo cubano, la fascinación por los extranjerismos no fue de fácil traducción. La reacción a la teoría del degeneracionismo y el ambientalismo ortodoxo fueron determinantes en la conformación de un pensamiento antropológico propio, que adaptó y fusionó diversos paradigmas en aras de adecuar estas ideas con la realidad colonial y defender la identidad criolla. Desde estas coordenadas, en el segundo periodo, la asunción de una crítica y una reflexión sobre los paradigmas antropológicos de inicios del siglo XIX estuvo emparentada con la defensa de la identidad ante las críticas denigrantes hacia la condición de español insular.

Esto implicó el comienzo de un proceso de conformación de un pensamiento que, a la vez que se imbricaba contradictoriamente con una determinada tradición filosófica y científica –otorgándole mayor protagonismo a las causaciones histórica, política y social–, comenzaba a asumir una perspectiva analítica acorde con la realidad insular. De ahí que el proceso de formación de una conciencia nacional se expresara en las *Memorias...*, sobre todo a partir de la década del treinta, como un proceso de afirmación de determinados valores económicos, políticos, filosóficos, éticos, religiosos y sociales, los cuales propiciaron la fijación de importantes reflexiones sociales y

culturales que fueron configurando una tradición antropológica propia, al asumir la función de la ciencia como un instrumento de legitimación de ideas y actitudes sociales específicas.

El examen del contexto, en contraste con los textos publicados en las *Memorias...*, permite constatar cómo, tras las fundamentaciones científicas de las minorías hegemónicas, los intereses económicos y políticos se erigían como regentes de los supuestos y doctrinas que cada grupo encomiaba. La riqueza social y heterogeneidad de las clases dominantes de la Isla se manifestaba también en la variedad de sus doctrinas expresadas en las *Memorias...*, cuyos parámetros, más allá de las ideologías, se basaban en el rigor científico y la lógica ilustrada.

Como hemos podido comprobar a lo largo de esta tesis, el eclecticismo fue una característica distintiva en el tratamiento de las cuestiones antropológicas cubanas, que oscilaba entre lo espiritual metafísico y ético, y el estudio experimental de las realidades sociales. También constituye una peculiaridad la heterogeneidad del discurso antropológico expresado en esta publicación, reflejo del pensamiento de dos grupos fundamentales que, como hemos visto, se diferenciaban en sus ideas sobre la esclavitud, la raza, las soluciones dadas al “problema negro” y los proyectos de nación.

Vista a la luz de hoy, esta publicación se convierte en un despliegue de las problemáticas de la colonia, a la vez que en una exposición de las más lustrosas ideas de la época. En ella podemos encontrar acercamientos a cuestiones antropológicas tanto latentes como manifiestas en estrecho vínculo con la afirmación de lo autóctono y el desarrollo de la conciencia nacional, aunque sin desconocer el sesgo realista de sus planes y labores, y su confianza en la utilidad de la Ilustración. Considerando lo anterior, podemos afirmar que el plantear un análisis sobre la retórica antropológica de la época nos permitió integrar el discurso científico en el estudio del surgimiento del nacionalismo criollo, al constatar el empleo que dio la minoría hegemónica a la ciencia para la legitimación de prejuicios y discriminaciones, así como la natural reacción de quienes se vieron directamente aludidos, en defensa de su derecho de réplica.

No queremos concluir sin señalar que el interrogarnos sobre el origen y evolución del pensamiento antropológico, en países colonizados como Cuba, promete ayudar a documentar la historia y el presente de las antropologías latinoamericanas, nacionales, del sur. En este sentido, el análisis aquí realizado del órgano difusor de la SEAP contribuye a la reconstrucción del recorrido de esta disciplina en el país, al mostrar cómo, desde la ciencia y los intereses económicos, políticos y sociales de los grupos hegemónicos, se conformó un discurso sobre el hombre, las sociedades y las diferencias, de carácter heterogéneo y vinculado a los procesos de integración nacional.

Bibliografía

Fuentes primarias

Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana (1793-1864)

Fuentes bibliográficas

Achim, Miruna, “La querrela por el temperamento de México: meteorología, hipocratismos y reformas urbanas”, en Frida Gorbach y Carlos López Beltrán, *Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia en América Latina* [págs. 235-262], El Colegio de Michoacán (Debates), Zamora, 2008.

Alberro, Solange, *Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron de serlo*, Jornada 122, El Colegio de México, 1992.

Altamirano, Carlos (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina. Vol. 1. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo*. Jorge Myers (editor del volumen). Katz editores, Buenos Aires, 2011.

Anderson, Benedict, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (revised edition), Verso Print, London, 2006.

Andréu Abela, Jaime, *Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada*, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Andalucía, 2002.

Amores Carredano, Juan Bosco, “Liberalismo ilustrado y liberalismo político en Cuba: en torno a Francisco de Arango y Parreño (1764-1837)”, en Manuel Chust e Ivana Frasquet (eds.), *Los ‘colores’ de las independencias latinoamericanas. Liberalismo, etnia y raza* [págs 49-88], CSIC, (Aranjuez), Madrid, 2009.

Argyriadis, Kali et al (coords.), *Antropología sociocultural y construcción nacional en Cuba y Haití. Antología crítica e historia comparada (1884-1959)*, ICIC Juan Marinello, La Habana, 2021.

Bachiller y Morales, Antonio, *Cuba primitiva. Origen, lenguas, tradiciones e historia de los indios de las Antillas mayores y las Lucayas*, 2ª ed. corregida y aumentada, Librería de Miguel de Villa, Habana, 1883.

_____, *Apuntes para la historia de las letras y de la instrucción pública en la Isla de Cuba*. Imprenta Cultural, S.A., La Habana, 1936.

Batard Martínez, Lorgio Félix y Pedro Julio Villegas Aguilar, *Las ciencias exactas y naturales en Cuba*, Editorial Científico-Técnica, La Habana, 2010.

Buffon, *Histoire naturelle générale et particulière*, L’Imprimerie Royal, Paris, 1766.

Cardoso de Oliveira, Roberto, *O trabalho do antropólogo*, Editora UNESP / Paralelo 15, Brasília, 1998.

- _____, “Vicisitudes del ‘concepto’ en América Latina”, en Miguel León Portilla (coord.), *Motivos de la antropología americanista: indagaciones en la diferencia* [págs. 73-80], Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
- Castro-Gómez, Santiago y Ramón Grosfoguel, *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007.
- Coello de la Rosa, Alexandre y Josep Lluís Mateo Dieste, *Elogio de la antropología histórica. Enfoques, métodos y aplicaciones al estudio del poder y del colonialismo*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2016.
- De Mello e Souza, Laura, “Brasil: literatura e ‘intelectuales’ en el periodo colonial”, en Carlos Altamirano (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina. Vol. 1. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo*. Jorge Myers (editor del volumen) [págs. 94-120], Katz editores, Buenos Aires, 2011.
- De Sousa Santos, Boaventura, *Una epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*, CLACSO y Siglo XXI, México D.F., 2009.
- De la Sagra, Ramón, *Cuba en 1860, o sea, Cuadro de sus adelantos en la población, la agricultura, el comercio y las rentas públicas. Suplemento a la primera parte de la historia política y natural de la Isla de Cuba*, edición aumentada con el censo de 1861, Librería L. Hachette y Cía., Paris, 1863.
- Degregori, Carlos Iván y Pablo Sandoval (comps.), *Saberes periféricos. Ensayos sobre la antropología en América Latina*, INFEA, Lima, 2008.
- Devoto, Fernando J., “La construcción del relato de los orígenes en Argentina, Brasil y Uruguay: las historias nacionales de Varnhagen, Miltre y Bauza”, en Carlos Altamirano (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina. Vol. 1. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo*. Jorge Myers (editor del volumen) [págs. 269-289], Katz editores, Buenos Aires, 2011.
- Escobedo Mansilla, Ronald y Juan Bosco Amores Carredano, “La Sociedad Económica de los Amigos del País de Santiago de Cuba”, en *La Real Sociedad Bascongada y América* [págs. 223-238], Fundación BBVA, España, 1992.
- Funes Monzote, Reinaldo y Dale Tomich, “Naturaleza, tecnología y esclavitud en Cuba. Frontera azucarera y revolución industrial (1815-1870)”, en José Antonio Piqueras (coord.), *Trabajo libre y coactivo en sociedades de plantación* [págs. 75-120], Siglo XXI Editores, España, 2009.
- García Rodríguez, Gloria, *La esclavitud desde la esclavitud. La visión de los siervos*, Centro de Investigaciones Científicas “Ingeniero Jorge L. Tamayo” A. C., México D.F., 1996.
- _____, *Francisco de Arango y Parreño. Obras*, vol,1, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2005.
- Gorbach, Frida y Carlos López Beltrán, *Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia en América Latina*, El Colegio de Michoacán (Debates), Zamora, 2008.

- Harris, Marvin, *El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura*, Siglo XXI editores, España, 1996.
- _____, *Antropología cultural*, 2ª ed., Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- Hevia Lanier, Oilda, “Mujeres negras y mulatas en la economía de servicios de La Habana colonial (siglos XVI-XVII)”, en José Antonio Piqueras (eds.), *Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba colonial* [págs. 439-462], Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2017.
- Humboldt, Alexander, *Ensayo político sobre la Isla de Cuba*, Editorial Lex, La Habana, 1960.
- Instituto de Historia de Cuba, *La colonia. Evolución socioeconómica y formación nacional*, Editora Política, La Habana, 1994.
- Instituto de Literatura y Lingüística, *Historia de la literatura cubana. La colonia, desde los orígenes hasta 1898*, tomo I, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2002.
- _____, *Diccionario de la literatura cubana*, tomo II (M-Z), Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1980.
- Le Riverend, Julio, *Historia económica de Cuba*, 4ª edición, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1974.
- Leiva Lajara, Edelberto, *José Agustín Caballero. Obras*, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 1999.
- Lins Ribeiro, Gustavo y Arturo Escobar, *Antropologías del mundo: Transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder*, CIESAS, Enviñón editores, Colombia, 2008.
- Livingstone, David N., *Adam's Ancestors: Race, Religion and the Politics of Human Origins*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008.
- Lomnitz, Claudio, “Descubrimiento y desilusión en la antropología mexicana”, en Carlos Iván Degregori y Pablo Sandoval López (comps.), *Saberes periféricos. Ensayos sobre la antropología en América Latina* [págs. 201-225], Instituto Francés de Estudios Andinos, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2008.
- López Beltrán, Carlos, “Sangre y temperamento: pureza en las sociedades de castas americanas”, en Frida Gorbach y Carlos López Beltrán, *Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia en América Latina* [págs. 289-342], El Colegio de Michoacán (Debates), Zamora, 2008.
- López Hernández, Haydee, “Nación y ciencia: reflexiones en torno a la historia de la arqueología mexicana durante la posrevolución”, en Frida Gorbach y Carlos Lopez Beltrán (eds.), *Saberes locales: ensayos sobre historia de la ciencia en América Latina* [págs. 83-110], El Colegio de Michoacán (Debates), Zamora, 2008.
- López Sánchez, José, *Tomás Romay Chacón. Obras*, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2005.
- Maier Allende, Jorge, “Los inicios de la prehistoria en España: Ciencia versus religión”, en José Beltrán Fortes y María Belén Deamos (eds.), *El clero y la arqueología española. II*

- Reunión Andaluza de Historiografía Arqueológica* [págs. 99-112], Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003.
- Mancini, Silvia, *El humanismo etnográfico*, ICIC Juan Marinello, La Habana 2015.
- Martínez Shaw, Carlos. *El Siglo de las Luces. Las bases intelectuales del reformismo*, Editorial Temas de Hoy, Madrid, 1996.
- Menéndez, Rigoberto, *Componentes árabes en la cultura cubana*, Ediciones Boloña, La Habana, 1990.
- Mercier, Paul, *Historia de la antropología*, Editorial Península, Barcelona, 1995.
- Mezzadra, Sandro, *Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2008.
- Misas Jiménez, Rolando E., “La Real Sociedad Patriótica de la Habana y las investigaciones científicas aplicadas a la agricultura (esfuerzos de institucionalización: 1793-1864)”, en Consuelo Naranjo Orovio y Tomás Mayo Gutiérrez (eds.), *Cuba, la Perla de las Antillas. Actas de las I Jornadas sobre “Cuba y su Historia”* [págs. 75-84], ediciones Doce Calles y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Aranjuez), Madrid, 1994.
- Moreno Fraginalls, Manuel, *El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1978.
- Morin, Edgard y Massimo Piatelli-Palmarini, “La unidad del hombre como fundamento y aproximación interdisciplinarias”, en Tom Bottomore (coord.), *Interdisciplinarietà y ciencias humanas* [págs. 188-214], Editorial Tecnos y Ediciones UNESCO, Madrid, 1983.
- Myers, Jorge, “Introducción al volumen I. Los intelectuales latinoamericanos desde la colonia hasta el inicio del siglo XX”, en Carlos Altamirano (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina*, Vol. I [págs. 29-50], Katz editores, Buenos Aires, 2008.
- Naranjo Orovio, Consuelo y Miguel Ángel Puig Samper (eds.), *Color, raza y racialización en América y el Caribe*, Editorial Los Libros de la Catarata, Madrid, 2022.
- Núñez González, Niurka (comp.), *Antropología sociocultural en Cuba. Revisiones históricas e historiográficas*. 2 tomos, ICIC Juan Marinello, La Habana, 2020.
- _____, “Introducción. Hacia una historia otra de la antropología en Cuba”, en Niurka Núñez (comp.), *Antropología sociocultural en Cuba. Revisiones históricas e historiográficas*, tomo I [págs. 21-42], ICIC Juan Marinello, La Habana, 2020.
- Opatrný, Josef, *José Antonio Saco y la búsqueda de la identidad cubana*, Editorial Karolinum, Universidad Carolina de Praga, Praga, 2010.
- Ortiz, Fernando, *La hija cubana del Iluminismo*, Editorial Academia, La Habana, 1993.
- Piqueras Arenas, José Antonio (ed.), *Plantación, espacios agrarios y esclavitud en la Cuba colonial*, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2017.
- Rangel, Armando, *Antropología en Cuba. Orígenes y desarrollo*, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2012.

- Reyes García, Luis, “La antropología mexicana”, en Luis Reyes García (comp.) y Guillermo Goñi y Guilhem Olivier (eds.), *In tlahtolli, in amoxtli: la palabra, el libro. Conferencias y estudios inéditos sobre fuentes e historia nauas* [págs. 247-252], Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2018.
- Rodríguez Manzanera, Luis, *Criminología*, 2ª ed., Editorial Porrúa S.A., México, 1981.
- Ruiz Olabuénaga, José Ignacio, *Metodología de la investigación cualitativa*, 5ª ed., Universidad de Deusto, Bilbao, 2012.
- Ruiz Torres, Pedro. *Reformismo e ilustración (Vol. 5 de Historia de España)*, Editorial Grupo Planeta, Madrid, 2008.
- Rutsch, Mechthild, *La historia de la antropología en México: fuentes y transmisión*, Plaza y Valdés, México D.F., 1996.
- _____ y José Luis Vera (comps.), *La antropología en México: veinticinco años de su publicación*, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, México D.F., 2019.
- Saint-Hilaire, Geoffroy Isidore, *Acclimatation et domestication des animaux outils*, Librairie Agricole de la Maison Rustique, Paris, 1854.
- Samé Iglesias, Tania, “Influencias sociofilosóficas de la Ilustración española en la Ilustración cubana”, en *Pensamiento filosófico en Cuba. Breves disquisiciones*, Editorial Félix Varela, La Habana, 2021.
- Santamaría García, Antonio, “La colonia económica. Cuba en el siglo XIX”, en *Homenaje Carlos Sixirei (7)* [págs. 377-397], Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Aranjuez (Madrid), 2021.
- Scott, Rebeca, *La emancipación de los esclavos em Cuba. La transición al trabajo libre 1860-1899*, Editorial Caminos, La Habana, 2001.
- Torres-Cuevas, Eduardo, *Félix Varela. Obras*, vol.1, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2001.
- _____, *José Antonio Saco. Obras*, Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2001.
- _____, *Historia del pensamiento cubano*, vol.1, t.2, Ciencias Sociales, La Habana, 2015.
- _____, *En busca de la cubanidad. Religión, raza, pensamiento*, t.3 [edición digital], Ciencias Sociales, La Habana, 2018.
- _____ y Patricia González Díaz (coords. y eds.), *Las ciencias en la construcción de la sociedad y culturas cubanas. Tesis a debate*. Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2021.
- Trelles, Carlos M., *Biblioteca científica cubana*, tomo I, Imprenta de Juan F. Oliver, Matanzas, 1918.

Valdés Bernal, Sergio, *Las memorias de Peñalver y Espínola. Los primeros documentos sobre el español hablado en Cuba (1795)*, Academia Cubana de la Lengua/Ediciones Boloña, La Habana, 2012.

_____, “Presentación”, en Niurka Núñez (comp.), *Antropología sociocultural en Cuba. Revisiones históricas e historiográficas*, tomo I [págs. 9-19], ICIC Juan Marinello, La Habana, 2020.

Fuentes hemerográficas

Aguilera Manzano, José María, “Las corrientes liberales habaneras a través de las publicaciones periódicas de la primera mitad del siglo XIX”, en *Cuban Studies*, vol. 38, University of Pittsburgh Press, 2007, pp. 125-153.

Alvarado Borgoño, Miguel, “La antropología literaria. Apuntes teóricos sobre su poblada soledad y su historicidad”, en *Literatura y Lingüística*, no.30, 2014, pp.135-162. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35233386008>. Consultado el 13 noviembre 2020.

Álvarez Cuartero, Izaskun, “Elementos renovadores en el crecimiento económico-social cubano: las Sociedades Patrióticas (1783-1832)”, en *Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País*, L-I, 1994, pp. 183-196.

Animan, Clément, “El problema negro y la identidad nacional en las ciencias sociales cubanas y su expresión en la poesía de Nicolás Guillén y de Gastón Baquero”, en *EHSEA*, no.15, julio-diciembre, 1997, pp.91-308.

Arias de Saavedra, Inmaculada, “La reforma de los planes de estudios universitarios en España en la época de Carlos III. Balance historiográfico”, en *Chronica Nova*, no. 24, 1997, pp. 7-34.

Barcia Zequeira, María del Carmen, “Sociedad imaginada: la Isla de Cuba en el siglo XIX”, en *Contrastes. Revista de Historia*, no.12, 2001-2003, pp. 21-43.

_____, “Poder étnico y subversión social: los batallones de pardos y morenos en Cuba”, en *Islas*, año 1, no.1, junio, 2005, pp. 6-9.

Batista Salvador, A., Mena Camp, A., e Isabel García González, “La Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana: contribución al progreso sociocultural”, en *Varona, Esp.* (02), 2018. Disponible en <http://www.redalyc.org/journal/360672109007/html/>. Consultado el 20 julio 2020.

Beldarrain, Enrique, “La antropología médica en Cuba”, en *Catauro. Revista Cubana de Antropología*, no.5, 2002, pp. 30-34.

Cáceres, Pablo, “Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable”, en *Psicoperspectivas*, vol. II, no.1, 2003, pp.53-81.

Calavia Sáez, Oscar, “La fábula de las tres ciencias. Antropología, etnología e historia en el Brasil”, en *Revista de Indias*, vol.65, no.234, 2005, pp. 337-354. Disponible en <https://doi.org/10.3989/revindias.2005.i234.538>. Consultado el 7 septiembre 2023.

- Campos, Carlos Federico, “Los criollos novohispanos frente a la teoría de la degeneración: de la apologética a la reivindicación”, en *EN-CLAVES del pensamiento*, año XI, no. 21, enero-junio, 2017, pp. 15-40.
- Caponi, Sandra, “Sobre la aclimatación: Boudin y la geografía medica”, en *Historia, Ciencias y Saúde-Manguinhos*, 14(1), enero-marzo, 2007, pp.13-38.
- Casas Castañé, Marta, “Racialización de prejuicios. Las teorías racistas en el debate esclavista de la primera mitad del siglo XIX”, en *Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, no.155, abril, 1999, s/p.
- Castellanos Castellanos, Juan Luis, “Las nuevas ideas pedagógicas y la reforma de Olavide”, en *Chronica Nova*, no,12, 1981, pp. 67-89.
- Del Valle, Adrián, “La Sociedad Económica Amigos del País de la Habana. Datos históricos”, en *Cuadernos de Historia Habanera*, 4. *Homenaje a la Benemérita Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana*, Administración del Alcalde Dr. Guillermo Belt y Ramírez, Municipio de la Habana, 1936, pp. 13-47.
- Duarte-Jiménez, Rafael, “El ascenso social del negro en la Cuba colonial”, en *Boletín Americanista*, enero, 1988, pp. 31-41.
- Fernández Rodríguez, Teodosio, “El pensamiento positivista y sus consecuencias” [formato html], en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2011. Disponible en <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmch7105>. Consultado el 23 marzo 2023.
- Galván Tudela, José Alberto, “Hacia una historia de la antropología sociocultural en Cuba”, en *Batey, Revista Cubana de Antropología Sociocultural*, vol.11, no.12, 2018, pp.4-33. Disponible en <http://www.revista-batey.com/index.php/batey/article/view/200>. Consultado el 27 junio 2018.
- Garbulsky, Edgardo, “La antropología argentina en su historia y perspectivas. El tratamiento de la diversidad, desde la negación/omisión a la opción emancipadora”, en *Claroscuro*, no.3, 2003, pp. 309-330.
- García Garrosa, María de Jesús, “La Real Cédula de 1783 y el teatro de la Ilustración”, en *Bulletin Hispanique*, tomo 95, no.2, 1993, pp. 673-692. Disponible en <https://www.persee.fr/doc/hispa>. Consultado el 24 junio 2022.
- García González, Armando y Consuelo Naranjo Orovio, “Antropología, racismo e inmigración en la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana”, en *Asclepio: Revista de historia de la medicina y de la ciencia*, vol.43, Fasc.2, 1991, pp. 139-163. Disponible en <http://www.asclepio.revistas.csis.es>. Consultado el 24 julio 2020.
- García González, José Antonio, “El determinismo ambiental en dos autores clásicos. Hipócrates y Heródoto”, en *Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia*, no. 27, 2205, pp.307-329.
- González Montero de Espinosa, Marisa, “Ilustración y antropología”, en *Espiral (Guadalajara)*, vol.18, no.50, 2011, pp. 317-322.
- Hibbs-Lissorgues, Solange, “Crime et science au XIX siècle” [formato html], Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2011. Disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmch7112>. Consultado el 24 abril 2024.

- Jimeno, Myriam, “Naciocentrismo: tensiones y configuración de estilos en la antropología sociocultural colombiana”, en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 43, enero-diciembre, Bogotá, 2007, pp. 9-32.
- Korsbaeck, Leif y Marcela Barrios, “La antropología en Cuba: nacimiento, desarrollo, ausencias y su posible renacimiento”, en *Pacarina del Sur, Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano*, año 11, no.41., octubre-diciembre, 2019. Disponible en http://www.pacarinadelsur.com/index.php/?option=com_content&view=article&id=614&catid=5. Consultado el 21 enero 2020.
- Krotz, Esteban, “La producción de la antropología en el Sur: características, perspectivas, interrogantes”, en *Alteridades*, vol.3, no.6, 1993, pp. 5-11.
- Lozano, Andrés, “La antropología en Cuba: retos, realidades y perspectivas”, en *Batey, Revista Cubana de Antropología Sociocultural*, vol.3, no.3, 2013, pp.66-77. Disponible en <http://www.revista-batey.com/index.php/batey/article/view/77>. Consultado el 27 junio 2018.
- Mañón Garibay, Guillermo José, “Ética y conquista. El discurso de justificación de la esclavitud”, en *Revista Mexicana de Historia de Derecho*, XXVIII, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2013, pp. 65-110.
- Mesa Cumbreira, Osmara, “Francisco de Arango y Parreño: exordios para una antropología económica en Cuba”, en *Perfiles de la Cultura Cubana*, no.30, enero-junio, 2022, pp.1-20.
- _____, “Fundamentos para un pensamiento antropológico en Cuba (1790-1820). Aportes de dos grandes representantes del reformismo ilustrado cubano: José Agustín Caballero y Francisco de Arango y Parreño”, Informe de investigación [inédito]. Departamento de Etnología, Instituto Cubano de Antropología, La Habana, 2021.
- _____, “Las teorías de aclimatación en las *Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País (1793-1896)*” [ponencia], I Simposio Internacional de Investigación Cultural, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, septiembre, 2024.
- _____, “Viajeros cubanos del siglo XVIII y XIX. Desde el Grand Tour hasta el exilio” (en *Perfiles de la Cultura Cubana*, no. 34, en proceso editorial), 2024.
- Mestre Sanchis, Antonio, “Caracteres específicos de la Ilustración española”, en *Ilustración europea*, Publicación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 2001, pp. 49-74.
- Misas Jiménez, Rolando E., “La Real Sociedad Patriótica de La Habana en el rescate de la variedad ‘naturalizada’ del trigo en Villa Clara”, en *Asclepio*, vol.43, fasc.1, 1991, pp.117-128.
- _____, “Un químico español del reinado de Fernando VII: José Luis Casaseca y Silván”, en *Asclepio*, vol.48, fasc.1, 1996, pp.101-122.
- Morales y del Campo, Ofelia, “La evolución de las ideas pedagógicas en Cuba hasta 1842” (Monografía para la *Recopilación para la historia de la Sociedad Económica Habanera*), en *Revista Bimestre Cubana*, Habana, 1929.

- Moreno Fraginalls, Manuel, “Peculiaridades de la esclavitud en Cuba”, en *Revista del Caribe*, año IV, no. 8, 1987, pp.4-10.
- Naranjo Orovio, Consuelo, “Hispanización y defensa de la integridad nacional en Cuba (1868-1898)”, en *Tiempos de América*, no.2, 1998, pp. 71-91.
- _____, “De la esclavitud a la criminalización de un grupo, la población de color en Cuba”, en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [en línea], BAC, 2006, pp.1-22. Disponible en <http://nuevomundo.revues.org/2019>. Consultado el 27 julio 2019.
- _____, y Armando García González, “Antropología, ‘raza’ y población en Cuba en el último cuarto del siglo XIX”, en *Anuario de estudios americanos*, vol.55, no.1, 1998, pp. 267-289.
- Novella, Enric J., “Medicina, antropología y orden moral en la España del siglo XIX”, en *Hispania. Revista Española de Historia*, LXX (236), sept-dic., 2010, pp.709-736.
- _____, “La medicina de las pasiones en la España del siglo XIX”, en *Dynamis*, 31(2), 2011, pp. 453-473.
- Novelo, Victoria, “Migraciones de mayas y yucatecos a Cuba”, en *Dimensión Antropológica*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, vol.59, sept-dic, 2013, pp. 127-146. Disponible en <http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=11464>. Consultado el 4 septiembre 2023.
- Núñez González, Niurka, “La antropología y el despertar de la conciencia nacional en Cuba durante el siglo XIX” [ponencia], *XV Conferencia Internacional de Antropología*, Instituto Cubano de Antropología, noviembre, 2023.
- Oliva Hernández, Dayron, “¿Cómo resolver el ‘problema negro’? Raza, inmigración blanca y discursos científicos en la sociedad colonial cubana finisecular entre 1878 y 1898”, en *Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”*, año 22, no. 22 (1), Córdoba (Argentina), 2022, pp. 23-46. Disponible en <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuarioceh> Consultado el 30 julio 2023.
- Ortiz, Fernando, “Prólogo: ¡Manos Juntas!”, en *Cuadernos de Historia Habanera*, 4. Homenaje a la benemérita Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana, Administración del Alcalde Dr. Guillermo Belt y Ramírez, Municipio de la Habana, 1936, pp.9-12.
- Perera Díaz, Aisnara y María de los Ángeles Meriño Fuentes, “Esclavitud, familia y parroquia en Cuba. Otra mirada desde la microhistoria”, en *Revista Mexicana de Sociología*, vol.68, no.1, enero-marzo, 2006, pp. 137-179. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32112598005> . Consultado el 1 junio 2024.
- Piqueras Arenas, José Antonio, “La siempre fiel Isla de Cuba o la lealtad interesada”, en *Historia Mexicana*, vol. VIII, no.1, 2008, pp.427-486.
- Ratier, Hugo E. y Roberto R. Ringuelet, “La antropología social en la Argentina: un producto de la democracia”, en *Horizontes Antropológicos*, año 3, no.7, noviembre, Porto Alegre, 2007, pp. 10-23.
- Restrepo, Eduardo, “Diferencia, hegemonía y disciplinación en antropología”, en *Universitas Humanística*, no.62, 2006, pp. 43-70.

- Romay Guerra, Zuleica, “Fernando Ortiz y las metáforas de la cubanidad”, en *Catauro. Revista Cubana de Antropología*, año 22, no.41, 2022, pp. 5-19.
- Romero, Cira, “Memorias de la Sociedad Patriótica de la Havana. Árbol que creció y enriqueció nuestro patrimonio cultural”, en *La Jiribilla. Revista de Cultura Cubana*, no.555, 24-30 de diciembre, 2011. Disponible en <http://www.lajiribilla.co.cu>. Consultado el 18 enero 2020.
- Saco, José Antonio, “La vagancia en la Isla de Cuba”, en *Revista Bimestre Cubana*, no.VI, Habana, 1831.
- Samé Iglesias, Tania, “De la recepción del Iluminismo de Gaspar Melchor de Jovellanos en el pensamiento sociofilosófico cubano de fines del siglo XVIII a mediados del siglo XIX”, en *Revista Cubana de Filosofía*, núm.27, febrero-septiembre, 2015, pp. 1-26.
- Sánchez Arteaga, Juan Manuel, “La racionalidad delirante: el racismo científico en la segunda mitad del siglo XIX”, en *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, vol. XXVII, no. 100, 2007, pp. 383-398.
- Soto Roland, F. J., “Viajeros ilustrados. El Grand Tour. El siglo XVIII y el mundo catalogado” (formato pdf), 2008.
- Stocking, George, “Delimitando la antropología: reflexiones históricas acerca de las fronteras de una disciplina sin fronteras”, en *Revista de Antropología Social*, no.11, 2002, pp.11-38.
- Urteaga González, Luis, “La teoría de los climas y los orígenes del ambientalismo”, en *Cuadernos críticos de geografía humana*, vol. XVIII, no.99, Universidad de Barcelona, noviembre, 1993, s/p.
- Venegas Delgado, Hernán, Venegas Arbolaez, Bárbara e Israel García Moreno, “Rebeliones de indios apaches y chichimecos em Cuba. Historiografía y realidades (fines de siglo XVIII a inicios del siglo XIX)”, en *Caravelle* [en línea], no.108, 2017, pp. 117-134. Disponible en <http://journals.openedition.org/caravelle/2320> . Consultado el 4 septiembre 2023.
- Zapata, Francisco, “Yucatecos en Cuba: etnografía de una migración”, en *Espiral* (Guadalajara) [en línea], vol.18, no.50, 2011, pp. 317-322. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=51665_05652011000100010&ing=es&ting=es . Consultado el 4 septiembre 2023.

ANEXOS

ANEXO NO. 1

Listado de títulos identificados en las *Memorias de la Sociedad Económica (1793-1864)*

Informes, monografías de cultivos y memorias sobre agricultura y vida rural

- “Exposicion que D. Joseph Ricardo O’Farrill hace á la Sociedad del método observado en la Isla de Cuba, en el cultivo de la Caña dulce y la elaboracion de su xugo” (1793), por José Ricardo O’Farrill.
- “Conversación entre un labrador y un hijo suyo, sobre la vida rural, el cultivo, elaboración y tráfico del tabaco, ventajas que ofrece a este ramo el benéfico Real Decreto de 23 de junio último, y los medios que podrán adaptarse para que no desmerezca la general estimación que se hace de este producto privilegiado del suelo de esta isla. Por un labrador de tabacos de Vuelta Abajo” (1818).
- “Discurso sobre economía campestre. Problema: Cual sea la economía interior de una casa de campo, modo de conseguir un buen plantío de árboles frutales, injerto de ellos, su cultivo y producciones” (1819), por Rafael Montalvo, Conde de Casa-Bayona.
- “Cartilla agraria” (1823), por José Espinosa.
- “Estado de las artes en Grecia. El origen de la agricultura” (1823), traducido del francés por José Espinosa.
- “Industria agrícola” (1836)
- “Consideraciones sobre la agricultura y estado actual en diversos países” (1838), por el barón Juchereau de Saint Denis.
- “Ingenio sin esclavos” (1838), por José María Dau.
- “La Isla de Cuba actual. Agricultura. Ingenios de fabricar azúcar” (1848).
- “Cultivo del trigo en Cuba” (1848), por Antonio Bachiller y Morales.
- Breve ojeada sobre los progresos de la agricultura en Cuba y su estado actual” (1856), por Antonio Bachiller y Morales.
- “Agricultura cubana. Escritos sobre nuestra agricultura e industrias rurales” (1859), por José María Dau.

Informes, reformas, memorias y discursos sobre educación

- “Noticia que sobre el presente estado de las Escuelas dio el R. P. Fr. Félix González” (1793), por Félix González.
- “Memoria sobre los defectos de la pronunciación y escritura de nuestro idioma, y medios de corregirlos” (1795), por Fray Pedro Espínola.
- “Memoria que promueve la edición de un Diccionario provincial de la Isla de Cuba” (1795), por José María Peñalver.
- “Informe sobre las escuelas de niñas de la Habana” (1817), por Vicente María Rodrigo y Justo Vélez.
- “Informe sobre el estado actual de la enseñanza del bello secso en la Habana” (1817), por Vicente María Rodrigo y Justo Vélez.
- “Discurso: Entre las obras y establecimientos públicos que deben emprenderse o crearse en la Habana, a cuál convendrá dar la preferencia, por su mayor necesidad y ventajas, y por la facilidad y oportunidad de su ejecución” (1817), por D. Nicolás Ruiz.

- “Discurso segundo presentado a la Sección de Educación en 18 de octubre de 1817, premiado por la Real Sociedad Económica, conforme al programa publicado en 17 de octubre de 1816” (1818), por D. Nicolás Ruiz.
- “Educación pública en las casas religiosas” (1818). Informe de la Comisión nombrada para el establecimiento de escuelas dispuestas en la Real Cedula de 29 de octubre de 1817.
- “Apuntes filosóficos sobre la dirección del género humano” (1818), por Pbro. Félix Varela.
- “Estado de los establecimientos de enseñanza gratuita que costea la Sociedad Patriótica de Amigos del País de la Habana y que están a cargo de su Sección de Educación” (1823), por D. Antonio María Escovedo.
- “Discurso sobre las ventajas que deben seguirse de mejorar la educación del bello sexo” (1818), por José Bernal.
- “Consideraciones sobre la educación doméstica y la instrucción pública en la Isla de Cuba” (1832), por Juan Justo Reyes.
- “Instrucción pública en New York” (1835).
- “La instrucción pública en el reino de Prusia” (1835).
- “Estado de la instrucción pública en la Isla de Cuba” (1836).
- “La enseñanza popular en Cuba, inconvenientes de que se halla rodeada y medios que pudieran adoptarse para su mejora y engrandecimiento” (1836).
- “Educación del bello sexo en Inglaterra” (1837).
- “Ventajas de la educación clásica durante el período que precede á la adolescencia” (1837), por Mad. Necker de Saussure.
- “Influencia de las circunstancias sobre la educación” (1837), por Mad. Anna Laetitia Barbault.
- “Educación popular. Sistema de educación pública inglés” (1838)
- “Enseñanza privada comparada en algunos puntos con la enseñanza pública” (1839).
- “De la instrucción hermanada con los deberes del hombre” (1839).
- “Estudio de la vida de las mujeres” (1840), por Mad. Necker de Saussure.
- “Instrucción de las mujeres” (1842).
- “Las madres-los hijos” (1842).
- “Educación de las niñas” (1843).
- “Instrucción primaria en Santiago de Cuba” (1848), por Juan Bautista Sagarra.
- “Informe sobre el estado actual de la enseñanza primaria en la Isla de Cuba, en 1836, su costo y mejoras de que es susceptible” (1858), por Domingo del Monte.
- “Apuntes para la historia de las letras (y de la instrucción pública) de la Isla de Cuba” (1859, 1860), por Antonio Bachiller y Morales.

Informes, discursos y memorias sobre población y aclimatación

- “Discurso sobre el aumento de la población” (1817), por José Antonio Miralla.
- “Estado que manifiesta los moradores en cada uno de los partidos que componen la jurisdicción de Filipinas, con distinción de sexo, clases y colores” (1819), por José de Aguilar.
- “Estado de la población de la plaza de la Habana y sus barrios, dispuestos por el gobernador y el superintendente general, correspondiente al año de 1817” (1819), por Juan Miguel Calvo.
- “Supuestos la inmigración de naturales de la Isla de Canarias, qué medios de fomentar la población blanca en esta Isla convendrían para atraerlos y fijarlos en la de Cuba, con mayores ventajas para esta y sin perjuicios de aquella” (1819), por Pedro Gordillo.

- “Memoria en que se manifiestan las ventajas que conseguirían los colonos que pretendan establecerse en esta isla, prefiriendo su parte oriental y las reglas de higiene que deben observar para conservarse sanos” (1819), por Tomás Romay.
- “Memoria sobre el influjo de los climas cálidos y principalmente del de la Habana, en la estación de calor” (1824), por José Fernández de Madrid.
- “Habana. Movimiento de la población blanca en la ciudad de la Habana y extramuros en los seis primeros meses de 1835” (1835), por Ambrosio González del Valle
- “Población blanca” (1836), por Francisco J. Troncoso.
- “Estadística universal. Análisis del aumento y disminución de la especie humana, vinculando variables como el clima, el género de vida, y los alimentos, al igual que las causas políticas, a la duración de la existencia del hombre” (1836).
- “Estadística universal. Población del mundo” (1838).
- “Probada sobradamente la necesidad de aumentar la población blanca en esta isla, y supuesta la posibilidad de establecer ingenios de fabricar azúcar con el auxilio de hombres blancos, bien en clase de jornaleros, bien en el de colonos propietarios, ¿Qué medios podrán adoptarse para fomentar una finca modelo de esta especie?; ¿Qué capitales se necesitan para su erección?; ¿Cuáles las ventajas de los trabajadores? Y siendo el medio más seguro para este ensayo la formación de una sociedad anónima ¿bajo qué reglas y bases debe constituirse para lograr su objeto? (1839), por José María Dau.
- “Estadística moral de Francia (muertos por accidente, suicidios, matrimonios, nacimientos ilegítimos)” (1840).
- “Influencia de la industria en el acrecentamiento de la población” (1840).
- “Teoría de la población de Mr. Malthus” (1842).
- “Población blanca. Acuerdo sobre la admisión de artesanos y agricultores en la Isla” (1844), redactado por la Real Junta de Fomento.
- “Inmigración de asiáticos en esta Isla, principalmente para los trabajos de la industria agrícola” (1851).
- “Inmigración en los países cálidos” (1853), del médico francés Bordichon, traducida por el Dr. Miguel Pons y Guimerá.
- “Inmigración. Informe” (1857), por el conde de Mopox.

Memorias, apuntes, y monografías sobre historia

- “Llave del Nuevo Mundo, antemural de las Indias Occidentales. La Habana descripta: Noticias de su fundación, aumentos y estado” (1830), por D. José Martín Félix de Arrate.
- “Descubrimiento de América y en particular de la Isla de Cuba (Pasajes sacados de un manuscrito inédito existente en la Biblioteca Real de Madrid)” (1836).
- “Fundación de la Habana. Sus gobernadores” (1838).
- “Historia de Puerto Príncipe” (1839), por Tomás de Betancourt.
- “Costumbres de algunos indios de esta América en la época de la conquista. Nacían hermosos y bien hechos –Desfiguraban sus bellas formas y facciones- Eran bondadosos, de saber é inteligencia- Comían carne humana.” (1840).
- “Relación histórica de los primitivos obispos y gobernadores de Cuba” (1841).
- “El Bayamo. Descripción de su territorio, comercio, agricultura, etc.” (1841).
- “Tradiciones cubanas” (1842), por Tranquilino Sandalio de Noda.

- “Trabajos sobre la historia de la Isla de Cuba. Informe que redactó en 1847 como individuo de la Comisión nombrada para establecer los trabajos de la Sección de Historia” (1851), por Antonio Bachiller y Morales.
- “Materiales para servir a la historia del descubrimiento de la Isla de Cuba. Copiados y a veces extractados de la Historia general de las Indias” (1859).

Memorias sobre la historia de los cultivos, la agricultura, la industria

- “Historia del café y sus propiedades. Preparaciones a la siembra y cultivos del arbusto. Diversas operaciones para obtener sus productos y demás puntos concernientes a esta industria” (1836).
- “Historia del cultivo, comercio y uso del tabaco” (1840).
- “Historia del tabaco contada por el mismo” (1844).
- “La Isla de Cuba actual, comparada en todos sus ramos con las épocas anteriores. Agricultura. Cultivo de la caña y fabricación de azúcar” (1848).

Memorias sobre criminalidad, enfermedades mentales, moral y estudios sociales

- “Memoria No. 23 Sobre las causas y medios de combatir la vagancia en esta Isla” (1831), por Juan Justo Reyes.
- “Comparación de la moral de los pueblos franceses y alemanes” (1836), por Mr. Saint-Marc Girardin.
- “Del lujo y de los placeres, entre los pueblos muy adelantados en la civilización” (1836), texto extraído de Anales des Sociétés de Statistique, de estilo epistolar, del barón de Morogues.
- “De la influencia de las estaciones en las facultades del hombre” (1836), por Adolph Quetelet.
- “Aritmética política de la demencia, o consideraciones generales sobre la locura en sus relaciones con la ignorancia, los crímenes y la población de diversas regiones del globo” (1837), por Pierquin.
- “Noticia del estado de las cárceles de Filadelfia” (1837), por La Rochefoucauld-Liancourt.
- “Estado del crimen en la Gran Bretaña e Irlanda” (1837).
- “Sistema penitencial” (1838), extracto de un artículo de la *Revista Europa*.
- “Estado de las personas acusadas por crímenes en Inglaterra y Gales, en 1834” (1838).
- “Observaciones sobre el régimen moral más propio para establecer en ciertos casos la razón extraviada de los maniáticos” (1838).
- “El hombre y el desarrollo de sus facultades, o Ensayo de física social” (1838), por Adolph Quetelet.
- “Filosofía moral. Vida de París” (1838), escrita por un inglés bajo las siglas R. E.
- “Influencia de la distribución de los productos agrícolas sobre el desarrollo económico y político de las naciones” (1838), extractado de la *Revista del Norte*.
- “De la tendencia social de nuestro siglo” (1838), por Manuel López de Santaella.
- “Discurso sobre la utilidad de la ciencia físico-matemática” (1838), pronunciado en el Ateneo de Madrid, por Manuel López de Santaella.
- “Cartas de M. Chevalier acerca del Norte-América. El trabajo” (1838).
- “Discurso sobre las relaciones entre la moral, la instrucción y la industria, pronunciado en el Conservatorio de Artes y Oficios de París, por el barón Charles Dupin” (1839), tomado de la *Revue du XIX siècle*.

- “De la duración de la vida del rico y del pobre”. Memoria comunicada a la Real Academia de Ciencias de París (1839), por Benviston de Châteauneuf.
- “De la reforma penitenciaria” (1839), traducción de la *Revue du XIX siècle*.
- “Estado de la cuestión del sistema penitenciario en Francia” (1840).
- “Manual de las prisiones o Exposición histórica, teórica y práctica del sistema penitenciario, París, 1838” (1840).
- “Mortandad y demencia en el sistema penitenciario” (1840), traducción del artículo de la *Gaceta Médica de París*.
- “Estadística moral de Francia» (1840), tomado de la *Revue du XIX siècle*.
- “La frenología” (1842).
- “Disertación sobre el origen de las sociedades civiles y de la suprema autoridad, leída en la Real Academia de Derecho Público de Madrid” (1842).
- “Las estaciones del año comparadas con la vida del hombre” (1842).
- “Economía del tiempo” (1843).
- “Efectos del matrimonio sobre la duración de la vida” (1843).
- “Cartilla para hacer felices a las familias, que vivan en paz, con orden e independencia” (1844).
- “Historia del descubrimiento y educación de un hombre salvaje, o los primeros ensayos físicos y morales del joven salvaje que se encontró en los bosques cerca de Aveyron, en el año 1798” (1845), del libro del Dr. Jean Itard.
- “De la necesidad y de la libertad del trabajo” (1846).
- “Higiene pública” (1853), por Mr. Chevalier.
- “Estado actual de la esclavitud en los Estados Unidos de América” (1853, 1854), por Jacobo de la Pezuela.
- “Desarrollo y concordancia de las fuerzas morales y físicas del mundo” (1864), por Félix Foucou.
- “Influjo de las ciencias en el progreso humano” (1864), por el barón de Liebig.
- “Esclavitud en China” (1864), por José Antonio Saco.

Memorias, etnografías, artículos sobre viajes, civilizaciones antiguas, costumbres y sociedades “exóticas”

- “Costumbres” (1836), por Saint-Marc Girardin.
- “Los torneos” (1836).
- “Descripción histórica sobre el Ramazan en Constantinopla” (1836).
- “Bosquejo sobre la España (Juicio crítico de la obra del Capitán Cook Sketches in Spain)” (1836), traducción de la Biblioteca Universal de Génova.
- “Noticias de los beduinos por el célebre viajero Burckhardt” (1836), extractado del *Monthly-Review*.
- “Influencia del comercio en la civilización de los pueblos antiguos y en su fuerza naval” (1836), discurso pronunciado por Mr. Charles Dupin en presencia de todo el Instituto de Francia.
- “Los zugos o los asesinos de la India. Ramascana or a Vocabulary of the peculiar languages, etc. Diccionario del lenguaje particular que usan los zugos, con una introducción y un apéndice, etc. Calcuta, 1836” (1837).
- “Comida de los antiguos” (1837).
- “De los espositos antes del nacimiento de Cristo” (1837).

- “Discurso sobre el influjo de la economía doméstica en la civilización” (1840).
- “Historia de la navegación” (1840).
- “Paralelo entre los antiguos y los modernos” (1841).
- “El descubrimiento de los metales civilizó a los hombres. El hierro es superior a todos los metales” (1842).
- “La antigua ciudad de Colonia” (1842).
- “Costumbres del pueblo inglés. Embriaguez” (1842).
- “Costumbres suizas. El Cantón de Zug” (1842).
- “La civilización” (1843).
- “Las olimpiadas” (1843).
- “Casamiento entre los antiguos” (1844).
- “Los antiguos duelos” (1845).
- “Las sepulturas” (1845).
- “Expedición del Sr. Vogel al África Central” (1853), por Augusto Petermann (traducido del *London Athenoeum*).
- “Turquía europea. Los cristianos en el Imperio Otomano” (1854), por José de J. Q. García.
- “Las Islas Sándwich” (1854).
- “Un viaje a la Abisinia” (1854).
- “El Japón” (1854), por José de J. Q. García.
- “El colono del Canadá» (1855).
- “La China. Su pasado y porvenir” (1855), traducido de un artículo publicado en *Blakwood's Edinburg Magazine*.
- “Los Niam Niams, hombres con cola. Los días de San Medardo y de San Gervasio” (1855-56), traducido de un artículo de la *Presse de Paris*, realizado por Víctor Meunier, cronista científico.
- “Rápida ojeada sobre las Islas Canarias” (1856), por D. L. P. de Castro.

Memorias y noticias sobre estudios americanistas

- “Costumbres de los habitantes de la provincia de Cueba (Istmo de Panamá)” (1833), por Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés.
- “Descubrimiento de la América. Reparos que presenta el Sr. Washington Irving á la teoría del Sr. Navarrete, sobre el primer punto del Nuevo-Mundo en que desembarcó el Almirante Colón” (traducido de *History of the life & voyages of Colon*, 1828) (1836).
- “Viages de los escandinavos” (1837).
- “La América fue conocida por los antiguos” (1837), por la Asociación Científica de París para los trabajos geográficos.
- “Memoria sobre las instituciones sociales de los habitantes primitivos del Brasil” (1837), por el Dr. Martius, extractada de la Biblioteca Universal de Ginebra.
- “Estadísticas de las tribus indias” (1838).
- “Monumentos antiguos de la América y relaciones de este doble continente con el antiguo mundo” (1839), extractado de *Revue française et étrangère*.
- “Momias peruanas” (1839).
- “Del origen de los indios mejicanos” (1840).
- “Una ciudad aparecida” (1843).
- “Las ruinas de Palmira” (1844).

- “Historia antigua de México. Descripción del país de Anáhuac o Breve relación de la tierra, del clima, de los montes, de los ríos, de los lagos, de los minerales, de las plantas, de los animales, y de los hombres del antiguo reino de México” (1844).
- “El Palenque (Extracto del viaje de D. Antonio del Río, á las ruinas del Palenque en 1787)” (1844).
- “Puerto Príncipe. Esqueletos humanos fósiles” (1844).
- “Sobre una raza de gigantes que habitó el país de Anahuac” (1844).
- “Examen de los caracteres distintivos de la raza aborigen de la América por el Dr. Samuel Jorge Morton” (1846), traducido por D. José María Calvo y O’Farrill.
- “Apuntes sobre Yucatán” (1849), por Tranquilino Sandalio de Noda.
- “Estudios históricos. Sobre el nombre de América dado al Nuevo-Mundo” (1854), por Antonio Bachiller y Morales.
- “Memoria sobre la colonización europea de América en los tiempos antehistóricos” (1854), por Cristiano Augusto Adolfo Zestermann de Leipsick.
- “Observaciones acerca de la Memoria del Dr. Zestermann relativa a la colonización en los tiempos ante-históricos” (1855), por E. G. Squier.
- “Ruinas de Tenampua en Honduras” (1856), por E. G. Squier.
- “Noticias sobre los modos de embalsamar practicados por los indios americanos” (1858).
- “Sobre el origen probable de los indios americanos y especialmente el de los caribes” (1857) (1858) (1859), de James Kennedy, traducción de Néstor Ponce de León.
- “Las tribus indias de los Estados Unidos. Informe americano sobre el origen, las costumbres y el estado actual de los indios” (1859).

Artículos de la Sección de Antropología de las *Memorias*...

- “Transformaciones del hombre en nuestra época por la acción de los medios” (1863), extractado de una memoria del naturalista francés Pierre Trémaux
- “Unidad de la especie humana” (1864), por el Dr. Ramón Zambrana.

ANEXO NO. 2

Síntesis biográfica de algunos autores extranjeros citados en las *Memorias de la Sociedad Económica (1793-1864)*

Adam Ferguson (1723-1816). Filósofo, científico social e historiador de la Ilustración escocesa. Se le considera el padre de la sociología moderna. Entre sus principales obras destacan *The Morality of Stage Plays Seriously Considered* (1757) y *Essay on the History of Civil Society* (1767). Veía la especialización en el comercio como uno de los rasgos más llamativos de las consecuencias no intencionadas de los actos humanos.

Adam Smith (1723-1790). Filósofo y economista de la ilustración escocesa considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Es conocido principalmente por su obra *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776), que es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza. Fue el primero en escribir una obra que trata la economía como un sistema integral y como una disciplina académica y moderna. Smith se niega a explicar la distribución de la riqueza y el poder en términos de la voluntad de Dios y, en cambio, apela a los factores naturales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos y a las interacciones entre ellos.

Adrienne Necker de Saussure (1766-1841). Escritora y educadora ginebrina y luego suiza. Una de las primeras defensoras de la educación de las mujeres.

Anna Laetitia Barbauld (1743-1825). Poetisa, ensayista y escritora de libros para niños de nacionalidad inglesa.

Anne Robert Jacques Turgot, barón de L'Aulne, más conocido como **Turgot** (1727-1781). Político, escritor y economista francés, cofundador de la escuela de pensamiento económico conocida como *fisiocracia*. Escribió varias obras de teoría económica como *Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza* (1766) o *Sobre la libertad en el comercio de grano* (1770).

Antoine, Baron de Juchereau de Saint-Denis (1778-1850). Destacado militar francés. Entre sus principales obras figuran: *Révolutions de Constantinople en 1807-1808, précédées d'observations générales sur l'état actuel de l'Empire Ottoman* (1822); *Empire Ottoman. Considérations militaires et politiques sur l'état actuel de l'empire Ottoman et sur la nouvelle campagne entre les Russes et les Turcs* (1829) y *Considérations statistiques, historiques, militaires et politiques sur la régence d'Alger* (1831).

August Heinrich Petermann (1822-1878). Cartógrafo y geógrafo alemán. En 1853, Petermann realizó arreglos para que Vogel fuera elegido por el gobierno británico para unirse a la expedición de África central. Su trabajo hizo mucho por dilucidar la geografía interior de África.

Barón Justus von Liebig (1803-1873). Químico alemán, considerado uno de los pioneros en el estudio de la química orgánica. Ideó el método de enseñanza moderno orientado al laboratorio y, por tales innovaciones, es considerado como uno de los mejores profesores de química de todos los tiempos.

Barón Pierre Marie Sébastien Bigot de Morogues (1776-1840). Mineralogista, político, agrónomo y escritor francés.

Charles Lyell (1797-1875). Geólogo británico. Uno de los fundadores de la geología moderna y de los representantes más destacados del uniformismo y el gradualismo geológico. Su obra más destacada es *Principles of Geology* publicada entre 1830 y 1833 en varios volúmenes.

Carlos Linneo (1707-1778). Naturalista sueco. Creador de la clasificación de los seres vivos, la taxonomía. Fue el primero en colocar a los humanos en un sistema de clasificación biológica.

Charles Louis de Scondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755). Filósofo y jurista francés. Es uno de los fundadores de la “teoría geográfica” en sociología, o “teoría del clima”. Según él, la fisionomía moral de un pueblo, el carácter de sus leyes y de sus instituciones, se hallan condicionados por el clima, el suelo, la extensión del territorio, etc. Siempre le preocupó el problema de la despoblación, un factor influyente en la ascensión o el declive de las naciones.

Charles Robert Darwin (1809-1882). Naturalista inglés. Reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural.

Claude-Adrien Helvétius (1715-1771). Filósofo francés cuyo verdadero nombre fue Claude-Adrien Schweitzer. Los estudios filosóficos de Helvétius terminaron con la producción de su famoso libro *De l'esprit* publicado por primera vez en 1758. Pretendía ser el rival de *El espíritu de las leyes* de Montesquieu, con Helvétius argumentando fuertemente en contra de la teoría de Montesquieu de que el clima influía en el carácter de las naciones. Las ideas originales de su sistema son las de la igualdad natural de las inteligencias y la omnipotencia de la educación. Esta igualdad natural se aplicaba a todos los hombres en todas las naciones y, por lo tanto, las diferencias en las características nacionales no eran el resultado de diferencias innatas entre las personas, sino un subproducto del sistema de educación y gobierno.

Claude-Charles Pierquin de Gembloux (1796-1863). Erudito francés, se desempeñó como médico e inspector de academias de polígrafo, fue un autor heterogéneo e inclasificable.

David Hume (1711-1776). Filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Es una de las figuras más importantes de la filosofía occidental moderna y de la Ilustración escocesa. Es conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Sus obras principales son: *Tratado de la naturaleza humana* (1739) e *Investigación sobre el entendimiento humano* (1748).

Eduard Vogel (1829-1856). Explorador alemán que participo en la exploración de África. En 1853 fue enviado al África central para continuar la exploración empezada por otros exploradores, cuyo fin era encontrar una ruta comercial que sorteara a los árabes. Murió asesinado en 1856 por los indígenas.

Emile Baudement (1816-1863). Zoólogo francés. Dirigió la primera cátedra de zootecnia en Versalles, en la escuela de Lyon, en 1858. En 1862, gracias a su *Races Bovines*, se inicia el estudio animal desde el punto de vista económico.

Ephraim George Squier (1821-1888). Periodista, diplomático y arqueólogo aficionado estadounidense. Publicó varios libros sobre América Central.

Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780). Sacerdote, filósofo, psicólogo, enciclopedista y economista francés de la segunda Ilustración. A diferencia de Locke, negó al cabo la existencia de la “reflexión”, segunda fuente de conocimientos aparte de las sensaciones, creando su propia filosofía, el sensualismo: las facultades y las reflexiones vendrán a ser nada más que sensaciones transformadas y nada habría en el intelecto que no hubiera estado antes en la sensación.

Étienne Noël D’Amilaville (1723-1768). Literato francés, amigo de Voltaire, Diderot y d’Alembert. Desempeñó diversas funciones militares y administrativas en el Antiguo Régimen. Destaca su texto “Population”, en *Encyclopédie de Diderot & d’Alembert* Vol. 13 (1765), pp. 88-103.

Félix Foucou (1831-¿?). Ingeniero y autor francés. Su obra más destacada es *Histoire du travail: la natura et l’home*, 1868.

François Alexandre Frédéric duc de la Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827). Noble y militar francés.

François-Marie Arouet, más conocido como **Voltaire** (1694-1778). Escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Uno de los principales representantes de la Ilustración. Defendía la idea de un sentimiento universal e innato de la justicia, que tiene que reflejarse en las leyes de todas las sociedades. Ferviente opositor de la Iglesia católica, aunque no era ateo. Su posición era poligenista y materialista. Voltaire mostró escasa paciencia con las especulaciones climáticas de Montesquieu. En su *Dictionnaire Philosophique* (1764), llegado a la voz *clima*, anotará que este tiene alguna influencia en la sociedad, “pero el gobierno cien veces más, y la religión unida al gobierno más todavía”.

Franz Joseph Gall (1758-1828). Anatomista y fisiólogo alemán. Se le reconoce el mérito de haber propuesto una visión del cerebro humano con funciones específicas localizadas. Defendió una doctrina, la craneología, conocida más tarde por frenología, que provocó una amplia controversia en los ambientes científicos europeos. Planteaba que al observar las características del cráneo se podían saber las cualidades y el carácter del examinado.

Georges Leopold Chrétien Frederic Dagobert Cuvier (1769-1832). Zoólogo y estadista francés. Estableció las bases de ciencias como la anatomía comparada y la paleontología. Elaboró una historia de la Tierra fundamentada en el fijismo y el catastrofismo, enfrentándose al gradualismo geológico de Charles Lyell y la corriente transformista de Buffon y Lamarck.

Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788). Naturalista francés. El transformismo de Buffon está limitado al interior de las especies. Si bien Buffon especula sobre la posibilidad de un tipo original de donde habrían descendido el resto de los animales mediante transformaciones morfológicas, luego rechaza esta hipótesis basándose en la constancia de las especies y la infertilidad de los híbridos. La tesis de que Buffon era un evolucionista convencido, pero que corrigió sus opiniones por miedo a la Iglesia, no es aceptada ya por ninguno de los expertos en su obra. Su refutación a la posibilidad transformista se basa en criterios racionales. Para Buffon, las “degeneraciones” han podido afectar tan solo al tipo original de una especie por influencia

especialmente del clima. No obstante, su cuestionamiento de la constancia absoluta de la especie, sus reflexiones sobre la historia de la Tierra, la fecundidad de los híbridos, el papel del medio y la biogeografía abrirá la vía a la biología lamarckiana.

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557). Militar, escritor, botánico, etnógrafo y colonizador español. Nombrado en 1532 por el emperador Carlos V primer cronista de las Indias recién descubiertas. Fue además alcalde de la fortaleza de Santo Domingo.

Gustave de Molinari (1819-1912). Economista y filósofo belga, asociado a la Escuela Liberal Francesa, como Bastiat y Castille. Defendió la paz, el libre comercio, la libertad de expresión y asociación. Se opuso a la esclavitud, el colonialismo y en general a todo lo que consideraba constreñía la libertad. Pezuela debe haber tomado sus ideas del primer libro de Molinari, *Etudes économiques: sur l'organisation de la liberté industrielle et l'abolition de l'esclavage* (1846).

Henry Rowe Schoolcraft (1793-1864). Geógrafo, geólogo y etnólogo norteamericano. Conocido por sus estudios sobre las culturas de los nativos americanos, así como por su expedición a la fuente del río Mississippi en 1832.

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861). Zoólogo francés y aclimatacionista. Destaca entre sus obras *Acclimatation et domestication des animaux utiles* (1849) y su *Historie naturelle générales des règnes organiques* (en 3 volúmenes, 1854-1862) que no tuvo tiempo de completar. Fue uno de los más célebres investigadores de la teratología.

James Cook (1728-1779). Conocido como el Capitán Cook, fue un navegante inglés, capitán de la Marina Real Británica. También fue explorador, cartógrafo y botánico.

James Stewart (1712-1780). Prominente ilustrado escocés y autor del primer tratado sistemático escrito en inglés sobre economía y el primer libro en inglés con “Economía política” en el título. El libro fue la más completa y sistemática encuesta de la ciencia desde un punto de vista del mercantilismo moderado.

Jean-Baptiste-Alphonse Chevallier (1793-1879). Químico francés que contribuyó a la salud pública a través de técnicas para la detección de la adulteración de la comida y la medicina. Además, realizó contribuciones a la medicina forense y la toxicología.

Jean-Baptiste Geneviève George Marie Bory de Saint-Vincent (1778-1846). Naturalista, geógrafo y oficial francés, notablemente interesado en la vulcanología, botánica y sistemática. Fue uno de los autores transformistas principales de la primera mitad del siglo XIX junto a Lamarck y Delametherie. También fue un ferviente defensor de la generación espontánea y convencido poligenista, pensaba que las diferentes “razas” humanas fueron verdaderas especies cada una con sus historias de origen. También era un conocido oponente de la esclavitud.

Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829). Naturalista francés. Formuló la primera teoría de la evolución biológica, en 1802. En su libro *Filosofía zoológica* (1809), propuso que las formas de vida no habían sido creadas ni permanecían inmutables, como se aceptaba en su tiempo, sino que habían evolucionado desde formas de vida más simples.

Jean-Baptiste Say (1767-1832). Economista y empresario textil francés. Uno de los principales exponentes de la Escuela Clásica de economistas. Say ganó reconocimiento en toda Europa con su *Tratado de economía política*, 1803. La *Ley de Say* o *Ley de los mercados* es su contribución más famosa.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Polímata suizo francófono. Escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Su obra *El contrato social* constituye una de las más importantes de la Ilustración. En ella argumenta que el poder recae sobre el pueblo y que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un único líder que fuese la autoridad. Plantea que el hombre sale de su estado natural de libertad porque le surgen necesidades de supervivencia que le impone la creación de algo artificial, ya que el hombre no nació para estar asociado con otros.

Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838) Médico-pedagogo francés. Tutor legal del niño salvaje citado en este trabajo, al que nombró Víctor. Propuso un plan para procurar su rehabilitación e incorporación a la sociedad. Durante cinco años se dedicó intensamente a esta tarea. Como consecuencia, elaboró dos importantes memorias sobre el particular, publicadas en 1801 y 1806, modelo ambas de rigor metodológico y claridad expositiva.

John Howard (1726-1790). Filántropo inglés y reformista de las prisiones. Es una de las figuras más importantes dentro de la historia de las ciencias penales. En su obra *State of prisons in England and Wales*, 1777, denuncia las brutalidades que se cometían en las cárceles. Howard atrae la atención hacia el hombre delincuente, que estaba totalmente abandonado.

John Locke (1632-1704). Filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés. Locke fue el primero en definir el yo como una continuidad de la conciencia. Postuló que, al nacer, la mente era una tabula rasa. Sostuvo, contrario a la filosofía cartesiana, que nacemos sin ideas innatas, y que, en cambio, el conocimiento solamente no determina la experiencia derivada de la percepción sensorial.

Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840). Naturalista, antropólogo y psicólogo alemán. Creador de la antropología física. Una de sus principales contribuciones a la antropología clásica consistió en la defensa de la teoría de la unidad de la especie humana.

Johann Ludwig Burckhardt (1784-1817). Explorador suizo, escritor, historiador del arte, arqueólogo, geólogo y oficial de inteligencia. Profundo conocedor de la lengua árabe y de la religión islámica que, haciéndose pasar por un mercader árabe, viajó por el Oriente Próximo y Nubia. Descubridor en 1812 de las ruinas de Petra, la antigua capital de los nabateos. Fue uno de los primeros europeos en conocer La Meca y Medina. Se convirtió al islam, tomando el nombre de Ibrahim ibn Abdullah.

Joseph Arthur, conde de Gobineau (1816-1882). Diplomático y filósofo francés, conocido por haber desarrollado la teoría de la superioridad racial aria. Es considerado padre de la demografía racial. Sus obras fueron uno de los primeros ejemplos de racismo científico. En ella afirmaba que los aristócratas eran superiores a las clases bajas y medias, puesto que poseían más características genéticas “arias” debido a un menor mestizaje con razas consideradas inferiores por él, como la alpina o la mediterránea, y presentaba la historia como una serie de migraciones de la raza aria, la cual habría fundado todas las civilizaciones antiguas, pero que se encontraba en el presente en

peligro de desaparición debido a la mezcla de sangre con las razas nativas consideradas inferiores de los territorios que sometió. En *Essai sur l'inégalité des races humaines* (1853-1855), afirma que los germanos eran los únicos en Europa que habían conservado su pureza, y que el caos en Francia que había dado lugar a la revolución tenía origen en la “polución de las razas” entre los estratos de las clases baja y media.

Karl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868). Médico, naturalista, botánico, antropólogo y uno de los más importantes investigadores alemanes que han estudiado el Brasil, especialmente la región del Amazonas. Sus estudios son referentes para la investigación sobre etnografía, folclore brasileño o estudios de las lenguas indígenas.

Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874). Astrónomo y naturalista belga, también matemático, sociólogo y estadístico. Empezó a usar la denominación *física social* en sus estudios cuantificados de las instituciones europeas. Su aplicación de los métodos estadísticos a las ciencias sociales fue una novedad muy bien recibida por los ilustrados cubanos y aplicada a los análisis estadísticos y sociales.

Louis-François Benoiston de Châteauneuf (1776-1856). Economista francés, estadista, demógrafo, historiador, hombre de letras. Miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Manuel López de Santaella (1804-1867) Religioso español, comisario general de Cruzada y senador vitalicio.

Marie Jean Pierre Flourens (1794-1867). Biólogo, fisiólogo experimental y médico francés. Considerado como uno de los fundadores de la neurobiología experimental. Discípulo de Cuvier, seguidor de sus teorías fijistas. Era un oponente del darwinismo, criticaba la idea de la selección natural.

Martín Fernández de Navarrete y Ximénez de Tejada (1765-1844). Noble, marino, historiador, político, intelectual e ilustrado español. Fue llamado el “marino historiador”. Su principal obra es *Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV: con varios documentos inéditos concernientes a la historia de la marina castellana y de los establecimientos españoles en Indias*. Su mayor logro fue censar múltiples exploraciones españolas que se hallaban en los archivos desde el siglo XV, y que los navegantes al servicio de la monarquía hispánica realizaron antes que cualquier otro navegante de la época, desmontando invenciones y fabulaciones sobre exploraciones que ingleses y franceses pretendían atribuirse de modo inexacto.

Michel Chevalier (1806-1879). Político y economista francés. Realiza viajes por todo Estados Unidos y México durante 1835 para observar el estado de la industria y la economía de las Américas. Entre sus principales obras se encuentran: *Lettres sur l'Amérique du Nord*, 1836; *Des intérêts matériels en France*, 1837; *Histoire et description des voies e communication aux Etats-Unis*, 1840-1842, 2 volúmenes.

Pierre Charles François Dupin (1784-1873). Matemático, ingeniero, economista y político francés; particularmente conocido por su trabajo en el campo de la geometría.

Pierre Trémaux (1818-1895). Naturalista, arquitecto, fotógrafo y orientalista francés. Autor de numerosas publicaciones científicas y etnográficas. Entre sus obras destaca *Origine et transformations d l'homme et des autres êtres*, 1865. Su figura ha sido soslayada e ignorada en la historia oficial darwinista, y algunos autores refieren que tanto Darwin como Gould plagieron su trabajo. Precursor de la teoría de los equilibrios puntuados de Stephen Jay Gould y Niles Eldredge. Trémaux propone que el suelo y, por extensión, el hábitat, es el “elemento” fundamental que condiciona la evolución de las especies. Las diferencias en el suelo se traducirían a los seres que habiten el lugar y condicionarían la cadena trófica llevando a un aislamiento, por las características propias de los organismos, ocasionando especiación. El mecanismo de origen de las especies sería consecuencia, entonces, de un aislamiento edáfico.

Saint-Marc Girardin (1801-1873). Político y hombre de letras francés. Entre sus principales obras se encuentran: *Notices politiques et littéraires sur l'Allemagne*, 1835; *De l'instruction intermédiaire et de son état dans le sud de l'Allemagne*, 1835-1838; *Essais de littérature et de morales*, 1845, entre otras.

Samuel George Morton (1799-1851). Médico estadounidense versado en las ciencias naturales, muy reconocido como racista científico y difusor de la teoría del poligenismo. Fundador de la Escuela Americana de Antropología.

Thomas Robert Malthus (1766-1834). Clérigo anglicano y erudito británico con gran influencia en la economía política y la demografía. Célebre por su obra *An essay on the principle of population* (1798). Su teoría demográfica de la renta económica, desarrollada durante la revolución industrial, planteaba que la capacidad de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia solo lo puede hacer en progresión aritmética. Según esta hipótesis, de no intervenir obstáculos represivos, el nacimiento de nuevos seres mantiene la población en el límite permitido por los medios de subsistencia, en el hambre y en la pobreza.

Washington Irving (1783-1859). Escritor estadounidense del Romanticismo. También político, abogado, diplomático, biógrafo, periodista e historiador.